

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU)

VOLUME-3 ISSUE-1 MARCH, 2025

Articles in this issue / Bu sayıdaki makaleler:

1. **An Examination of the Disaster Theme in Primary School Curricula / İlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan Afet Temasının İncelenmesi**
2. **Exploring the Connection Between Spiritual Intelligence and Psychological Well-Being and Life Satisfaction / Manevi Zekâ ile Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Doyumu Arasındaki Bağın Araştırılması**
3. **Problems and Solution Suggestions in Classrooms with Immigrant Students According to Teachers' Views / Öğretmen Görüşlerine Göre Göçmen Öğrencilerin Yoğun Olarak Bulunduğu Sınıflarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri**
4. **Artificial Intelligence and in Education / Eğitimde Yapay Zekâ ve Uygulamaları**

Editör-in-Chief :
Dr. Bayram BOZKURT

Editors :
Dr. Emrullah AKCAN
Dr. Mehmet ÖZENÇ
Dr. Cafer ÇARKIT

<https://jeledu.com>

PUBLISHER

Dr. Emrullah AKCAN
Gaziantep University
(On behalf of the founders)

PERIOD

JELEDU is an international peer-reviewed journal is published two times a year.
(March and October)

PUBLICATION LANGUAGES

English and Turkish

INDEXING

Google Scholar, OpenAIRE

EDITOR-IN-CHIEF

Dr. Bayram BOZKURT
Gaziantep University

EDITORS

Dr. Emrullah AKCAN
Dr. Mehmet ÖZENÇ
Dr. Cafer ÇARKIT

LANGUAGE EDITOR

Dr. Levent YIKICI
Dr. Mustafa ŞENEL

GRAPHIC DESIGN

Huzeyfe OKUR

CONTACT

e-mail: editor@jeledu.com

The responsibility of the papers published belongs to the authors themselves.

<https://jeledu.com>

Vol 3 Issue 1 DOI: 10.5281/zenodo.15116225

EDITORIAL BOARD

- Dr. Karen BLAHA
Dr. Bogdan Nicolae MUCEA
Dr. Annie ZDENEK
Dr. Emrah KULTAS
Dr. Meral ŞEN KAÇAR
Dr. Zehra YAŞAR SAĞLIK
Dr. Aslı KARTOL
Dr. İbrahim LİMON
Dr. Ertuğrul ÇAM
Dr. H. Gülhan KARSAK
Dr. Mustafa ÇAKIR
Dr. Ahmet Akif ERBAŞ
Dr. Öznur RENGİ
Dr. Yusuf KIZILTAŞ
Dr. Görkem CEYHAN
Dr. Neşe UYGUN
Dr. Perihan EFE
Dr. Emine Gül ÖZENÇ
Dr. Aslı YÜKSEL
Dr. Emir Feridun ÇALIŞKAN
Dr. Emrah KÖSEOĞLU
Dr. Esra SARAÇ YILDIRIM
Dr. Thseen NAZİR
Dr. Aigul CUMANKIZI TURIKPENOVA
Dr. Barış KALENDER
Dr. Baynazarova Tursınay BEISEMBEKOVNA
Dr. Shayakhmetova AISULU
Dr. Sümeyye AYDIN GÜRLER

CONTACT

e-mail: editor@jeledu.com

The responsibility of the papers published belongs to the authors themselves.

<https://jeledu.com>

Journal of Elementary Education: Theory and Practice (JELEDU) aims to provide researchers internationally with quality studies in the field of elementary education in the context of methodology, theory and practice. JELEDU has a vision to contribute to the field through academic research results and to disseminate scientific findings in the disciplinary and/or interdisciplinary field of elementary education, including educational theories, quality, planning and management. The journal gives priority to studies that are theoretically/conceptually strong, critically related to the relevant literature, effectively structured in research design and analysis, and contain recommendations and conclusions for national and international research. At the same time, it aims to establish connections between researchers in the field of primary education in the international arena. Within the framework of these goals, it is pleased to accept studies to be submitted in the following areas.

- Teacher training and capacity training at elementary education
- Researches on teaching and learning process at elementary education
- Pre-service at elementary education teacher training studies
- Studies on research methods in primary education, including qualitative, quantitative, mixed methods, action research, etc.
- Researches on student learning, achievement, behavior, motivation and development etc. at elementary education
- Curriculum development and policy work at elementary education
- Guidance and counseling research at elementary education
- Comparative education studies at elementary education
- Researches on inclusive education and special education at elementary education
- Leadership and supervision research at elementary education

Dear Colleagues,

The main goal of the **JELEDU** is to facilitate the transfer and access of scientific studies in the field of primary education by considering the public interest. In this sense, **JELEDU** is aware of its responsibilities towards the public and accepts moral and ethical rules as a reference point. **JELEDU**'s purpose, scope, ethical and publication policy and open access policy are determined by the editorial board. The journal considers it as a responsibility to contribute to the field of elementary education and the large group of researchers working in the field of elementary education with the qualified research it publishes.

JELEDU adopts the view of open access in primary education studies. In this sense, **JELEDU** attaches importance to the democratic sharing and transfer of scientific knowledge in the field of primary education, and defends that the knowledge produced by following scientific methods is a public good that is open and accessible to everyone. Based on this idea, the editorial board has adopted an open access policy. Thus, it is aimed to create a strong scientific interaction between researchers, practitioners and readers. Within the framework of the open access policy, **JELEDU** does not charge any fee from readers and researchers, does not aim to make a profit, and accepts voluntary editorial activities. In this sense, it is open to editorial contributions not only from Türkiye but also from different countries of the world.

JELEDU attaches great importance to ethical rules as a publication policy. Peer-reviewed studies, which constitute the main content of the journal, are studies that support and actualize the scientific method. It is expected that all parties (editors, referees, authors, publishers and readers) who take part or play a role in the process of the emergence of a peer-reviewed product contribute to the progress of these processes in the right way. In order to achieve this goal, it is of great importance to comply with ethical principles, rules, regulations and issues in scientific studies. In this respect, **JELEDU** is based on the ethical principles established by the **Committee on Publication Ethics (COPE)**. All stakeholders of **JELEDU** are expected to adopt, own and comply with these ethical principles. Ethical considerations are given special importance in the editorial and peer review of manuscripts submitted to **JELEDU**.

Following the announcement of the inaugural issue, a significant number of articles were submitted to the journal. These submissions were firstly reviewed by the editor and then meticulously evaluated by the referees. The articles accepted as a result of these evaluations are included in our second issue. In this context, we would like to thank the referees who contributed to our second issue with their meticulous evaluations.

JELEDU, whose second issue was published in March 2024, will take a decisive stance on the development of national and international cooperation and the continuity of its publication life. As the editor and editorial board, we are aware of this responsibility. We would like to inform the researchers working in this field that we will be happy to evaluate the studies to be carried out in the field of primary education in the following issues of our journal.

March, 2025
Editors

Research

An Examination of the Disaster Theme in Primary School Curricula

DOI: 10.5281/zenodo.15089546

Hüsne YILMAZ & Mustafa ŞENEL

1-50

Research

Exploring the Connection Between Spiritual Intelligence and Psychological Well-Being and Life Satisfaction

DOI: 10.5281/zenodo.15089584

Sedat ALEV

51-70

Research

Problems and Solution Suggestions in Classrooms with Immigrant Students According to Teachers' Views

DOI: 10.5281/zenodo.15089615

Ahmet DOĞAN, Ela DOĞAN & Cezmi DANDIL

71-98

Research

Artificial Intelligence and in Education

DOI: 10.5281/zenodo.15116179

Turan KAÇAR & Esra AVŞAROĞLU

99-129

An Examination of the Disaster Theme in Primary School Curricula*

Hüsne YILMAZ^a, Mustafa ŞENEL^b

ABSTRACT

This study aims to examine the disaster-related content in primary school curricula by gathering teachers' opinions using the case study design, one of the qualitative research methods. The CIPP program evaluation model was used to assess the content within an integrated system and analyze the relationships between different components. The study was conducted with 35 teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education (MEB) in Gaziantep. Data were analyzed using content analysis under four categories: context, input, process, and product. In the context dimension, teachers stated that disaster education aligns with children's needs and that its primary goal is to inform individuals. While textbooks and educational materials were deemed sufficient for raising awareness, they were also found inadequate due to their excessive theoretical content. In the input dimension, it was determined that teachers faced challenges in disaster education, yet students showed interest in the subject. Additionally, the disaster education program was found to be suitable for integrating technology. Findings related to the process dimension indicate that the use of interactive and practice-oriented methods plays a crucial role in making learning more concrete in disaster education. In the product evaluation dimension, the strongest aspect of the primary school disaster education program was identified as raising awareness. However, its weaknesses included insufficient content, a lack of practical applications, and limited drills and simulations.

Keywords:

Program Evaluation
CIPP Model
Disaster Education
Curriculum
Primary School

Submit: 04.02.2025

Accept: 04.03.2025

Publish: 31.03.2025

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.15089546

a. MoNE, Gaziantep, Türkiye, Orcid: 0009-0001-0238-7646, durmaz00@hotmail.com

b. Gaziantep University, Nizip Faculty of Education, Gaziantep, Türkiye, Orcid: 0000-0001-5283-2595, mustafashenell@gmail.com

* This article is derived from the master's thesis titled "Examination of Disaster-Related Contents in Primary School Curriculum According to CIPP Curriculum Evaluation Model".

INTRODUCTION

Due to its geographical structure, Turkey frequently encounters disasters such as earthquakes, floods, landslides, fires and avalanches. According to AFAD data, the most common disaster in Turkey is landslide (45%), followed by earthquakes (18%), floods (14%) and rock falls (10%). Although landslides are the most common disaster, earthquakes cause the greatest loss of life and property (Gökçe et al., 2008). According to official figures, more than 50 thousand people lost their lives, more than 100 thousand people were injured and approximately 40 thousand buildings were destroyed in the Kahramanmaraş-centred earthquake on 6 February 2023 (AFAD, 2023).

These data emphasise the importance of disaster management and show that it is vital to take preventive measures against disasters such as earthquakes and landslides, improve construction standards and increase disaster awareness. Although the country is frequently exposed to disasters, it is assessed that it is not sufficiently prepared. The 1999 Gölcük and Düzce earthquakes led to the realisation of deficiencies in disaster response and restructuring of the disaster preparedness system (Ergünay and Özmen, 2013).

Natural disasters may affect not only the region but also the whole country in social, economic and psychological terms. Therefore, in addition to physical measures, social awareness and solidarity are of great importance in combating disasters. Education, awareness and risk reduction activities should be carried out together to create a society prepared against disasters (Kırıkkaya et al. 2011).

Disaster management policies in Turkey have generally focussed on response and recovery, but it is emphasised that risk reduction and preparedness processes should be given more importance as in developed countries. Recently, there has been a change in this area and measures for the protection of vulnerable groups in particular need to be increased. Especially the safety of groups that cannot protect themselves individually, such as primary school students, depends on the disaster awareness and training of teachers and administrative staff. Therefore, comprehensive studies should be carried out on disaster education and school safety (Kadioğlu, 2006).

Schools and teachers play a critical role in bringing disaster awareness to the society. In this context, the School-Based Disaster Education (SBDE) Program, launched in 2010 in cooperation with JICA and MoNE, aims to train teachers on disaster awareness and disseminate this knowledge to the society through students. Studies show that primary school children are the most suitable age group to gain disaster awareness (MoNE, 2019a).

Disaster Education

Disaster education is the process that increases the resilience of communities against disasters and teaches the appropriate actions that individuals should take before, during and after disasters. Through disaster preparedness, training and drills, it is ensured that the society can react effectively against disasters. There are two main categories of disaster trainings: professional disaster management trainings and disaster awareness trainings for the general public (Kadioğlu, 2011).

Objectives of Disaster Education

Disaster trainings aim to increase the resilience of communities against natural disasters (Dufty, 2008). These trainings aim to teach appropriate precautions and actions that individuals should take before, during and after disasters. Disaster awareness raising trainings have a great importance especially in Turkey due to the prevalence of natural disasters such as earthquakes. Disaster education plays an important role in reducing negative social behaviours and raising awareness in the society. Moreover, Hyogo and Sendai Framework Action Plans emphasise the importance of such trainings on a global scale by advocating the inclusion of disaster education in education Programs (Kadioğlu, 2011).

In Japan, according to Disaster Management Training Plan, disaster resilience training aims to raise awareness among individuals and promote strong social cohesion (Coşkun, 2011). This training aims to develop and adopt protective behaviours in the society. In addition, a strategy aiming to attract public attention through media channels (radio, television, print media) is followed. Public institutions, non-governmental organisations and educational institutions play a critical role in disseminating and facilitating disaster trainings (AFAD, 2019).

The aim of contemporary disaster education is to prevent future disasters, minimise their effects and ensure that the correct measures are taken. In disaster education, real life scenarios and practical learning experiences are prioritised. These trainings are designed to enable individuals to develop more knowledge, skills and positive attitudes towards disasters. Disaster education aims to create resilient and prepared societies; it not only enables individuals to cope with disasters but also aims to contribute to the welfare of the society (Kadioğlu, 2011).

Disaster in Primary School Education Programs

In primary school education Programs, disaster-related topics are included especially in Life Science, Science and Social Studies courses. Through these courses, students are made aware of disasters and various safety precautions are taught. The following summarises the course contents and achievements related to disasters at primary school levels:

Grade 1- Social Science: "Safe Life" Unit: This unit covers safety rules at school and at home, electrical outlets, fire prevention, water conservation, and gas leaks. Students are taught the necessary contact numbers (112) in case of emergencies (fire brigade, ambulance, police, gendarmerie) (MoNE, 2019a).

Grade 2- Social Science: "Safe Life" Unit: Students are taught to recognise the institutions and people who will provide assistance in emergencies. In addition, precautions to be taken against natural disasters and what to do against these disasters are explained. Students learn types of disasters such as floods, landslides, avalanches, storms, hurricanes and earthquakes (MoNE, 2019b).

Grade 3- Social Science: "Safe Life" Unit: Students learn the correct actions to ask for help in emergencies. They are also taught how to use emergency exit doors and fire exits. This unit also provides students with information on how to act against safety threats such as earthquakes and floods (Özgüven, 2006).

Grade 3- Science: Electric Tools / Physical Phenomena Unit: The topic of safe use of electricity is related to potential hazards such as electric shock and fire. This unit teaches that one should be careful about the dangers arising from the misuse of electricity (MoNE, 2019b).

Grade 4- Social Studies: "People, Places and Environments" Unit: In this unit, students are introduced to safety measures such as safe areas, emergency meeting points and emergency exits. In addition, the importance of creating an earthquake bag is emphasised and the necessity of being prepared for natural disasters is explained (Özğüven, 2006).

As a result, a conscious approach towards disasters is adopted in primary school education Programs and students are taught various types of disasters, safety precautions and what to do in emergencies. This education is carried out from an early age in order to create a society prepared against disasters.

Curricula are one of the main tools that support individuals' lifelong learning and should be constantly updated to adapt to changing technology. The aim of curricula is to improve the quality of teaching with a student-centred approach by facilitating individuals' access to information (Gültekin, 2020). While teachers, students, administrators and parents play an important role in the successful implementation of the curriculum, physical environment and infrastructure conditions are also among the factors affecting the process (Yıldırım, 2018).

The most important variable in the success of the curriculum is the teacher, because the implementation and development of the curriculum directly depends on the knowledge, skills and attitudes of the teacher. While the curriculum guides the teacher, it provides great convenience in directing student behaviour. However, in order to evaluate the effectiveness of the curriculum and ensure its suitability to the needs, feedback should be received and updated when necessary (Demirel, 2015). Therefore, it is of great importance to take teachers' opinions into the centre especially in the development of disaster education Programs.

Program Evaluation

Education, in the most general sense, is defined as the process of creating behavioural change in the desired direction in individuals. Education Program is the process of planning learning experiences in accordance with the characteristics of the target group and determining their effects. Evaluation in education is a process that reveals whether the behavioural changes that occur have achieved the goals set in the Program. With the analyses made in the evaluation phase, the relationships between educational processes, learning experiences and behavioural changes are tested and the level of the Program serving the purpose is determined. This process supports the continuous development of the Program and makes it possible to eliminate its deficiencies (Bilen, 1999).

Program evaluation is the process of collecting, analysing and interpreting information in order to determine the effectiveness, adequacy and results of an educational Program (Kaya, 1997). It enables the identification of the elements that produce undesirable or inadequate results in the education system and is defined as an activity aimed at identifying the sources of these results. Nowadays, evaluation studies are gaining more and more importance not only in the field of education, but also in production and consumption processes with examinations made according to quality standards.

Program Evaluation Models

Various approaches and models are used in the Program evaluation process to measure the effectiveness and efficiency of a Program. These models play a critical role in determining the extent to which the objectives of the Program are achieved, identifying its strengths and weaknesses, providing suggestions for improvement and ensuring the most efficient use of resources. There are many different approaches and models in the field of Program evaluation. This diversity reveals the importance of selecting the most appropriate model for the characteristics and conditions of the Program. Because an evaluation approach that is incompatible with the philosophy of the Program may negatively affect the reliability of the results to be obtained (Erden, 1998).

Instead of a single model for the evaluation process, it is necessary to select the most appropriate model for the objectives and conditions of the Program. Program evaluation experts have grouped different evaluation approaches under various categories. This flexibility and adaptability enables solutions to be developed that are appropriate to the specific characteristics of each Program.

Tyler's Goal-Based Assessment Model

Tyler's Goal-Based Evaluation Model emerged in the 1940s and has an important place in curriculum evaluation. The basic philosophy of the model is to consider objectives, learning experiences and assessments as three basic elements that interact with each other in order to measure the effectiveness of the educational Program (Erden, 1998). The stages of the model developed by Tyler (1942) are as follows:

Determination of Educational Objectives: The objectives of the Program should be clearly defined and classified. These objectives determine which behaviours students should exhibit.

Defining Student Behaviours: In order to reach the objectives, which behaviours students should exhibit are defined. These behaviours should be clarified so that they can be observed during the teaching process.

Selection of Assessment Tool: Appropriate assessment tools are selected to measure the extent to which students achieve the objectives. Existing tools are analysed; new tools are developed if necessary.

Pretesting and Improvement: Assessment tools are tested in advance to identify errors and deficiencies. As a result of these tests, improvements are made to the assessment tools.

Revision of the Assessment Tool: Finally, the assessment tools are revised to more accurately represent student responses and are constantly edited for ease of use.

Stufflebeam's CIPP Model

Stufflebeam's CIPP Model (Context, Input, Process and Product) is an evaluation model developed in the 1960s in the USA for the evaluation and development of educational Programs. This model has evolved over time to be applied in a wider framework and in different disciplines. CIPP consists of the initials of Context, Input, Process and Product. The main purpose of the model is to provide a comprehensive evaluation process to assess all dimensions of a Program (Stufflebeam & Coryn, 2014). The stages of the CIPP Model are as follows:

Context: The context of the education Program is evaluated; that is, the purpose of the Program, its target group and general education policies are taken into consideration. This stage includes analyses to understand what the Program aims to achieve and under what conditions these goals will be achieved (Fitzpatrick et al. 2019).

Input: Resources, tools, materials and strategies necessary for the Program to be successful are evaluated. In the input stage, all the elements that the Program needs for success are examined and their suitability is determined (Yüksel, 2010).

Process: The implementation process of the Program is evaluated. At this stage, it is examined whether the Program is carried out as planned and in accordance with the objectives. The level of participation of students, teachers and other stakeholders, teaching methods and interactions are important components of this stage (Uşun, 2016).

Product: Results are evaluated. At this stage, the extent to which the Program has achieved its objectives, its impact on students and whether the expected changes have occurred are analysed. Educational outcomes, achievements, learning outcomes and long-term effects of the Program are reviewed at this stage (Fitzpatrick et al. 2019).

Stufflebeam defines the CIPP model as a cyclical process. That is, the evaluation process is not done only once, but is constantly evolving and renewed. Therefore, the model argues that the evaluation process should be cyclical and systematic. The information obtained at each stage of the model is collected, organised and presented in order to provide decision-makers with more effective and accurate results (Stufflebeam & Coryn, 2014).

The CIPP model not only evaluates the success of the Program, but also includes the process of collecting and analysing information that will help the Program to continuously improve. This is an evaluation model that has applicability in education and other fields (Yüksel, 2010).

Figure 1. Basic Concepts of the CIPP Evaluation Model

Stufflebeam's Model adopts an approach in which core values are central to the evaluation of a Program. These values reflect the worldviews of societies and humanity and shape the whole evaluation process of the Program. Concepts such as human rights, social justice, equal opportunity in education are examples of these values. Values are the basic elements that determine the evaluation criteria and are especially used in the measurement of affective outcomes (Stufflebeam, 2003).

Stufflebeam argues that Programs should be developed by evaluating each step and relationship in this model in a continuous cycle. The model analyses the interaction of values, elements and assessment types in a continuous process, which creates an approach that enables

continuous improvement of Programs.

Purpose of the Study

This study aims to examine the disaster education contents in primary school curricula according to Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model in line with teachers' opinions. In the study, it is aimed to evaluate the curriculum by determining its competencies and deficiencies. In this direction, answers to the following questions will be sought.

- What are the teachers' views on the content related to disaster in the primary school curriculum in the "context" dimension of the CIPP evaluation model?
- What are the teachers' views on the "input" dimension of the CIPP evaluation model for the disaster-related contents in the primary school curriculum?
- What are the teachers' views on the "process" dimension of the CIPP evaluation model regarding the disaster-related contents in the primary school curriculum?
- What are the teachers' views on the "output" dimension of the CIPP evaluation model regarding the disaster-related contents in the primary school curriculum?

This study aims to provide suggestions for the development of the curriculum in line with teachers' experiences and opinions.

Importance of Research

Disaster education at primary school level increases social resilience by raising awareness of individuals at an early age. This study aims to contribute to the development of educational policies by analysing the views of teachers while providing suggestions for a more effective teaching process by identifying the shortcomings of the current disaster education. Curriculum inadequacies and implementation difficulties directly observed by teachers provide important data for the improvement of disaster education. Moreover, besides information-based approaches in disaster education, the use of various methods such as simulations, drills and interactive techniques strengthens students' preparedness against disasters. In addition, disaster education should include not only protection from risks but also contributing to solidarity and recovery processes after disasters. The research provides an academic framework on how curricula can be enriched by expanding the scope of the disaster theme.

This study aims to contribute to raising students as individuals with high level of awareness by providing guiding suggestions for educators and Program developers on disaster education. Raising disaster awareness at an early age not only increases individual safety, but also supports the establishment of an educational policy that will strengthen the overall disaster preparedness capacity of the society. In this respect, the research is an important study that encourages the production of academic knowledge for the development of disaster education and offers sustainable solutions in the field of education.

Limitations

The research is limited to the opinions of the study group consisting of classroom teachers working in official (state) primary schools in Gaziantep provincial centre and districts as of the 2023-2024 academic year.

The data collection tool used in the research is the "Teacher Interview Form" and the data obtained are limited to the responses from this form.

The research is limited to the disaster education contents in the primary school curriculum.

In the context of Program evaluation, the research is limited to Stufflebeam's CIPP (Context-Input-Process-Product) Evaluation Model.

METHOD

In this section, information about the general method of the study is presented, and explanations about the model of the study, data collection tools, process, data analysis, validity and reliability, and the research process are given. The method of the study was designed based on a case study, which is one of the qualitative research methods. The research process was shaped by the following steps:

Figure 2. Design Scheme of the Study

Steps Followed in the Research Process

Figure 2 shows the research design diagram. This diagram explains how a qualitative research process is structured and the steps followed. Qualitative research aims to examine phenomena and events in depth in their natural environment through techniques such as unstructured observation, unstructured interviews and document analysis. This type of research is shaped and carried out according to the purpose of the research, the questions and the method used.

Research Model

Case study model is used in this research. Case study is a research method, especially in social sciences, to examine situations where the boundaries between the phenomenon and the environment are not clear and different data sources and evidence are used. Yin (1984) defines case study as a method applied to analyse a current phenomenon in its real life environment, where the boundaries between the phenomenon and the environment are unclear. Hitchcock and Hughes (1995) explain the following features of case study as follows:

The case study provides a rich and effective analysis by providing an in-depth and vivid description of the events under investigation. The events are narrated in time order and their development processes are followed with a chronological storytelling. In this process, an internal

discussion is generated between the description of the events and their analysis; this discussion makes it possible to interpret the data in a more meaningful way. In the case study, the focus is particularly on events and important situations, so that a clear understanding of the essence of the topic under investigation is achieved.

The researcher's participation in the study as a part of the situation has a direct impact on his/her observations and the insights provided by this participation increase the depth of the research. In addition, the researcher reinforces the richness of the study by presenting special situations that will provide a more comprehensive presentation of the researched topic.

These features allow the case study to collect rich data and to conduct an in-depth analysis. This model is quite suitable for the purpose of evaluating the disaster education contents of the study.

Study Group

The study group of the research consists of 35 classroom teachers working in provincial, district and village schools affiliated to Gaziantep province MoNE in the 2023-2024 academic year. The participants were determined by convenience sampling method. This method is considered as an easy, low-cost, fast and practical method that is generally preferred for pilot applications of large-scale studies. However, this method also has some disadvantages. These include factors such as the difficulty of conducting in-depth analyses, validity problems, sample bias and representativeness problems (Büyüköztürk et al., 2019).

The researcher chose this sampling method because she works as a classroom teacher in a public school and has easy access to teachers in other public schools. This increased the applicability of the study and facilitated the formation of the sample group.

Data Collection Tools

In the data collection phase, a semi-structured "Teacher Interview Form" consisting of 11 questions under 4 main headings was used. The questions in this form were organised in detail within the framework of the CIPP evaluation model (Context, Input, Process and Product). Each topic was developed in a way to focus on the objectives and requirements of the relevant stage, and it was aimed to provide teachers with comprehensive feedback on various aspects of the Program. In this way, each aspect of the Program was examined in detail and data were collected systematically.

In order to ensure the validity of the form, the preparation process of the form started with a detailed review of the literature on disaster education. This review enabled the identification of important information and concepts related to disaster education. In order to make the questions clear and comprehensible, the opinion of a language expert was obtained and a pilot interview was conducted with a teacher to check whether the questions were perceived as appropriate for the purpose.

Considering that data loss may negatively affect the purpose of the research, the voice recorder was checked before each interview. The research results based on the data obtained from the form are consistent with the research questions and related theories, generalisable and comparable with other studies. It was determined that the data obtained in the research were consistent and meaningful in themselves. The semi-structured interview form provided an

opportunity to understand the experiences and views of the participants in depth.

The questions prepared specifically for each phase allowed for a comprehensive evaluation of different aspects of the Program and made it possible to analyse each dimension in detail. This approach increased the richness of the data and helped to develop a more comprehensive understanding of the Program's impact.

Data Collection Process

In line with the aim of the study, semi-structured interviews were conducted to analyse the primary school curriculum within the framework of the CIPP evaluation model. For this purpose, a specially designed interview form was used by the researcher. In order to collect qualitative data, semi-structured interviews were conducted with teachers between 1 May and 30 June in the second semester of the 2023-2024 academic year.

The interviews were conducted online or face-to-face in line with the teachers' preferences by making appointments in advance and planning the interview times. The interviews were recorded on a voice recorder with the permission of the teachers. Within the framework of the research, interviews were conducted with 10 teachers with the shortest duration of 27 minutes 40 seconds and the longest duration of 52 minutes 28 seconds.

In order to support the data obtained from the study, the interview form was transferred to the Google Forms platform and sent to the classroom teachers. 25 classroom teachers provided feedback by filling out these forms. The data collected from 35 teachers in total. The interviews recorded with a voice recorder were converted into text using Word word processing software and then all responses were combined using Excel software.

Analysing the Data

The data obtained in this study were analysed using content analysis method. Content analysis is a technique that aims to create themes by categorising the data and to interpret these themes in a meaningful way (Yıldırım & Şimşek, 2011). This method provided a more systematic evaluation of teacher views. In this process, the interview forms were analysed by inductive method by giving numbers, and repetitive expressions were grouped under themes. Codes were created, categories were developed by considering similarities and themes were formed from these categories. Finally, the data obtained were re-examined by an expert in the field and the differences were reviewed and corrected.

Validity and Reliability

Validity refers to the accuracy of the results obtained, while reliability refers to the consistency and reproducibility of these results (Yıldırım & Şimşek, 2011). Reliability in qualitative research is of great importance in terms of the reliability of the results. Therefore, the research process was reported in detail and all steps were clearly explained.

Verification and confirmation of the results obtained through the interview technique is an approach that increases the reliability of the research (Merriam, 2013). Consensus among coders is important for reliability (Miles & Huberman, 1994). In this study, the raw data were coded independently by the researcher and an expert and the agreement rate between the codes was calculated. The coding agreement rate was found to be $P = 84\%$, which indicated that the study was reliable. This process is an important step that strengthens the reliability of the study.

Ethical Board Permission

This research was carried out in accordance with the decision of T.C. Gaziantep University Social and Human Sciences Scientific Research and Publication Ethics Board of Social Sciences and Humanities Scientific Research and Publication Ethics Board dated 05.08.2024 and meeting number 14 and the research permission approval of the Ministry of National Education.

FINDINGS

The evaluation was based on the responses given by the classroom teachers through the "Teacher Interview Form". The data obtained were analysed by creating categories and codes under the four main headings of the CIPP model. Under each heading, the opinions of the teachers were supported with quotations and in this way, a more in-depth evaluation was made about the different dimensions of the Program.

Findings Related to "Context" Dimension

Question 1: *"In your opinion, what is the purpose of disaster education, do the contents included in the disaster-related Program serve the purpose of the education Program? Please explain."*

Teachers' responses about disaster education were categorised by content analysis method. Teachers generally stated the purpose of disaster education as protecting individuals from disasters, informing them, raising disaster awareness and making them ready. Although the content of the training Program is partially sufficient according to the teachers, there is a need for more comprehensive, applied and age-appropriate content. The categories (italicised) and codes (items and number of codes) obtained from the responses to the first question are given below.

Purpose of Disaster Education:

- To inform: 10
- To gain disaster awareness: 6
- To protect from disasters: 5
- To make it ready: 4
- To teach correct behaviour: 2
- To raise awareness: 1
- To give responsibility: 1

Disaster Education Contents:

- Not sufficient: 3
- Practical and realistic content is needed: 2
- More comprehensive content is required: 2
- Drills and family participation should strengthen disaster education: 2
- Training contents partially serve the objectives of the Program: 1
- Content should be appropriate for children's age level: 1

- It is not permanent: 1

Preparation and Precaution:

- Behaviours to be done after a disaster are taught: 10
- What to do during a disaster is explained: 6
- Preparations to be made before a disaster are taught: 4
- It is taught that individuals should be both psychologically and physiologically ready for disasters: 1

Awareness and Behaviour Development:

- Ensuring that the society survives disasters with minimum damage: 5
- To gain awareness of providing material and moral support after a disaster: 1
- Raising awareness on the human-induced causes of disasters: 1

Application and Practical Information:

- Simulation and applied studies are missing in disaster training: 2
- Being taught to know emergency numbers during a disaster: 1
- How to apply the theoretical knowledge in practice should be taught better: 1
- How to do coordination and correct behaviours during a disaster is missing: 1

Recommendations:

- Training content should be practical rather than theoretical: 5
- Training Program should be more comprehensive: 2
- More staff and resources are required: 1
- Family involvement needs to be increased: 1
- Disaster education content should be appropriate to the age level of the child: 1

Teachers state that in order for the disaster education Program to achieve its purpose, content that is applied, more comprehensive and appropriate for children's age levels should be added. In addition, it was emphasised that the contents of disaster training should be more realistic, supported by simulations and family participation should be increased.

Question 2: "Do you think that the content related to disaster is orientated to the needs of children?"

The extent to which disaster education Programs address the needs of children was evaluated in three main categories according to the responses of the teachers: Yes, No and Partially. As a result of this evaluation, 37 codes were obtained.

Yes (Sufficient and Meets Needs):

- Teachers stated that the content in disaster education met the needs of children and was sufficient with 23 codes they created.

No (Content not addressed to children):

- With 5 codes, teachers stated that the content did not appeal to children and was inadequate in this respect.

Partially (Content can be improved):

- With 9 codes, teachers stated that the contents were partially appropriate, but there were deficiencies and the contents should be improved.

The majority of the teachers stated that they thought that the disaster education Program met the needs of children and was sufficient. However, a small group of teachers stated that the content did not appeal to children. In addition, some teachers emphasised that the contents should be improved in order to be more effective.

Question 3: *"What are the strengths and weaknesses of the contents and resource books included in the Programs related to disaster education?"*

According to the responses of the teachers, 25 codes identified as the strengths of disaster education contents were grouped under 4 categories:

Creating Awareness and Raising Awareness:

- Providing disaster awareness (4)
- Raising awareness (2)
- Teaching protection from disasters (2)
- Providing basic information (1)
- Visual and Practical Support:
- Having visual contents (6)
- Having interactive contents (2)
- Finding content related to the Red Crescent (1)

Integrated and Inclusive System:

- Integration of the Program (2)
- Including disaster-related content in music and art lessons (2)
- Providing Academic Information:
- Detailed lectures (3)

The 27 codes identified as the weaknesses of disaster education contents and resource books were grouped under 3 categories:

Lack of Application and Practical Inadequacy:

- Insufficient visual content (7)
- Inadequacy of drills (3)
- Deficiencies in implementation (3)
- Lack of sufficient material (1)

Problems of Suitability to Child Level:

- Content is not sufficient for children, they get bored (2)
- Not addressing the level (1)
- Inability to realise active learning (1)

Insufficient Content of Books:

- Too academic and impractical content (9)

While disaster education Programs have strong aspects in terms of raising awareness and providing basic knowledge, there are deficiencies in practical contents. Teachers emphasise the importance of enriching the education with visual and interactive contents and increasing the number of practical materials suitable for children's levels. In particular, it was stated that disaster education contents should include not only informative but also practical activities that would make it fun and instructive.

Although the theoretical part of the training is successful in raising awareness, there is a need for improvement in terms of practical application and content suitable for children. In addition, teachers state that the content is too academic and should be made more accessible. Increasing active learning processes in education and creating a Program integrated with various courses may be more effective in raising awareness of children about disasters.

Findings Related to "Input" Dimension

Question 4: *"What is a disaster? Have you participated in any training Program on disaster education?"*

"What's a disaster?"*Loss of Life and Property:*

- Extensive demolition (6)
- Material and moral losses (5)
- Incidents causing loss of life and property (5)
- Causes economic and social damage (2)

Psychological Effects:

- Causes psychological damage (5)

Unexpected and Uncontrollable Events:

- Uncontrollable events (3)
- Occurs unexpectedly (1)

These findings show that teachers' definitions of disasters generally addressed the physical, psychological, economic and social dimensions of disasters. It was emphasised that disaster has an unexpected and uncontrollable nature and these definitions concentrated on defining the destructive and large-scale effects of disasters. Teachers stated that disasters not only cause loss of life and property, but also have wider effects such as creating psychological damage and causing economic and social damages.

"Have you participated in any training Program related to disaster education?"

Training Participants:

- In-service training (7)
- MoNE seminars (2)
- AFAD trainings (2)
- SBA online training (2)
- Red Crescent disaster volunteer training (1)
- Total: 14

Self Learning:

- I improve myself by reading (7)
- I do research on the internet (2)
- Using digital Programs (2)
- Videos (1)
- Total: 12

Shortcomings of Trainings:

- Trainings are not sufficient (2)
- Total: 2

Teachers' disaster education experiences show a great diversity. While 14 teachers received disaster education through formal training Programs (in-service training, AFAD, MoNE seminars, etc.), 12 teachers used their own learning methods related to disaster education. These teachers developed themselves through different sources such as reading, doing research on the internet, using digital Programs and watching videos.

On the other hand, 2 teachers stated that the existing training Programs were not sufficient and incomplete. This situation shows that there is a need for disaster education Programs to provide more comprehensive, accessible and practical contents.

Question 5: *"What is the level of children's readiness and level of interest for the implementation of the Program that includes content related to disaster education?"*

Readiness

- They are curious (13)
- They are interested in learning (9)
- Insufficient information (7)
- Indifferent (2)

Traumatic Effects:

- Fear and insecurity (6)

- Trauma and anxiety (4)

Children's readiness for disaster education generally shows a positive trend. Teachers stated that children are curious and interested in learning. This indicates that education Programs should be presented in an engaging way. However, some children were reported to be disinterested and to have insufficient knowledge. This emphasises the need to design the training Programs in a way that is appropriate to the children's level and attracts their attention.

It has been stated that disaster experiences have traumatic effects on children and especially feelings of fear, insecurity and anxiety are intensified in children. These findings reveal that disaster education should be conducted with special care to ensure psychological safety. It is understood that trainings should not be presented in a way to frighten children, but rather in a safe environment and with a sensitive language.

Question 6: *"Is the Program suitable for the use of different materials and technologies? What do you think about the adequacy and usefulness of different materials and technological elements in your classroom/school?"*

Suitability of the Program for the Use of Materials and Technology

- Suitable for use (19)
- Smart boards are useful (12)
- Total: 31

Technological Equipment and Materials in Schools

- Inadequate (5)
- Deficiencies are available (3)
- Total: 8

The Role of Technology and Materials in Education

- Makes learning effective (6)
- Simulations can be effective (6)
- It is a very effective tool for raising awareness (3)
- Videos can be effective (3)
- Disaster training centres (2)
- Total: 20

Recommendations

- Drills should be held more often and more practical knowledge should be taught (3)
- Establish simulation centres (1)
- Children should learn in nature during disaster education (1)
- Total: 5

Teachers stated that technology plays an important role in the disaster education process and smart boards are useful tools in the teaching process. However, some teachers mentioned the lack

of technological infrastructure and inadequacy of necessary materials in their schools and stated that this situation limited the teaching and learning processes in courses with special needs such as disaster education. However, it was emphasised that technological tools such as simulations and videos are effective in terms of raising awareness and gaining experience in the disaster education process. Teachers made suggestions such as conducting drills more frequently, establishing simulation centres and ensuring that children learn in touch with nature. These suggestions provide important clues to increase the effectiveness of the disaster education Program.

Findings Related to "Process" Dimension

Question 7: "Which methods do you use to increase children's participation in the activities designed related to disasters in line with the acquisitions in the content of the Program and to make the activities efficient?"

Interactive Techniques and Methods

- I use question-answer method (10)
- I do cooperative learning and group work (10)
- Watch videos (9)
- I include animation activities (8)
- I do experiential and active learning activities (7)

Art and Visual Materials

- I apply the lecture method (6)
- I do art-based activities such as colouring and music (6)
- I use visuals such as posters (5)

Project Based Learning and Applied Education

- I do project-based learning activities (4)
- I make exercises (3)

Emotional and Real Life Connections

- Emotional involvement (2)
- I include real life examples (1)

Teachers use interactive techniques and various learning strategies to increase students' active participation. Question-answer, cooperative learning and group work develop students' thinking and questioning skills, while role-play activities and visual materials (videos, animations, posters) help students understand abstract concepts. Art-based activities enrich the disaster education process by increasing students' emotional participation. In addition, project-based learning and drills enable students to interact with real world problems and provide them with disaster awareness and first aid skills. These diversified methods support students to learn actively and deepen the learning process through emotional engagement.

Question 8: "Which kind of activities are found more interesting by children in disaster trainings?"

Interactive Activities

- Drama and re-enactments (11)
- Drills (8)

Visual and Applied Materials

- Videos and animations (11)
- Practical activities such as projects (5)

Out of School Activities

- Trips (5)
- Nature activities (3)

Empathy and Emotional Engagement

- Empathising and emotional involvement (2)

Activities that attract children's attention in disaster education are categorised under four main categories: interactive activities, visual materials and out-of-school activities. Drama, reenactments and drills are activities in which students actively participate and provide effective learning. Visual and applied materials such as videos, animations and project-based activities attract children's attention and reinforce their learning processes. In addition, out-of-school activities such as trips and nature activities enable students to make connections with real life and enrich their learning. Although empathy and emotional participation constitute an important emotional dimension in disaster education, it can be said that this category should be supported more.

Question 9: "Are there difficulties in teaching the concepts and acquisitions in the Program related to disaster in the education process? If so, what are the flexibility, changes and adaptations you make to overcome these problems?"

Difficulties Experienced:

- Individual Differences (3)
- Emotional Challenges (3)
- Teaching Abstract Concepts (2)

Flexibility and Adaptation Strategies:

- Group Studies (7)
- Including Applications (3)
- Visual Materials (3)

Suggestions and Improvements:

- Adoption of more concrete and practical methods (10)
- Program Change (1)
- Additional Resources (1)
- Cooperation with NGOs (1)

Collaboration with non-governmental organisations can make disaster education Programs more comprehensive and provide students with real-life experiences and access to additional resources. The challenges faced by teachers are centred on issues such as individual differences, emotional difficulties and teaching abstract concepts. However, flexibility and adaptation strategies developed by teachers provide effective solutions to overcome these challenges. Group work, hands-on activities and visual materials increase the efficiency of the teaching process. Teachers' suggestions emphasise the need to make disaster education Programs more concrete, practical and flexible. Strategies such as additional resources and cooperation with non-governmental organisations stand out as important steps to increase the effectiveness of the Program.

Findings Related to "Product" Dimension

Question 10: *"What kind of results were obtained for children's skill development as a result of the implementation of the Program that includes disaster-related outcomes, were the intended goals achieved?"*

Positive Evaluations:

- Achievement of Targets (8)
- Awareness Formation (5)
- Acquisition of Basic Knowledge (4)
- Attitude and Behaviour Development (4)
- Security Needs (3)
- Family Participation (1)
- Information Sharing (1)

Negative Assessments:

- Failure to Fully Achieve Targets (6)
- Inadequacy of Content or Effort to Catch Up the Curriculum (2)
- Inadequacy of Materials (2)
- Narrow Scope of the Program and Objectives (2)
- Real Life Applications Insufficient (2)
- Failure to Ensure Permanent Learning (1)

Aspects to be improved:

- Regular updating and continuity of the Program (2)
- The Importance of Parent Participation (2)
- The Importance of the Role of Teachers (1)

Although the disaster education Program succeeded in creating basic disaster awareness and consciousness in students, there are some deficiencies. Students developed the need for security and positive attitudes towards disasters, but there were difficulties in transferring this knowledge to daily life and providing permanent learning. In addition, the inadequacy of teaching materials and the lack of real life applications also limited the effectiveness of the Program.

It is concluded that in order for the Program to become more effective, concrete and applied methods should be adopted, real life scenarios should be included in the Program, and teachers and parents should be made aware of this issue. It is also important to update the Program regularly and ensure its continuity. In this way, the disaster education Program can be made more comprehensive and effective.

Question 11: *"What are the positive and negative aspects of the disaster education program?"*

Positive Aspects:

- Awareness Raising (7)
- Providing Information Acquisition (6)
- Ensuring Preparedness (5)
- Comprehensive (5)
- Drills (1)
- Total: 24

Negative Aspects:

- Lack of Application (10)
- Lack of Material (3)
- School Based Problems (2)
- Remaining Abstract Knowledge (2)
- Teacher Competence (2)
- Superficiality (1)
- Functionality (1)
- Total: 21

Aspects in Need of Improvement:

- Activity Based Education (11)
- Detailed Content (6)
- Material Richness (3)
- Practical Activities (2)
- Technological Support (2)
- Teacher Training (2)
- Interdisciplinary Approach (1)
- Total: 27

Although the disaster education Program has achieved important goals such as raising awareness, gaining knowledge and preparedness in students, there are also negative aspects such as implementation deficiencies, material inadequacies and different levels of participation of teachers. Teachers make various suggestions such as activity-based education, detailed content,

richness of materials, and teacher training to make the Program more effective. In line with these opinions, improving the disaster education Program, especially including elements such as practical activities and technological support in the Program will increase the effectiveness of the Program. In addition, it is emphasised that the subjects should be examined in more depth by adopting an interdisciplinary approach.

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

Teachers emphasised that the purpose of disaster education is to protect people from disasters and make them prepared for disasters. These views are in parallel with the finding of Kiraz (2021) that disaster education increases the level of awareness and consciousness. However, teachers stated that the existing contents are insufficient and more comprehensive and practical information is needed. It was emphasised that applied contents, drills and family participation would strengthen disaster education. This supports Özgüven's (2006) finding that disaster education is reflected on families. Delen's (2023) examination of disaster education in primary school textbooks and Singer's (2018) finding that the outcomes are not sufficiently repeated also support the results of this study. It is stated that there is diversity in the ways the participants receive disaster education, some teachers think that the trainings are inadequate and they obtain information through their own efforts. This is in parallel with Sarı's (2016) finding that social preparations can be realised when individual preparations become widespread.

While the desire to learn reduced children's fear of disasters, it was also found that some children were not interested in the disaster subject and their knowledge level was insufficient. This situation emphasises the importance of making disaster education attractive to children and presenting the content in a remarkable and concrete way. Esen's (2024) finding that the social skill levels of primary school students increased in the GEMS-based disaster education study is in parallel with the results of this study.

It was stated that disaster experiences cause trauma and anxiety in children and increase the feeling of fear and insecurity, and it was emphasised that attention should be paid to psychological safety elements and the use of sensitive language in disaster education. It was stated that training contents should be designed in a way to minimise traumatic effects and approaches that would make children feel safe during the training process should be emphasised. In parallel with the finding of Yiğittir and Öcal (2011) that being prepared for disasters can reduce fear and anxiety, it was concluded that disaster preparedness would minimise the risk of recurrence of traumatic experiences.

The most striking element in teachers' views on the importance of using technology and materials was the smart board. Teachers stated that smart boards are effective and the Program is suitable for using various technological materials. The finding of Avcı (2019) that "earthquake simulator" is the technology that teachers and students find the most efficient and that "virtual reality applications" and "online educational computer games" are the most desired technologies supports the results of this study.

Teachers emphasised that disaster education should be included more in textbooks and the number of lessons should be increased in order to make disaster education more effective. It was stated that reenactment activities, drills and experiential learning activities improved students'

knowledge and skills about disaster situations. Karataş's (2011) study that drama technique increases the learning level and improves attitudes towards the course positively supports these findings.

It was concluded that project-based learning activities increase the applicability of disaster awareness and first aid skills in practice by enabling students to interact with real world problems. The study of Özmen and İnce (2017) showing that school-based disaster education projects are successful in terms of permanent learning and practical use in life supports this result.

It was stated that drills are an effective method to increase the level of preparedness and awareness for disasters, and it was emphasised that the frequency of drills carried out regularly in schools should be increased and necessary precautions should be taken by determining the deficiencies. In this context, it was suggested that all students should visit mobile earthquake simulation centres in cooperation with AFAD and their disaster experiences should be increased. Odabaşı and Genç's (2023) study supports this suggestion.

When the opinions of the teachers about the disaster education Program in the product evaluation phase were examined, it was concluded that the Program achieved some objectives but had significant deficiencies. In order to increase the effectiveness of disaster education Programs, a multifaceted approach such as enriching the content, training teachers, ensuring the participation of parents, and planning a practical education Program should be adopted. Sarı (2016), in his study evaluating disaster education practices in Turkey, found that teachers stated that these education Programs should be started in the preschool period and continued continuously, and concluded that the delivery of disaster education Programs by experts in this field would lead to more permanent learning in students. These findings coincide with the results of our study.

It was found that there were deficiencies in the implementation phase of the Program, inadequacy of materials and teachers' participation in the Program at different levels were the weaknesses of the Program. Akkuş (2022) concluded in his study that the information on earthquake, flood and evacuation awareness in the primary school Program was not sufficient for the disaster awareness of children between the ages of 6-10 and that the information should be elaborated and supported by drills. Similar to the results of this study, teachers consider it necessary to increase the number of practical activities in order for the Program to be more effective.

Conclusion

In line with the opinions of primary school teachers, it was determined that the aim of disaster education is to inform students and to raise disaster awareness. However, it was emphasised that the content of the Program was insufficient and practical activities should be emphasised. The importance of drill and simulation based teaching was also stated. It was determined that the source books were strong in raising disaster awareness and weak in visual adequacy. It was also stated by the teachers that the academic level of the contents was high.

While some of the teachers receive disaster training, some of them obtain information by their own means. Inadequacy of in-service trainings also draws attention. It was stated that students were curious about disaster but disaster education could trigger traumatic experiences. It was determined that the Program was suitable for the use of technology but the schools lacked equipment.

The most commonly used methods in disaster education process are question and answer,

cooperative learning and digital contents. Drama, animation and out-of-school activities attract students' attention. Empathy and emotional participation were found to affect disaster awareness. The biggest difficulties experienced by teachers are concretisation and individual differences, and group work and practice-oriented activities are suggested as solutions. The importance of cooperation with NGOs was also emphasised.

Teachers stated that the disaster education reached the targets but had deficiencies. Parent participation is considered important. While the positive aspects of the disaster theme were defined as raising awareness and gaining knowledge, the negative aspects were stated as lack of implementation. It was stated that activity-based education and elaboration of contents would contribute to the process.

Recommendations

Recommendations for Practitioners

Based on the protection needs of primary school students, disaster education contents should be supported with interactive activities and technologies and embodied course contents should be prepared. Concrete explanations, group works and interactive contents should be included. Activities should be planned for children with traumatic experiences by interviewing their parents. Children's natural disaster literacy should be improved through out-of-school activities, excursions and NGO visits. Empathy and emotional participation should be ensured by developing activities and projects with family participation.

Recommendations for Researchers

Document analysis studies on disaster education can be analysed and new studies can be conducted using action research design. Studies can be conducted with different age groups under the title of natural disaster literacy. Quantitative studies can be conducted on the adequacy of disaster content in primary school curricula.

Recommendations for Program Developers

In addition to primary school curricula, an interdisciplinary disaster Program can be prepared. Environments that will enable schools to conduct drills can be developed and simulation centres can be established. Publications that are interesting and raise awareness among children can be prepared. In-service trainings on disaster education can be made compulsory for primary school teachers. The weight of theoretical knowledge in curricula can be reduced and contents that include more applied activities can be prepared.

Authors' Contribution Ratio

Contribution rate of authors: Yılmaz, 60% and Şenel, 40%

Conflict of Interest

We declare that there is no financial conflict of interest with any institution, organisation or person in this research and that there is no conflict of interest between the authors.

REFERENCES

- AFAD (2023). 06 Şubat 2023 Pazarcık-Elbistan Kahramanmaraş (mw: 7.7 – mw: 7.6) depremleri raporu. https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/Kahramanmara%C5%9F%20Depremi%20%20Raporu_02.06.2023.pdf
- AFAD, (2019). <https://www.afad.gov.tr/tr/2211/AFAD-Hakkında>
- Avcı, K. (2019). *Afet eğitimi ve afet eğitiminde kullanılan teknolojilere ilişkin afet eğitimcisi öğretmen ve öğrenci görüşleri; Bursa Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi örneği* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.
- Bilen, M. (1999). *Plandan uygulamaya öğretim*. Anı Yayıncılık.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi Yayınları.
- Coşkun, Ş. (2011). *Afet eğitimi algılaması: İlköğretim öğrencilerine verilen afet eğitimlerinin algılamasını ölçmek üzere bir çalışma* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi.
- Delen, T. (2023). *İlkokul ders kitaplarının afet eğitimi açısından incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi.
- Demirel, Ö. (2015). *Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya*. Pegem Akademi.
- Duffy, N. (2008). A new approach to community flood education. *The Australian Journal of Emergency Management*, 23(2), 4-8.
- Erden, M. (1998). *Eğitimde program değerlendirme*. Anı Yayıncılık.
- Ergünay, O. ve Özmen , B. (2013). *Afet eğitimi el kitabı III okul afet ve acil durum yönetimi planlama kılavuzu*. Ankara: T.C. MEB ve JICA Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi.
- Esen, B. S. (2024). *GEMS tabanlı afet eğitimi birleştirilmiş sınıf örneği* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Fitzpatrick, J.L., Sanders, J.R., Worthen, B.R., (2019). *Program değerlendirme: alternatif yaklaşımlar ve uygulama rehberi*. M.K. Aydın ve B. Bavlı (Çeviren, Editörler). Pegem Yayınları.
- Gökçe, O., Özden, Ş. ve Demir, A. (2008). *Türkiye’de afetlerin mekansal ve istatistiksel dağılımı afet bilgileri envanteri*. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Müdürlüğü Yayını, Ankara.
- Gültekin, M. (2020). *Cumhuriyet Dönemi İlkokul Programları*. Pegem Akademi.
- Hitchcock, G., & Hughes, D. (1995). Determining cognitive structures and alternative conceptions on the concept of reproduction (The Case of Pre-Service Biology Teachers). *10(8)*
- Kadioğlu, M. (2006). Afetler konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve eğitimi. M. Kadioğlu ve E. Özdamar (Editörler), *Afet yönetiminin temel ilkeleri* içinde. JICA Türkiye Ofisi Yayınları.
- Karataş, O. (2011). *İlköğretim 1 kademe sosyal bilgiler dersi doğal afet eğitiminde drama tekniğinin öğrencilerin başarısına etkisi deneysel çalışma* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi.
- Kaya, Z. (1997). Eğitimde program değerlendirme sürecinin temel işlemleri. *G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5.
- Kırıkkaya, E. B., Ünver, A. O., & Çakın, O. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji programında yer alan afet eğitimi konularına ilişkin öğretmen görüşleri. *Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education*, 5(1), 24-42.
- Kiraz, B. (2021). *Öğretmen adaylarının afet farkındalıklarının ve afet farkındalığı geliştirme içerikli etkinliklere yönelik görüşlerinin belirlenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
- MoNE (2019a). *Okul tabanlı afet eğitimi*. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel

Müdürlüğü Yayını.

- MoNE (2019b). *İlkokul Öğretim Programı*. Ankara, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Merriam, S. B. (2013). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (3. Baskıdan Çeviri, S. Turan, Çeviri Editörü). Nobel Yayın Dağıtım.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. (2nd ed). Sage.
- Odabaşı, B. Ö. ve Genç, M. F. (2023). Malatya kent merkezindeki farklı iki lisede yer alan öğrencilerin afet bilinç düzeylerinin ölçülmesi. *Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi*, 3(1), 1-6.
- Özgülven, B. (2006). *İlköğretim öğrencilerine verilen temel afet bilinci eğitiminin bilgi düzeyine etkisi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Özmen, B., ve İnce, Z. D. (2017). Okul tabanlı afet eğitimi. *Resilience*, 1(1), 21-29. <https://doi.org/10.32569/resilience.356892>
- Sarı, B. (2016). *Türkiye'de afet eğitimi uygulamalarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
- Stufflebeam, D.L. (2003). *The CIPP model for evaluation, Annual conference of the oregon program evaluators network*. Portland, Oregon: Oregon Program Evaluators Network.
- Stufflebeam, D. L. & Coryn, C. L. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (Vol. 50). John Wiley & Sons.
- Tyler, R. W. (1942). General statement on evaluation. *The Journal of Educational Research*, 35(7), 492-501.
- Uşun, S. (2016). *Eğitimde program değerlendirme: süreçler-yaklaşımlar ve modeller*. Anı Yayıncılık.
- Yıldırım, B. (2018). *2013 yılı ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının bağlam-girdi-süreç-ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yiğittir, S., ve Öcal, A. (2011). Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, (1), 117-124.
- Yin, R. (1984). *Case study research: design and methods*. Sage Publications.
- Yüksel, İ. (2010). *Türkiye için program değerlendirme standartları oluşturma çalışması* (Yayımlanmamış doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi.

İlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan Afet Temasının İncelenmesi*

Hüsne YILMAZ^a, Mustafa ŞENEL^b

ÖZET

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılarak ilkokul öğretim programlarındaki afet ile ilgili içeriklerin öğretmen görüşleri alınarak incelenmesini amaçlamaktadır. Bütünleşik bir sistemde değerlendirme yapılması ve maddeler arası ilişkilerin analiz edilmesi amacıyla CIPP program değerlendirme modeli kullanılmıştır. Gaziantep ili MEB'e bağlı okullarda görev yapan 35 öğretmenin görüşleri alınarak gerçekleştirilen bu araştırma, içerik analizi yöntemi kullanılarak bağlam, girdi, süreç ve ürün başlıkları altında analiz edilmiştir. Bağlam boyutunda, öğretmenler afet eğitiminin çocukların ihtiyaçlarına yönelik olduğunu ve temel amacının bireyleri bilgilendirmek olduğunu belirtmektedir. Kaynak kitaplar ve eğitim materyalleri farkındalık kazandırma açısından yeterli görülmeyle birlikte, aşırı teorik bilgi içermeleri nedeniyle yetersiz bulunmuştur. Girdi boyutunda, öğretmenlerin afet eğitimi konusunda eksiklik yaşadığı, ancak öğrencilerin bu konuya ilgi gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca afet eğitimi programının teknoloji kullanımına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Süreç boyutuna ilişkin bulgular, afet konularının öğretiminde etkileşimli ve uygulamaya dönük yöntemlerin kullanılmasının öğrenmeyi somutlaştırmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Ürün değerlendirme boyutunda ise ilkokul düzeyindeki afet eğitimi programının en güçlü yönü farkındalık kazandırması olarak görülürken, içerik yetersizliği, uygulama eksikliği ve tatbikat ile simülasyonların sınırlı olması programın zayıf yönleri olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Program değerlendirme
CIPP modeli
Afet Eğitimi
Öğretim Programı
İlkokul

Submit: 04.02.2025

Accept: 04.03.2025

Publish: 31.03.2025

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.15089546

a. Millî Eğitim Bakanlığı, Gaziantep, Türkiye, Orcid: 0009-0001-0238-7646, durmaz00@hotmail.com

b. Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0000-0001-5283-2595, mustafashenel@gmail.com

*Bu makale "İlkokul Öğretim Programında Yer Alan Afet ile İlgili İçeriklerin CIPP Program Değerlendirme Modeline Göre İncelenmesi" başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

GİRİŞ

Türkiye, coğrafi yapısı gereği sık sık deprem, sel, heyelan, yangın ve çığ gibi afetlerle karşılaşmaktadır. AFAD verilerine göre Türkiye’de en sık görülen afet heyelan (%45) olup, bunu depremler (%18), su baskınları (%14) ve kaya düşmeleri (%10) takip etmektedir. En fazla meydana gelen afet heyelan olsa da en büyük can ve mal kaybına depremler neden olmaktadır (Gökçe vd., 2008). Yalnızca 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde resmî rakamlara göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla insan yaralanmış, yaklaşık 40 bin bina yıkılmıştır (AFAD, 2023).

Bu veriler, afet yönetiminin önemini vurgulamakta ve özellikle deprem ve heyelan gibi afetlere karşı önleyici tedbirlerin alınması, yapılaşma standartlarının iyileştirilmesi ve afet bilincinin artırılmasının hayati olduğunu göstermektedir. Sık sık afetlerle karşılaşmasına rağmen yeterince hazırlıklı olmadığı değerlendirilmektedir. 1999 Gölcük ve Düzce depremleri, afet müdahalelerindeki eksikliklerin fark edilmesine ve afete hazırlık sisteminin yeniden yapılandırılmasına yol açmıştır (Ergünay ve Özmen, 2013).

Doğal afetler sadece buldukları bölgeyi değil, tüm ülkeyi sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan etkileyebilir. Bu nedenle, afetlerle mücadelede fiziksel önlemlerin yanı sıra toplumsal bilinç ve dayanışma da büyük önem taşımaktadır. Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak için eğitim, farkındalık ve risk azaltma çalışmaları birlikte yürütülmelidir (Kırıkkaya ve ark. 2011).

Türkiye’de afet yönetimi politikaları genellikle müdahale ve iyileştirme odaklı olmuştur, ancak gelişmiş ülkelerde olduğu gibi risk azaltma ve hazırlık süreçlerine daha fazla önem verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Son dönemde bu alanda değişim yaşanmakta ve özellikle savunmasız grupların korunmasına yönelik önlemlerin artırılması gerekmektedir. Özellikle ilkökul öğrencileri gibi kendilerini bireysel olarak koruyamayacak grupların güvenliği, öğretmenler ve idari personelin afet bilinci ve eğitimine bağlıdır. Bu nedenle, afet eğitimi ve okul güvenliği konularında kapsamlı çalışmalar yürütülmelidir (Kadioğlu, 2006).

Okullar ve öğretmenler, afet bilincinin topluma kazandırılmasında kritik bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda, 2010 yılında JICA ve MEB iş birliğiyle başlatılan Okul Tabanlı Afet Eğitimi (OTAE) uygulaması, öğretmenleri afet bilinci konusunda eğiterek bu bilginin öğrenciler aracılığıyla topluma yayılmasını hedeflemektedir. Araştırmalar, ilkökul çağındaki çocukların afet bilinci kazanmaya en uygun yaş grubunda olduğunu göstermektedir (MEB, 2019a).

Afet Eğitimi

Afet eğitimi, afetlere karşı toplulukların dayanıklılığını artıran ve bireylerin afet öncesi, sırası ve sonrasında alması gereken uygun eylemleri öğreten süreçtir. Afetlere hazırlık, eğitim ve tatbikatlar yoluyla toplumun afetlere karşı etkin bir şekilde tepki verebilmesi sağlanır. Afet eğitimlerinin iki ana kategorisi vardır: profesyonel afet yönetimi eğitimleri ve genel kamuoyuna yönelik afet bilinçlendirme eğitimleri (Kadioğlu, 2011).

Afet Eğitiminin Amaçları

Afet eğitimleri, toplulukların doğal afetlere karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlar (Dufty, 2008). Bu eğitimler, afet öncesi, sırası ve sonrasında bireylerin alması gereken uygun önlemler ve yapması gereken eylemleri öğretmeyi hedefler. Özellikle Türkiye’de deprem gibi doğal afetlerin yaygın olması nedeniyle afet bilinçlendirme eğitimlerinin büyük bir önemi vardır. Afet eğitimi,

toplumsal olumsuz davranışların azaltılması ve toplumda farkındalık yaratılması noktasında önemli bir rol üstlenmektedir. Ayrıca Hyogo ve Sendai Çerçeve Eylem Planları, afet eğitiminin eğitim programlarına dahil edilmesini savunarak, bu tür eğitimlerin küresel ölçekte önemini vurgulamaktadır (Kadioğlu, 2011).

Japonya'da, Afet Yönetimi Eğitim Planı'na göre, afete dayanıklılık eğitimi, bireyler arasında farkındalığı artırmayı ve güçlü sosyal uyumu teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Coşkun, 2011). Bu eğitim, toplumda koruyucu davranışların geliştirilmesi ve benimsenmesini hedefler. Ayrıca medya kanalları (radyo, televizyon, yazılı basın) aracılığıyla halkın dikkatini çekmeyi amaçlayan bir strateji izlenir. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları, afet eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması konusunda kritik bir rol oynamaktadır (AFAD, 2019).

Çağdaş afet eğitiminin amacı, gelecekteki afetlerin önlenmesi, etkilerinin en aza indirilmesi ve doğru önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Afet eğitiminde, gerçek hayat senaryoları ve uygulamalı öğrenme deneyimleri ön planda tutulur. Bu eğitimler, bireylerin afetlere karşı daha fazla bilgi, beceri ve olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanır. Afet eğitimi, dayanıklı ve hazırlıklı toplumlar oluşturmayı hedefler; bireylerin sadece afetle başa çıkabilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumun refahına katkıda bulunmalarını da amaçlar (Kadioğlu, 2011).

İlkokul Eğitim Programlarında Afet

İlkokul eğitim programlarında afetle ilgili konular, özellikle Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinde yer almaktadır. Bu dersler aracılığıyla öğrencilere afetlere karşı farkındalık kazandırılmakta ve çeşitli güvenlik önlemleri öğretilmektedir. Aşağıda ilkökul seviyelerinde afetle ilgili işlenen ders içerikleri ve kazanımlar özetlenmiştir:

1. *Sınıf - Hayat Bilgisi: "Güvenli Hayat" Ünitesi:* Bu ünite, okulda ve evde güvenlik kuralları, elektrik prizleri, yangın önleme, su tasarrufu ve gaz sızıntıları gibi konular ele alınmaktadır. Öğrencilere, acil durumlarda (itfaiye, ambulans, polis, jandarma) gerekli iletişim numaraları (112) öğretilmektedir (MEB, 2019a).

2. *Sınıf - Hayat Bilgisi: "Güvenli Yaşam" Ünitesi:* Öğrencilere, acil durumlarda yardım sağlayacak kurum ve kişileri tanıma öğretilir. Ayrıca doğal afetlere karşı alınacak önlemler ve bu afetlere karşı neler yapılması gerektiği açıklanır. Öğrenciler, sel, toprak kayması, çığ, fırtına, kasırga ve deprem gibi afet türlerini öğrenirler (MEB, 2019b).

3. *Sınıf - Hayat Bilgisi: "Güvenli Hayat" Ünitesi:* Öğrenciler, acil durumlarda yardım istemek için doğru eylemleri öğrenirler. Ayrıca acil çıkış kapıları ve yangın çıkışlarının nasıl kullanılacağı öğretilir. Bu ünite ayrıca deprem ve su baskını gibi güvenlik tehditlerine karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda öğrencilere bilgi sağlar (Özgüven, 2006).

3. *Sınıf - Fen Bilimleri: Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar Ünitesi:* Elektriğin güvenli kullanımı konusu, elektrik çarpması ve yangın gibi potansiyel tehlikelerle ilgilidir. Bu ünite, elektriğin yanlış kullanılmasından doğan tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini öğretir (MEB, 2019b).

4. *Sınıf - Sosyal Bilgiler: "İnsanlar, Yerler ve Çevreler" Ünitesi:* Bu ünite, öğrencilere güvenli alanlar, acil durum buluşma noktaları ve acil çıkışlar gibi güvenlik önlemleri tanıtılmaktadır. Ayrıca deprem çantası oluşturmanın önemi vurgulanarak doğal afetlere hazırlıklı olmanın gerekliliği anlatılır (Özgüven, 2006).

Sonuç olarak, ilkokul eğitim programlarında afetlere yönelik bilinçli bir yaklaşım benimsenmekte ve öğrencilere çeşitli afet türleri, güvenlik önlemleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler öğretilmektedir. Bu eğitim, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla erken yaşlardan itibaren gerçekleştirilmektedir.

Eğitim programları, bireylerin yaşam boyu öğrenimini destekleyen temel araçlardan biridir ve değişen teknolojiye uyum sağlamak için sürekli güncellenmelidir. Öğretim programlarının amacı, bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak, öğrenci merkezli bir yaklaşımla öğretim kalitesini artırmaktır (Gültekin, 2020). Programın başarılı bir şekilde uygulanmasında öğretmenler, öğrenciler, yöneticiler ve veliler önemli rol oynarken, fiziki ortam ve altyapı koşulları da süreci etkileyen faktörler arasında yer almaktadır (Yıldırım, 2018).

Öğretim programının başarısında en önemli değişken öğretmendir, çünkü programın uygulanması ve geliştirilmesi doğrudan öğretmenin bilgi, beceri ve tutumuna bağlıdır. Program, öğretmene rehberlik ederken, öğrenci davranışlarını yönlendirmede büyük kolaylık sağlar. Ancak, programın etkinliğini değerlendirmek ve ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak için geri bildirim alınmalı ve gerektiğinde güncellenmelidir (Demirel, 2015). Özellikle afet eğitimi programlarının geliştirilmesinde öğretmen görüşlerinin merkeze alınması bu nedenle büyük önem taşımaktadır.

Program Değerlendirme

Eğitim, en genel anlamıyla bireyde istenen yönde davranış değişikliği oluşturma süreci olarak tanımlanır. Eğitim programı ise bu değişimi gerçekleştirecek hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini planlama ve bunların etkilerini belirleme sürecidir. Eğitimde değerlendirme, meydana gelen davranış değişikliklerinin programda belirlenen hedeflere ulaşım sağlamadığını ortaya koyan bir süreçtir. Değerlendirme aşamasında yapılan analizlerle eğitim süreçleri, öğrenme deneyimleri ve davranış değişiklikleri arasındaki ilişkiler test edilerek programın amaca hizmet etme düzeyi belirlenir. Bu süreç, programın sürekli gelişimini destekleyerek eksikliklerinin giderilmesini mümkün kılar (Bilen, 1999).

Program değerlendirme, bir eğitim programının etkililiğini, yeterliliğini ve elde edilen sonuçlarını belirlemek amacıyla bilgi toplama, analiz etme ve yorumlama sürecidir (Kaya, 1997). Eğitim sisteminde istenmeyen veya yetersiz sonuçları ortaya çıkaran unsurların tespit edilmesini sağlar ve bu sonuçların kaynaklarını belirlemeye yönelik bir faaliyet olarak tanımlanır. Günümüzde, değerlendirme çalışmaları yalnızca eğitim alanında değil, üretim ve tüketim süreçlerinde de kalite standartlarına göre yapılan incelemelerle giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

Program Değerlendirme Modelleri

Bir programın etkililiğini ve verimliliğini ölçmek için program değerlendirme sürecinde çeşitli yaklaşımlar ve modeller kullanılır. Bu modeller, programın amaçlarının ne ölçüde gerçekleştirildiğini belirlemek, güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, gelişim önerileri sunmak ve kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için kritik rol oynar. Program değerlendirme alanında birçok farklı yaklaşım ve model bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, programın özelliklerine ve koşullarına en uygun olan modelin seçilmesinin önemini ortaya koyar. Çünkü programın felsefesiyle uyumsuz bir değerlendirme yaklaşımı, elde edilecek sonuçların güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir (Erden, 1998).

Değerlendirme süreci için tek bir model yerine, programın amaçlarına ve koşullarına en uygun modelin seçilmesi gereklidir. Program değerlendirme uzmanları, farklı değerlendirme yaklaşımlarını çeşitli kategoriler altında gruplandırmışlardır. Bu esneklik ve uyarlanabilirlik, her programın kendine özgü niteliklerine uygun çözümler geliştirilmesini sağlar.

Tyler'ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli

Tyler'ın Hedefe Dayalı Değerlendirme Modeli, 1940'lı yıllarda ortaya çıkmış ve eğitim programı değerlendirmesinde önemli bir yere sahiptir. Modelin temel felsefesi, eğitim programının etkililiğini ölçmek için hedeflerin, öğrenme yaşantılarının ve değerlendirmelerin birbirleriyle etkileşime giren üç temel öge olarak ele alınmasıdır (Erden, 1998). Tyler'ın (1942) geliştirdiği modelin aşamaları şunlardır:

Eğitimsel Hedeflerin Belirlenmesi: Programın hedefleri açık bir şekilde tanımlanmalı ve sınıflandırılmalıdır. Bu hedefler, öğrencilerin hangi davranışları sergilemesi gerektiğini belirler.

Öğrenci Davranışlarının Tanımlanması: Hedeflere ulaşmak için öğrencilerin hangi davranışları sergilemeleri gerektiği tanımlanır. Bu davranışlar, öğretim sürecinde gözlemlenebilecek şekilde netleştirilmelidir.

Değerlendirme Aracı Seçimi: Öğrencilerin hedeflere ne ölçüde ulaştığını ölçmek için uygun değerlendirme araçları seçilir. Mevcut araçlar incelenir; gerekiyorsa yeni araçlar geliştirilir.

Ön Deneme ve İyileştirme: Değerlendirme araçları, önceden denenerek hatalar ve eksiklikler tespit edilir. Bu testler sonucunda değerlendirme araçlarında iyileştirmeler yapılır.

Değerlendirme Aracının Revizyonu: Son olarak, değerlendirme araçları, öğrenci tepkilerini daha doğru temsil edecek şekilde revize edilir ve kullanım kolaylığı açısından sürekli düzenlenir.

Stufflebeam'in CIPP Modeli

Stufflebeam'in CIPP Modeli (Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün), 1960'lı yıllarda Amerika'da eğitim öğretim programlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla geliştirilmiş bir değerlendirme modelidir. Bu model, zamanla daha geniş bir çerçevede ve farklı disiplinlerde uygulanacak şekilde gelişmiştir. CIPP, Context (Bağlam), Input (Girdi), Process (Süreç) ve Product (Ürün) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Modelin temel amacı, bir programın tüm boyutlarını değerlendirecek kapsamlı bir değerlendirme süreci sunmaktır (Stufflebeam ve Coryn, 2014). CIPP Modeli'nin aşamaları şunlardır:

Bağlam (Context): Eğitim programının bağlamı değerlendirilir; yani programın amacı, hedef kitlesi ve genel eğitim politikaları göz önünde bulundurulur. Bu aşama, programın neyi başarmayı hedeflediğini ve hangi koşullar altında bu hedeflere ulaşılacağını anlamaya yönelik analizler içerir (Fitzpatrick ve ark. 2019).

Girdi (Input): Programın başarılı olabilmesi için gerekli olan kaynaklar, araçlar, materyaller ve stratejiler değerlendirilir. Girdi aşamasında, programın başarı için ihtiyaç duyduğu tüm unsurlar incelenir ve uygunluğu belirlenir (Yüksel, 2010).

Süreç (Process): Programın uygulanma süreci değerlendirilir. Bu aşamada, programın planlanan şekilde ve hedeflere uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediği incelenir. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer paydaşların katılım düzeyi, öğretim yöntemleri ve etkileşimler bu aşamanın önemli bileşenleridir (Uşun, 2016).

Ürün (Product): Sonuçlar değerlendirilir. Bu aşamada, programın hedeflerine ne ölçüde ulaştığı, öğrenciler üzerindeki etkisi ve beklenen değişimlerin gerçekleşip gerçekleşmediği analiz edilir. Eğitim çıktıları, başarılar, öğrenme sonuçları ve programın uzun vadeli etkileri bu aşamada gözden geçirilir (Fitzpatrick ve ark. 2019).

Stufflebeam, CIPP modelini döngüsel bir süreç olarak tanımlar. Yani, değerlendirme süreci yalnızca bir kez yapılmaz, sürekli olarak gelişir ve yenilenir. Bu nedenle model, değerlendirme sürecinin döngüsel ve sistematik olması gerektiğini savunur. Modelin her aşamasında elde edilen bilgiler, karar vericilere daha etkili ve doğru sonuçlar sunmak amacıyla toplanır, organize edilir ve sunulur (Stufflebeam ve Coryn, 2014).

CIPP modeli, sadece programın başarısını değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda programın sürekli olarak gelişmesine yardımcı olacak bilgilerin toplanması ve analizi sürecini de içerir. Bu, eğitim ve diğer alanlarda uygulanabilirliği olan bir değerlendirme modelidir (Yüksel, 2010).

Şekil 1. CIPP Değerlendirme Modelinin Temel Kavramları

Stufflebeam'in Modeli, bir programın değerlendirilebilmesi için temel değerlerin merkezde yer aldığı bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu değerler, toplumların ve insanlığın sahip olduğu dünya görüşlerini yansıtır ve programın tüm değerlendirme sürecini şekillendirir. İnsan hakları, toplumsal adalet, eğitimde fırsat eşitliği gibi kavramlar bu değerlerin örnekleridir. Değerler, değerlendirme kriterlerini belirleyen temel unsurlar olup, özellikle duyuşsal (affective) kazanımların ölçülmesinde kullanılır (Stufflebeam, 2003).

Stufflebeam, bu modeldeki her bir adımı ve ilişkiyi sürekli bir döngü içerisinde değerlendirerek programların geliştirilmesi gerektiğini savunur. Model, değerler, unsurlar ve değerlendirme türlerinin birbiriyle etkileşimini sürekli bir süreç içinde analiz eder, bu da programların sürekli iyileştirilmesini sağlayan bir yaklaşım oluşturur.

Çalışmanın Amacı

Bu araştırma, ilkökul öğretim programlarında yer alan afet eğitimi içeriklerini öğretmen görüşleri doğrultusunda Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün (CIPP) değerlendirme modeline göre incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, öğretim programının yeterlilikleri ve eksiklikleri belirlenerek değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda şu sorulara yanıt aranacaktır

- İlkokul öğretim programında yer alan afet ile ilgili içeriklere dair CIPP değerlendirme modeli "bağlam" boyutundaki öğretmen görüşleri nelerdir?
- İlkokul öğretim programında yer alan afet ile ilgili içeriklere dair CIPP değerlendirme modeli "girdi" boyutundaki öğretmen görüşleri nelerdir?
- İlkokul öğretim programında yer alan afet ile ilgili içeriklere dair CIPP değerlendirme modeli "süreç" boyutundaki öğretmen görüşleri nelerdir?
- İlkokul öğretim programında yer alan afet ile ilgili içeriklere dair CIPP değerlendirme modeli "çıktı" boyutundaki öğretmen görüşleri nelerdir?
- Bu araştırma, öğretmenlerin deneyim ve görüşleri doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın Önemi

İlkokul düzeyinde afet eğitimi, bireylerin erken yaşta bilinçlenmesini sağlayarak toplumsal dayanıklılığı artırmaktadır. Bu araştırma, mevcut afet eğitiminin eksikliklerini belirleyerek daha etkili bir öğretim süreci için öneriler sunarken, öğretmenlerin görüşlerini analiz ederek eğitim politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öğretmenlerin doğrudan gözlemlediği müfredat yetersizlikleri ve uygulama zorlukları, afet eğitiminin geliştirilmesi açısından önemli veriler sunmaktadır. Ayrıca, afet eğitiminde bilgilendirme temelli yaklaşımların yanı sıra, simülasyonlar, tatbikatlar ve interaktif teknikler gibi çeşitli yöntemlerin kullanımı, öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olmasını güçlendirmektedir. Bunun yanı sıra, afet eğitimi yalnızca risklerden korunmayı değil, afet sonrası dayanışma ve iyileşme süreçlerine katkıda bulunmayı da içermelidir. Araştırma, afet temasının kapsamını genişleterek öğretim programlarının nasıl zenginleştirilebileceğine dair akademik bir çerçeve sunmaktadır.

Bu çalışma, eğitimciler ve program geliştiriciler için afet eğitimi konusunda yol gösterici öneriler sunarak öğrencilerin bilinç düzeyi yüksek bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Afet farkındalığının erken yaşlarda kazandırılması, yalnızca bireysel güvenliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun genel afet hazırlık kapasitesini güçlendirecek bir eğitim politikası oluşturulmasını da desteklemektedir. Bu doğrultuda araştırma, afet eğitiminin geliştirilmesine yönelik akademik bilgi üretimini teşvik eden ve eğitim alanında sürdürülebilir çözümler sunan önemli bir çalışma niteliğindedir.

Sınırlılıklar

Araştırma, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Gaziantep il merkezi ve ilçelerinde bulunan resmî (devlet) ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinden oluşan çalışma grubunun görüşleriyle sınırlıdır.

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı "Öğretmen Görüşme Formu" olup, elde edilen veriler bu formdan gelen yanıtlarla sınırlıdır.

Araştırma, ilkokul öğretim programında yer alan afet eğitimi içerikleri ile sınırlıdır.

Program değerlendirme bağlamında, araştırma yalnızca Stufflebeam'ın CIPP (Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün) Değerlendirme Modeli ile sınırlandırılmıştır.

YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmının genel yöntemi ile ilgili bilgiler sunulmuş, çalışmanın modeli, veri toplama araçları, süreci, verilerin analizi, geçerlik ve güvenirlik ile araştırma sürecine dair açıklamalar yapılmıştır. Çalışmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması temel alınarak tasarlanmıştır. Araştırma süreci aşağıdaki gibi adımlarla şekillenmiştir:

Şekil 2. Araştırmanın Tasarım Şeması

Araştırma Sürecinde İzlenen Adımlar

Şekil 2, araştırmanın tasarım şemasını göstermektedir. Bu şema, nitel bir araştırma sürecinin nasıl yapılandırıldığını ve izlenen adımları açıklamaktadır. Nitel araştırma, yapılandırılmamış gözlem, yapılandırılmamış görüşme ve doküman inceleme gibi tekniklerle olgu ve olayları kendi doğal ortamlarında derinlemesine incelemeyi hedefler. Bu tür bir araştırma, araştırmının amacına, sorularına ve kullanılan yönteme göre şekillenir ve gerçekleştirilir.

Araştırma Modeli

Bu araştırmada durum çalışması modeli kullanılmaktadır. Durum çalışması, özellikle sosyal bilimlerde, olgu ve çevre arasındaki sınırların belirgin olmadığı, farklı veri kaynaklarının ve kanıtların kullanıldığı durumları incelemeye yönelik bir araştırma yöntemidir. Yin (1984) durum çalışmasını, güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çevresi içinde, olgu ve çevre arasındaki sınırların belirsiz olduğu durumlarda uygulanan bir yöntem olarak tanımlamaktadır. Hitchcock ve Hughes (1995), durum çalışmasının aşağıdaki özelliklerini şu şekilde açıklamaktadır:

Durum çalışması, araştırılan olayların derinlemesine ve canlı bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak zengin ve etkili bir analiz sunar. Olaylar, zaman sırasına göre anlatılarak kronolojik bir hikayeleme ile gelişim süreçleri takip edilir. Bu süreçte, olayların tanımlanması ile analiz edilmesi arasında bir içsel tartışma oluşturulur; bu tartışma, verilerin daha anlamlı bir şekilde yorumlanmasını mümkün kılar. Durum çalışmasında, özellikle olaylar ve önemli durumlar üzerinde yoğunlaşılır, böylece araştırılan konunun özüne dair belirgin bir anlayış elde edilir. Araştırmacının, durumun bir parçası olarak çalışmaya katılması, gözlemlerine doğrudan etki eder ve bu katılımın sağladığı içgörüler araştırmının derinliğini artırır. Ayrıca araştırmacı, araştırılan konunun daha kapsamlı bir şekilde ortaya konulmasını sağlayacak özel durumları sunarak çalışmanın zenginliğini pekiştirir.

Bu özellikler, durum çalışmasının zengin veriler toplamasına ve incelemenin derinlemesine

yapılmasına olanak tanır. Bu model, çalışmanın afet eğitimi içeriklerini değerlendirmek amacıyla oldukça uygundur.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Gaziantep ili MEB'e bağlı il, ilçe ve köy okullarında görev yapan 35 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcılar, kolay erişilebilir örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Bu yöntem, genellikle geniş çaplı çalışmaların pilot uygulamaları için tercih edilen, kolay uygulanan, düşük maliyetli, hızlı ve pratik bir yöntem olarak değerlendirilir. Ancak, bu yöntemin bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar arasında derinlemesine analiz yapmanın zorluğu, geçerlilik sorunları, örnekleme yanlılığı ve temsiliyet sorunu gibi faktörler yer almaktadır (Büyüköztürk ve ark., 2019).

Araştırmacı, devlet okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapması ve diğer devlet okullarındaki öğretmenlere ulaşımının kolay olması nedeniyle bu örneklem yöntemini seçmiştir. Bu, araştırmanın uygulanabilirliğini artırmış ve örneklem grubunun oluşturulmasını kolaylaştırmıştır.

Veri Toplama Araçları

Veri toplama aşamasında, 4 ana başlık altında toplam 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış "Öğretmen Görüşme Formu" kullanılmıştır. Bu formda yer alan sorular, CIPP değerlendirme modeli (Bağlam, Girdi, Süreç ve Ürün) çerçevesinde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Her bir başlık, ilgili aşamanın hedeflerine ve gereksinimlerine odaklanacak şekilde geliştirilmiş olup, öğretmenlerin programın çeşitli yönleri hakkında kapsamlı geri bildirim sağlaması amaçlanmıştır. Bu sayede, programın her boyutu ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve veriler sistematik bir şekilde toplanmıştır.

Formun geçerliliğini sağlamak için formun hazırlanma sürecine afet eğitimi ile ilgili literatürün detaylı bir şekilde incelenmesiyle başlanmıştır. Bu inceleme, afet eğitimiyle ilgili önemli bilgilerin ve kavramların belirlenmesine olanak sağlamıştır. Soruların net ve anlaşılır olması için bir dil uzmanından görüş alınmış ve ayrıca bir öğretmenle pilot görüşme yapılarak soruların amaca uygun olarak algılanıp algılanmadığı kontrol edilmiştir.

Veri kaybının araştırma amacını olumsuz etkileyebileceği düşünülerek, her görüşme öncesinde ses kayıt cihazının kontrolleri yapılmıştır. Formdan elde edilen verilere dayanan araştırma sonuçları, araştırma soruları ve ilgili teorilerle tutarlı, genellenebilir ve diğer araştırmalarla karşılaştırılabilir niteliktedir. Araştırmada elde edilen verilerin kendi içinde tutarlı ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, katılımcıların deneyimlerini ve görüşlerini derinlemesine anlama fırsatı sunmuştur.

Her bir aşama için özel olarak hazırlanan sorular, programın farklı yönlerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımış ve her bir boyutun detaylı bir şekilde analiz edilmesini mümkün kılmıştır. Bu yaklaşım, elde edilen verilerin zenginliğini artırmış ve programın etkileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Veri Toplama Süreci

Araştırmanın amacı doğrultusunda, ilkokul programını CIPP değerlendirme modeli çerçevesinde analiz etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Bu hedefle, araştırmacı tarafından özel olarak tasarlanmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Nitel verilerin

toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 1 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Görüşmeler önceden randevular alınıp görüşme saatleri planlanarak, öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda online ya da yüz yüze yapılmıştır. Görüşmeler, öğretmenlerin izniyle ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Araştırma çerçevesinde, 10 öğretmenle en kısa süresi 27 dakika 40 saniye, en uzun süresi 52 dakika 28 saniye olan görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Çalışmadan elde edilen verileri desteklemek amacıyla, görüşme formu Google Forms platformuna aktarılmış ve sınıf öğretmenlerine gönderilmiştir. 25 sınıf öğretmeni, bu formları doldurarak geri bildirim sağlamıştır. Toplamda 35 öğretmenden toplanan veriler Ses kayıt cihazıyla kaydedilen görüşmeler, Word kelime işlemci programında metne dönüştürülmüş ve ardından tüm yanıtlar Excel programı kullanılarak bir araya getirilmiştir.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. İçerik analizi, verileri kategorilere ayırarak temalar oluşturmayı ve bu temaları anlamlı bir şekilde yorumlamayı amaçlayan bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu yöntem, öğretmen görüşlerinin daha sistematik değerlendirilmesini sağlamıştır. Bu süreçte, görüşme formlarına sayılar verilerek tümevarım yöntemiyle analiz yapılmış, tekrar eden ifadeler, temalar altında gruplanmıştır. Kodlar oluşturulmuş, benzerlikler dikkate alınarak kategoriler geliştirilmiş ve bu kategorilerden temalar oluşturulmuştur. Son olarak, elde edilen veriler, alanda uzman bir kişi tarafından yeniden incelenmiş ve farklılıklar gözden geçirilerek düzeltilmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlik

Geçerlik, elde edilen sonuçların doğruluğunu, güvenirlilik ise bu sonuçların tutarlılığı ve tekrarlanabilirliğini ifade eder (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Nitel araştırmalarda güvenirlilik, sonuçların güvenilirliği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, araştırma süreci ayrıntılı bir şekilde raporlanmış ve tüm adımlar net bir şekilde açıklanmıştır.

Görüşme tekniğiyle elde edilen sonuçların doğrulanması ve onaylanması, araştırmanın güvenilirliğini artıran bir yaklaşımdır (Merriam, 2013). Kodlayıcılar arasında görüş birliği, güvenirlilik açısından önemlidir (Miles & Huberman, 1994). Bu çalışmada, ham veriler araştırmacı ve bir uzman tarafından bağımsız olarak kodlanmış ve kodlar arasındaki uyum oranı hesaplanmıştır. Kodlama uyum oranı, $P = \%84$ bulunmuş, bu da çalışmanın güvenilir olduğunu göstermiştir. Bu süreç, araştırmanın güvenirliliğini güçlendiren önemli bir adımdır.

Etik Kurul İzni

Bu araştırma, T.C. Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 05.08.2024 tarih ve 14 toplantı no kararına ve Millî Eğitim Bakanlığı araştırma izin onayına istinaden yürütülmüştür.

BULGULAR

Değerlendirme, sınıf öğretmenlerinin "Öğretmen Görüşme Formu" aracılığıyla verdikleri yanıtlar üzerinden yapılmıştır. Elde edilen veriler, CIPP modelinin dört ana başlığı altında kategori ve kodlar oluşturularak analiz edilmiştir. Her başlık altında öğretmenlerin görüşleri alıntılarla desteklenmiş ve bu sayede programın farklı boyutları hakkında daha derinlemesine bir değerlendirme yapılmıştır.

Bağlam Boyutuna İlişkin Bulgular

Soru 1: “Sizce afet eğitiminin amacı nedir, afetle ilgili programda yer verilen içerikler eğitim programının amacına hizmet etmekte midir? Lütfen açıklayınız.”

Afet eğitimiyle ilgili öğretmenlerin yanıtları içerik analizi yöntemiyle kategorize edilmiştir. Öğretmenler, afet eğitiminin amacını genellikle bireyleri afetlerden korumak, bilgilendirmek, afet bilinci kazandırmak ve hazır hâle getirmek olarak belirtmişlerdir. Eğitim programının içerikleri, öğretmenlere göre kısmen yeterli olmakla birlikte, daha kapsamlı, uygulamalı ve yaş seviyelerine uygun içeriklere ihtiyaç duyulmaktadır. Birinci soruya verilen yanıtlardan elde edilen kategoriler (italik) ve kodlara (maddeler ve kod sayıları) aşağıda yer verilmektedir.

Afet Eğitiminin Amacı:

- Bilgilendirmek: 10
- Afet bilinci kazandırmak: 6
- Afetlerden korumak: 5
- Hazır hâle getirmek: 4
- Doğru davranışlar kazandırmak: 2
- Farkındalık kazandırmak: 1
- Sorumluluk kazandırmak: 1

Afet Eğitim İçerikleri:

Yeterli değil: 3

- Uygulamalı ve gerçekçi içeriklere ihtiyaç var: 2
- Daha kapsamlı içerikler gerekli: 2
- Tatbikatlar ve aile katılımı afet eğitimini güçlendirmeli: 2
- Eğitim içerikleri programın amaçlarına kısmen hizmet ediyor: 1
- Çocukların yaş seviyelerine uygun içerikler olmalı: 1
- Kalıcı olmuyor: 1

Hazırlık ve Önlem:

- Afet sonrasında yapılacak davranışlar öğretiliyor: 10
- Afet sırasında yapılması gerekenler anlatılıyor: 6
- Afet öncesinde yapılacak hazırlıklar öğretiliyor: 4
- Afetlere karşı bireylerin hem psikolojik hem de fizyolojik olarak hazır olması gerektiği öğretiliyor: 1

Farkındalık ve Davranış Geliştirme:

- Toplumun afetlerden en az zararla kurtulması sağlanıyor: 5
- Afet sonrası maddi ve manevi destek sağlama bilinci kazandırmak: 1

- Afetlerin insan kaynaklı sebeplerine yönelik farkındalık oluşturmak: 1

Uygulama ve Pratik Bilgiler:

- Afet eğitiminde simülasyon ve uygulamalı çalışmalar eksik: 2
- Afet sırasında acil durum numaralarını bilmek öğretiliyor: 1
- Teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulanacağı daha iyi öğretilmeli: 1
- Afet sırasında koordinasyon ve doğru davranışların nasıl yapılacağı eksik: 1

Öneriler:

- Eğitim içerikleri teorik kalıyor, uygulamaya yönelik olmalı: 5
- Eğitim programı daha kapsamlı olmalı: 2
- Daha fazla personel ve kaynak gerekiyor: 1
- Aile katılımının artırılması gerekiyor: 1
- Afet eğitimi içeriği çocuğun yaş seviyesine uygun olmalı: 1

Öğretmenler, afet eğitimlerinin programın amacına ulaşabilmesi için uygulamalı, daha kapsamlı ve çocukların yaş seviyelerine uygun içeriklerin eklenmesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca afet eğitiminin içeriklerinin daha gerçekçi, simülasyonlarla desteklenmiş ve aile katılımının artırılması gerektiği vurgulanmıştır.

Soru 2: “Afet ile ilgili içeriklerin çocukların ihtiyaçlarına yönelik olduğunu düşünüyor musunuz?”

Afet eğitimi programlarının çocukların ihtiyaçlarına ne derece hitap ettiği, öğretmenlerin verdikleri yanıtlara göre üç ana kategoride değerlendirilmiştir: Evet, Hayır ve Kısmen. Bu değerlendirme sonucunda, 37 kod elde edilmiştir.

Evet (Yeterli ve İhtiyaçları Karşılıyor):

- Öğretmenler oluşturdukları 23 kod ile afet eğitimindeki içeriklerin çocukların ihtiyaçlarını karşıladığını ve yeterli olduğunu belirtmiştir.

Hayır (İçerikler Çocuklara Hitap Etmiyor):

- Öğretmenler oluşturdukları 5 kod ile içeriklerin çocuklara hitap etmediğini ve bu açıdan yetersiz olduğunu ifade etmiştir.

Kısmen (İçerikler Geliştirilebilir):

- Öğretmenler oluşturdukları 9 kod ile içeriklerin kısmen uygun olduğunu, ancak eksikliklerin bulunduğunu ve içeriklerin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Öğretmenlerin çoğunluğu, afet eğitim programının çocukların ihtiyaçlarını karşıladığını ve yeterli olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Ancak küçük bir grup öğretmen, içeriklerin çocuklara hitap etmediğini ifade etmiştir. Ayrıca bazı öğretmenler, içeriklerin daha etkili olabilmesi için geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Soru 3: “Afet eğitimi ile ilgili programlarda yer verilen içeriklerin ve kaynak kitapların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?”

Öğretmenlerin yanıtlarına göre afet eğitimi içeriklerinin güçlü yönleri olarak tespit edilen 25

kod, 4 kategori altında toplanmıştır:

Farkındalık Yaratma ve Bilinçlendirme:

- Afet farkındalığı sağlaması (4)
- Bilinç kazandırması (2)
- Afetlerden korunmayı öğretmesi (2)
- Temel bilgi vermesi (1)
- Görsel ve Uygulamalı Destek:
- Görsel içeriklerin olması (6)
- Etkileşimli içeriklerin olması (2)
- Kızılay ile ilgili içeriklerin bulunması (1)

Bütünleşik ve Kapsayıcı Sistem:

- Programın bütünleşik olması (2)
- Müzik ve resim derslerinde afet ile ilgili içeriklere yer verilmesi (2)
- Akademik Bilgi Sağlama:
- Detaylı anlatımlar (3)

Afet eğitimi içeriklerinin ve kaynak kitaplarının zayıf yönleri olarak tespit edilen 27 kod, 3 kategoride toplanmıştır:

Uygulama Eksikliği ve Pratik Yetersizlik:

- Görsel içeriklerin yetersizliği (7)
- Tatbikatların yetersizliği (3)
- Uygulamada eksiklikler (3)
- Yeterli materyalin olmaması (1)

Çocuk Seviyesine Uygunluk Sorunları:

- İçeriklerin çocuklara yeterli gelmemesi, sıkılmaları (2)
- Seviyeye hitap etmeme (1)
- Aktif öğrenme gerçekleştirilememesi (1)

Kitapların İçerik Yetersizliği:

- Fazla akademik ve uygulamadan uzak içerikler (9)

Afet eğitim programları, farkındalık yaratma ve temel bilgi kazandırma açısından güçlü yönleri sahipken, uygulamaya yönelik içeriklerde eksiklikler bulunmaktadır. Öğretmenler, eğitimin görsel ve etkileşimli içeriklerle zenginleştirilmesi gerektiğini, çocukların seviyelerine uygun, uygulamaya dayalı materyallerin artırılmasının önemini vurgulamaktadır. Özellikle, afet eğitimi içeriklerinin sadece bilgilendirme değil, aynı zamanda eğlenceli ve öğretici olmasını sağlayacak uygulamalı etkinliklerin de programda yer alması gerektiği dile getirilmiştir.

Eğitimin teorik kısmı, farkındalık yaratma noktasında başarılı olsa da, pratik uygulama ve çocuklara uygun içerikler açısından gelişmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca öğretmenler içeriklerin fazla akademik olduğunu ve daha erişilebilir hâle getirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Eğitimde aktif öğrenme süreçlerinin artırılması ve çeşitli derslerle entegre edilmiş bir programın oluşturulması, çocukların afetler konusunda bilinçlenmesi için daha etkili olabilir.

Girdi Boyutuna İlişkin Bulgular

Soru 4: “Afet nedir? Afet eğitimi ile ilgili herhangi bir eğitim programına katıldınız mı?”

“Afet nedir?”

Can ve Mal Kaybı:

- Geniş çaplı yıkım (6)
- Maddi ve manevi kayıplara uğrattır (5)
- Can ve mal kaybına neden olan olaylar (5)
- Ekonomik ve sosyal zararlar verir (2)

Psikolojik Etkiler:

- Psikolojik tahribatlara yol açar (5)
- Beklenmedik ve Kontrol Edilemeyen Olaylar:
- Kontrol edilemeyen olaylar (3)
- Beklenmedik zamanda gerçekleşir (1)

Bu bulgular, öğretmenlerin afet tanımlarında genellikle afetlerin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarını ele aldığını göstermektedir. Afetin, beklenmedik ve kontrol edilemeyen bir doğası olduğu vurgulanmış ve bu tanımlar, afetlerin yıkıcı ve geniş çaplı etkilerini tanımlamada yoğunlaşmıştır. Öğretmenler, afetlerin sadece can ve mal kaybına yol açmakla kalmadığını, aynı zamanda psikolojik tahribatlar yaratma ve ekonomik ve sosyal zararlar verme gibi daha geniş etkileri de olduğunu belirtmişlerdir.

“Afet eğitimi ile ilgili herhangi bir eğitim programına katıldınız mı?”

Eğitime Katılanlar:

- Hizmet içi eğitim (7)
- MEB seminerleri (2)
- AFAD eğitimleri (2)
- ÖBA online eğitim (2)
- Kızılay afet gönüllüsü eğitimi (1)
- Toplam: 14

Kendi Kendine Öğrenme:

- Okuyarak kendimi geliştiriyorum (7)
- İnternette araştırma yapıyorum (2)

- Dijital programlar kullanarak (2)
- Videolarla (1)
- Toplam: 12

Eğitimlerin Eksiklikleri:

- Eğitimler yeterli değil (2)
- Toplam: 2

Öğretmenlerin afet eğitimi deneyimleri, büyük bir çeşitlilik göstermektedir. 14 öğretmen, resmî eğitim programları (hizmet içi eğitim, AFAD, MEB seminerleri, vb.) aracılığıyla afet eğitimi almışken, 12 öğretmen afet eğitimi ile ilgili olarak kendi başlarına öğrenme yollarına başvurmuştur. Bu öğretmenler, okuma, internetten araştırma yapma, dijital programlar kullanma ve videolar izleme gibi farklı kaynaklarla kendilerini geliştirmiştir.

Buna karşın, 2 öğretmen mevcut eğitim programlarının yeterli olmadığını ve eksik kaldığını belirtmiştir. Bu durum, afet eğitimi programlarının daha kapsamlı, erişilebilir ve pratik içerikler sunması gerektiğine dair bir ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Soru 5: “Afet eğitimi ile ilgili içeriklerin yer aldığı programın uygulanması için çocukların hazırbulunuşlukları ve ilgi seviyesi ne düzeydedir?”

Hazırbulunuşluk:

- Merak ediyorlar (13)
- Öğrenmeye ilgi duyarlar (9)
- Yetersiz bilgi (7)
- İlgisizler (2)

Travmatik Etkiler:

- Korku ve güvensizlik (6)
- Travma ve kaygı (4)

Çocukların afet eğitimine olan hazırbulunuşlukları, genellikle olumlu bir eğilim göstermektedir. Öğretmenler, çocukların merak ettiklerini ve öğrenmeye ilgi duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu, eğitim programlarının ilgi çekici bir şekilde sunulması gerektiğini gösterir. Bununla birlikte, bazı çocukların ilgisiz olduğu ve yetersiz bilgiye sahip oldukları belirtilmiştir. Bu durum, eğitimlerin çocukların seviyelerine uygun ve onların dikkatini çekecek şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır.

Afet deneyimlerinin çocuklar üzerinde travmatik etkiler yarattığı, özellikle korku, güvensizlik ve kaygı duygularının çocuklarda yoğunlaştığı ifade edilmiştir. Bu bulgular, afet eğitiminin psikolojik güvenlik sağlamak için özel bir dikkatle yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Eğitimlerin çocukları korkutacak şekilde değil, daha çok güvenli bir ortamda, hassas bir dille sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Soru 6: “Program farklı materyaller ve teknolojilerin kullanımı için uygun mudur? Sınıfınızdaki / okulunuzdaki farklı materyaller ve teknolojik unsurların yeterlilik ve kullanılabilirliğine ilişkin ne düşünüyorsunuz?”

Programın Materyal ve Teknoloji Kullanımına Uygunluğu

- Kullanıma uygundur (19)
- Akıllı tahtalar kullanışlıdır (12)
- Toplam: 31

Okullardaki Teknolojik Donanım ve Materyal Durumu

- Yetersiz (5)
- Eksiklikler mevcuttur (3)
- Toplam: 8

Teknoloji ve Materyallerin Eğitimdeki Rolü

- Öğrenmeyi etkili hâle getirir (6)
- Simülasyonlar etkili olabilir (6)
- Bilinçlendirmek için çok etkili bir araçtır (3)
- Videolar etkili olabilir (3)
- Afet eğitim merkezleri olabilir (2)
- Toplam: 20

Öneriler

- Tatbikatlar daha sık yapılmalı ve daha fazla pratik bilgiler öğretilmeli (3)
- Simülasyon merkezleri kurulmalı (1)
- Çocuklar afet eğitimi sırasında doğa ile iç içe öğrenmeli (1)
- Toplam: 5

Öğretmenler, afet eğitimi sürecinde teknolojinin önemli bir rol oynadığını ve akıllı tahtaların öğretim sürecinde faydalı bir araç olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte, bazı öğretmenler okullarındaki teknolojik altyapı eksikliklerinden ve gerekli materyallerin yetersizliğinden bahsetmiş, bu durumun afet eğitimi gibi özel gereksinimlere sahip derslerde öğretim ve öğrenme süreçlerini sınırladığını ifade etmişlerdir. Ancak simülasyonlar ve videolar gibi teknolojik araçların, afet eğitimi sürecinde bilinçlendirme ve deneyim kazandırma açısından etkili olduğu vurgulanmıştır. Öğretmenler, tatbikatların daha sık yapılması, simülasyon merkezlerinin kurulması ve çocukların doğa ile iç içe öğrenmelerinin sağlanması gibi önerilerde bulunmuşlardır. Bu öneriler, afet eğitimi programının etkinliğini artırmaya yönelik önemli ipuçları sunmaktadır.

Süreç Boyutuna İlişkin Bulgular

Soru 7: "Programın içeriğinde yer alan kazanımlar doğrultusunda çocukların afetlerle ilgili tasarlanan etkinliklere katılımını artırmak ve etkinlikleri verimli hâle getirmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?"

Etkileşimli Teknikler ve Yöntemler

- Soru-Cevap yöntemi kullanırım (10)

- İşbirlikçi öğrenme ve grup çalışmaları yaparım (10)
- Videolar izletirim (9)
- Canlandırma etkinliklerine yer veririm (8)
- Deneyimsel ve aktif öğrenme etkinlikleri yaparım (7)

Sanat ve Görsel Materyaller

- Anlatım yöntemi uygularım (6)
- Boyama ve müzik gibi sanat tabanlı aktiviteler yaparım (6)
- Poster gibi görseller kullanırım (5)

Proje Tabanlı Öğrenme ve Uygulamalı Eğitim

- Proje tabanlı öğrenme etkinlikleri yaparım (4)
- Tatbikatlar yaptırırım (3)

Duygusal ve Gerçek Hayat Bağlantıları

- Duygusal katılım sağlarım (2)
- Gerçek hayat örneklerine yer veririm (1)

Öğretmenler, öğrencilerin aktif katılımını artırmak için etkileşimli teknikler ve çeşitli öğrenme stratejileri kullanmaktadır. Soru-cevap, işbirlikçi öğrenme ve grup çalışmaları, öğrencilerin düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirirken, canlandırma etkinlikleri ve görsel materyaller (videolar, animasyonlar, posterler) soyut kavramların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Sanat tabanlı aktiviteler, öğrencilerin duygusal katılımını artırarak afet eğitimi sürecini zenginleştirmektedir. Ayrıca proje tabanlı öğrenme ve tatbikatlar, öğrencilerin gerçek dünya sorunlarıyla etkileşime girmelerini sağlayarak onlara afet bilinci ve ilk yardım becerileri kazandırmaktadır. Bu çeşitlendirilmiş yöntemler, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenmelerini desteklerken, duygusal katılım ile öğrenme sürecini derinleştirir.

Soru 8: "Afet eğitimlerinde hangi tür etkinlikler çocuklar tarafından daha ilgi çekici bulunmaktadır?"

Etkileşimli Etkinlikler

- Drama ve canlandırmalar (11)
- Tatbikatlar (8)

Görsel ve Uygulamalı Materyaller

- Videolar ve animasyonlar (11)
- Proje gibi uygulamalı etkinlikler (5)

Okul Dışı Etkinlikler

- Geziler (5)
- Doğa etkinlikleri (3)
- Empati ve Duygusal Katılım
- Empati kurma ve duygusal katılım (2)

Afet eğitiminde çocukların ilgisini çeken etkinlikler, etkileşimli etkinlikler, görsel materyaller ve okul dışı etkinlikler olmak üzere dört ana kategoride toplanmaktadır. Drama, canlandırmalar ve tatbikatlar, öğrencilerin aktif katılım gösterdiği ve etkili öğrenme sağladığı etkinliklerdir. Videolar, animasyonlar ve proje tabanlı etkinlikler gibi görsel ve uygulamalı materyaller, çocukların ilgisini çekerken öğrenme süreçlerini pekiştirmektedir. Ayrıca geziler ve doğa etkinlikleri gibi okul dışı etkinlikler, öğrencilerin gerçek yaşamla bağlantı kurmalarını sağlamakta ve öğrenmelerini zenginleştirmektedir. Empati ve duygusal katılım ise afet eğitiminde önemli bir duygusal boyut oluşturmakla birlikte, bu kategorinin daha fazla desteklenmesi gerektiği söylenebilir.

Soru 9: “Eğitim sürecinde afet ile ilgili programda yer alan kavram ve kazanımların öğretilmesinde zorluklar yaşanmakta mıdır? Yaşanıyorsa bu sorunları gidermek için yaptığınız esneklik, değişiklik ve uyarlamalar nelerdir?”

Yaşanan Zorluklar:

- Bireysel Farklılıklar (3)
- Duygusal Zorluklar (3)
- Soyut Kavramların Öğretilmesi (2)

Esneklik ve Uyarlama Stratejileri:

- Grup Çalışmaları (7)
- Uygulamalara Yer Verilmesi (3)
- Görsel Materyaller (3)

Öneriler ve İyileştirmeler:

- Daha Fazla Somut ve Uygulamalı Yöntemlerin Benimsenmesi (10)
- Program Değişikliği (1)
- Ek Kaynaklar (1)
- STK’larla İşbirliği (1)

Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği, afet eğitimi programlarını daha kapsamlı hâle getirebilir, öğrencilere gerçek yaşam deneyimleri sunarak ek kaynaklara erişim imkânı sağlayabilir. Öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar, bireysel farklılıklar, duygusal zorluklar ve soyut kavramların öğretilmesi gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Ancak öğretmenlerin geliştirdiği esneklik ve uyarlama stratejileri bu zorlukları aşmak için etkili çözümler sunmaktadır. Grup çalışmaları, uygulamalı etkinlikler ve görsel materyaller, öğretim sürecinin verimliliğini artırmaktadır. Öğretmenlerin önerileri, afet eğitimi programlarının daha somut, uygulamalı ve esnek hâle getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ek kaynaklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği gibi stratejiler, programın etkinliğini artırmak için önemli adımlar olarak öne çıkmaktadır.

Ürün Boyutuna İlişkin Bulgular

Soru 10: “Afet ile ilgili kazanımların yer aldığı programın uygulanması sonucunda çocukların beceri gelişimine yönelik ne tür sonuçlar elde edilmiştir, amaçlanan hedeflere ulaşılmış mıdır?”

Pozitif Değerlendirmeler:

- Hedeflere Ulaşılması (8)
- Farkındalık Oluşumu (5)
- Temel Bilgilerin Edinilmesi (4)
- Tutum ve Davranış Gelişimi (4)
- Güvenlik İhtiyacı (3)
- Aile Katılımı (1)
- Bilgi Paylaşımı (1)

Negatif Değerlendirmeler:

- Hedeflere Tam Olarak Ulaşılamaması (6)
- İçerik Yetersizliği veya Öğretim Programını Yetiştirme Çabası (2)
- Materyallerin Yetersizliği (2)
- Programın ve Hedeflerin Dar Kapsamlı Olması (2)
- Gerçek Yaşam Uygulamaları Yetersiz (2)
- Kalıcı Öğrenmenin Sağlanamaması (1)

Geliştirilmesi Gereken Yönler:

- Programın Düzenli Olarak Güncellenmesi ve Süreklilik Olması (2)
- Veli Katılımının Önemi (2)
- Öğretmenlerin Rolünün Önemi (1)

Afet eğitimi programı, öğrencilerde temel afet bilinci ve farkındalık oluşturmayı başarmış olsa da bazı eksiklikler bulunmaktadır. Öğrencilerde güvenlik ihtiyacı ve afetlere dair olumlu tutumlar gelişmiş, ancak bu bilgilerin günlük hayata transfer edilmesinde ve kalıcı öğrenme sağlanmasında zorluklar yaşanmıştır. Ayrıca öğretim materyallerinin yetersizliği ve gerçek yaşam uygulamalarının eksikliği de programın etkinliğini sınırlamıştır.

Programın daha etkili hâle gelmesi için somut ve uygulamalı yöntemlerin benimsenmesi, gerçek yaşam senaryolarının programa dâhil edilmesi, öğretmenlerin ve velilerin bilinçlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Ayrıca programın düzenli olarak güncellenmesi ve sürekliliğinin sağlanması önemlidir. Bu şekilde, afet eğitimi programı daha kapsamlı ve etkili bir hâle getirilebilir.

Soru 11: "Afet eğitim programının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?"

Olumlu Yönler:

- Farkındalık Oluşturma (7)
- Bilgi Edinimi Sağlama (6)
- Hazırlıklı Olmasını Sağlama (5)
- Kapsamlı Olması (5)
- Tatbikatlar (1)

- Toplam: 24

Olumsuz Yönler:

- Uygulama Eksikliği (10)
- Materyal Eksikliği (3)
- Okul Temelli Sorunlar (2)
- Soyut Bilgi Olarak Kalması (2)
- Öğretmen Yeterliliği (2)
- Yüzeysellik (1)
- İşlevsellik (1)
- Toplam: 21

Geliştirilmesi Gereken Yönler:

- Etkinlik Temelli Eğitim (11)
- Detaylı İçerik (6)
- Materyal Zenginliği (3)
- Uygulamaya Yönelik Etkinlikler (2)
- Teknolojik Destek (2)
- Öğretmen Eğitimi (2)
- Disiplinler Arası Yaklaşım (1)
- Toplam: 27

Afet eğitimi programı, öğrencilerde farkındalık oluşturma, bilgi edinme ve hazırlıklı olma gibi önemli hedeflere ulaşmış olsa da, uygulama eksiklikleri, materyal yetersizlikleri ve öğretmenlerin farklı düzeylerde katılım göstermeleri gibi olumsuz yönler de mevcuttur. Öğretmenler, programın daha etkili hâle gelmesi için etkinlik temelli eğitim, detaylı içerik, materyal zenginliği, öğretmen eğitimi gibi çeşitli önerilerde bulunmaktadır. Bu görüşler doğrultusunda, afet eğitimi programının geliştirilmesi, özellikle uygulamaya yönelik etkinlikler ve teknolojik destek gibi unsurların programa dâhil edilmesi, programın etkinliğini artıracaktır. Ayrıca disiplinler arası yaklaşım benimsenerek konuların daha derinlemesine incelenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Öğretmenler, afet eğitiminin amacının insanları afetlerden koruma ve onları afetlere hazırlıklı hâle getirme olduğunu vurgulamışlardır. Bu görüşler, Kiraz'ın (2021) çalışmasındaki afet eğitiminin farkındalık ve bilinç düzeyini artırdığı bulgusuyla paralellik göstermektedir. Ancak öğretmenler, mevcut içeriklerin yetersiz olduğunu, daha kapsamlı ve pratik bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. Uygulamalı içeriklerin, tatbikatların ve aile katılımının afet eğitimi güçlendireceği vurgulanmıştır. Bu da Özgüven'in (2006) afet eğitiminin ailelere yansıdığı bulgusunu desteklemektedir. Delen'in (2023) ilkökul ders kitaplarındaki afet eğitimi incelemesi ve Singer'in (2018) kazanımların yeterince tekrar edilmediği bulgusu da bu çalışmanın sonuçlarını

desteklemektedir. Katılımcıların afet eğitimi alma yollarında çeşitlilik olduğu, bazı öğretmenlerin eğitimlerin yetersiz olduğunu düşündüğü ve kendi çabalarıyla bilgi edindiği belirtilmektedir. Bu durum, Sarı'nın (2016) çalışmasındaki bireysel hazırlıkların yaygınlaşmasıyla toplumsal hazırlıkların gerçekleşebileceği bulgusuyla paralellik göstermektedir.

Öğrenmeye duyulan istek çocukların afet korkularını azaltırken, bazı çocukların afet konusuna ilgi göstermediği ve bilgi seviyelerinin yetersiz olduğu da tespit edilmiştir. Bu durum, afet eğitiminin çocuklara cazip hâle getirilmesi gerektiğini ve içeriklerin dikkat çekici ve somut bir şekilde sunulmasının önemini vurgulamaktadır. Esen'in (2024) GEMS tabanlı afet eğitimi çalışmasındaki ilkökul öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin arttığı bulgusu, bu çalışmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.

Afet deneyimlerinin çocuklarda travma ve kaygıya yol açtığı, korku ve güvensizlik hissini artırdığı belirtilerek, afet eğitiminde psikolojik güvenlik unsurlarına ve hassas bir dil kullanımına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Eğitim içeriklerinin travmatik etkileri en aza indirecek şekilde tasarlanması gerektiği, çocukların eğitim sürecinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak yaklaşımlara ağırlık verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yiğittir ve Öcal'ın (2011) afetlere hazırlıklı olmanın korku ve kaygıyı azaltabileceği bulgusuyla paralel olarak, afete hazırlıklı olma durumunun travmatik yaşantıların tekrarlanma riskini en aza indireceği sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin teknoloji ve materyal kullanımının önemine ilişkin görüşlerinde en dikkat çeken unsur akıllı tahta olmuştur. Öğretmenler, akıllı tahtaların etkinliğini ve programın çeşitli teknolojik materyalleri kullanmaya uygun olduğunu belirtmişlerdir. Avcı'nın (2019) çalışmasındaki öğretmen ve öğrencilerin en verimli bulunduğu teknolojinin "deprem simülatörü" olduğu ve "sanal gerçeklik uygulamaları" ile "çevrimiçi eğitsel bilgisayar oyunları"nın en çok istenen teknolojiler olduğu bulgusu, bu çalışmanın öğretmen görüşleriyle ulaşılan sonuçlarını desteklemektedir.

Öğretmenler, afet eğitiminin daha etkili hâle getirilmesi için afet eğitimine ders kitaplarında daha fazla yer verilmesi, ders sayısının artırılması gerektiğini vurgulamışlardır. Canlandırma etkinlikleri, tatbikatlar ve deneyimsel öğrenme aktivitelerinin öğrencilerin afet durumlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirdiği belirtilmiştir. Karataş'ın (2011) drama tekniğinin öğrenme düzeyini yükselttiği ve derse karşı tutumları olumlu yönde geliştirdiği çalışması bu bulguları desteklemektedir.

Proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin öğrencilerin gerçek dünya sorunlarıyla etkileşimde bulunmalarını sağlayarak, afet bilinci ve ilk yardım becerilerinin pratikte uygulanabilirliğini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Özmen ve İnce'nin (2017) okul tabanlı afet eğitimi projelerinin kalıcı öğrenme ve pratik hayatta kullanılma noktasında başarılı olduğunu gösteren çalışması bu sonucu desteklemektedir.

Tatbikatların afetlere hazırlık ve bilinç düzeyini artırmada etkili bir yöntem olduğu belirtilerek, okullarda düzenli olarak gerçekleştirilen tatbikatların sıklığının artırılması ve eksikliklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda AFAD ile iş birliği yapılarak tüm öğrencilerin mobil deprem simülasyon merkezlerini ziyaret etmeleri ve afet deneyimlerinin artırılması önerilmiştir. Odabaşı ve Genç'in (2023) çalışması bu öneriyi desteklemektedir.

Öğretmenlerin ürün değerlendirme aşamasında afet eğitimi programına ilişkin görüşleri incelendiğinde, programın bazı hedeflere ulaştığı ancak önemli eksiklikleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Afet eğitimi programlarının etkinliğinin artırılması için içeriğin zenginleştirilmesi, öğretmenlerin eğitilmesi, velilerin katılımının sağlanması, uygulamaya dönük bir eğitim programının planlanması gibi çok yönlü bir yaklaşım benimsenmelidir. Sarı (2016) Türkiye'deki afet eğitimi uygulamalarını değerlendirdiği çalışmada öğretmenlerin bu eğitim programlarının okul öncesi dönemde başlanarak sürekli devam ettirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiklerini saptamış ve afet eğitimi programının bu alanda uzman kişiler tarafından verilmesinin öğrencilerde daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştireceği sonucuna ulaşmıştır. Bu bulgular çalışmamızın sonuçlarıyla örtüşmektedir.

Programın uygulama aşamasında eksikliklerin yaşandığı, materyal yetersizliği ve öğretmenlerin farklı düzeylerde programa katılım göstermesi gibi sorunların programın zayıf yönlerini oluşturduğu öğretmen görüşleriyle saptanmıştır. Akkuş (2022) çalışmada ilkökul programında yer verilen deprem, sel ve tahliye farkındalığı bilgilerinin 6-10 yaş arasındaki çocukların afet bilinci için yeterli olmadığı, bilgilerin detaylandırılarak tatbikatlarla desteklenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına benzer şekilde öğretmenler, programın daha etkili olabilmesi için özellikle uygulamaya yönelik etkinliklerin artırılmasını gerekli görmektedir.

Sonuç

İlkokul öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, afet eğitiminin amacının öğrencileri bilgilendirmek ve afet bilinci kazandırmak olduğu belirlenmiştir. Ancak program içeriğinin yetersiz olduğu ve uygulamalı etkinliklere ağırlık verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tatbikat ve simülasyon temelli öğretimin önemi de belirtilmiştir. Kaynak kitapların afet farkındalığı kazandırmada güçlü, görsel yeterliliğinde ise zayıf olduğu tespit edilmiştir. İçeriklerin akademik düzeyinin yüksek olduğu da öğretmenler tarafından ifade edilmiştir.

Öğretmenlerin bir kısmı afet eğitimi alırken, bazıları kendi imkanlarıyla bilgi edinmektedir. Hizmet içi eğitimlerin yetersizliği de dikkat çekmektedir. Öğrencilerin afet konusuna meraklı olduğu ancak afet eğitiminin travmatik yaşantıları tetikleyebileceği belirtilmiştir. Programın teknoloji kullanımına uygun olduğu ancak okulların donanım eksikliği olduğu saptanmıştır.

Afet eğitimi sürecinde en çok kullanılan yöntemler soru cevap, işbirlikçi öğrenme ve dijital içeriklerdir. Drama, animasyon ve okul dışı etkinlikler öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Empati ve duygusal katılımın afet farkındalığını etkilediği görülmüştür. Öğretmenlerin yaşadığı en büyük zorluk somutlaştırma ve bireysel farklılıklar olup, çözüm olarak grup çalışmaları ve uygulama ağırlıklı etkinlikler önerilmektedir. STK'larla iş birliğinin önemi de vurgulanmıştır.

Öğretmenler, afet eğitiminin hedeflere ulaştığını ancak eksiklikleri olduğunu belirtmişlerdir. Veli katılımı önemli görülmektedir. Afet temasının olumlu yönleri farkındalık oluşturma ve bilgi edinme olarak tanımlanırken, olumsuz yönü uygulama eksikliği olarak belirtilmiştir. Etkinlik temelli eğitim ve içeriklerin detaylandırılmasının sürece katkı sağlayacağı ifade edilmiştir.

Öneriler

Uygulayıcılara Yönelik Öneriler

İlkokul dönemi öğrencilerinin korunma ihtiyacını temel alarak, afet eğitimi içerikleri

interaktif etkinlikler ve teknolojilerle desteklenmeli, somutlaştırılmış ders içerikleri hazırlanmalıdır. Somut anlatımlar, grup çalışmaları ve etkileşimli içeriklere yer verilmelidir. Travmatik yaşantıları olan çocuklar için veli görüşmeleri yapılarak etkinlikler planlanmalıdır. Okul dışı etkinlikler, gezi çalışmaları ve STK ziyaretleri ile çocukların doğal afet okuryazarlığı geliştirilmelidir. Aile katılımlı etkinlik ve projeler geliştirilerek empati ve duygusal katılım sağlanmalıdır.

Araştırmacılara Yönelik Öneriler

Afet eğitimi ile ilgili doküman analizi çalışmaları incelenerek eylem araştırması deseni kullanılarak yeni çalışmalar yapılabilir. Doğal afet okuryazarlığı başlığı altında farklı yaş gruplarıyla çalışmalar yapılabilir. İlkokul öğretim programlarındaki afet içeriklerinin yeterliliğine dair nicel çalışmalar yapılabilir.

Program Geliştiricilere Yönelik Öneriler

İlkokul öğretim programlarına ek olarak disiplinler arası ilişkilendirilmiş bir afet programı hazırlanabilir. Okulların tatbikat yapmalarına imkân sağlayacak ortamlar geliştirilebilir ve simülasyon merkezleri kurulabilir. Çocuklarda ilgi çekici ve farkındalık kazandırıcı yayınlar hazırlanabilir. İlkokul öğretmenlerine afet eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitimler zorunlu hâle getirilebilir. Öğretim programlarında teorik bilgilerin ağırlığı azaltılarak uygulamalı etkinliklere daha fazla yer veren içerikler hazırlanabilir.

Yazarların Katkı Oranı

Yazarların katkı oranı: Yılmaz, %60 ve Şenel, %40.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir kurum, kuruluş veya kişi ile mali çıkar çatışması olmadığını ve yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmadığını beyan ederiz.

KAYNAKLAR

- AFAD (2023). 06 Şubat 2023 Pazarcık-Elbistan Kahramanmaraş (mw: 7.7 – mw: 7.6) depremleri raporu. https://deprem.afad.gov.tr/assets/pdf/Kahramanmara%C5%9F%20Depremi%20%20Raporu_02.06.2023.pdf
- AFAD, (2019). <https://www.afad.gov.tr/tr/2211/AFAD-Hakkında>
- Avcı, K. (2019). *Afet eğitimi ve afet eğitiminde kullanılan teknolojilere ilişkin afet eğitimcisi öğretmen ve öğrenci görüşleri; Bursa Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi örneği* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.
- Bilen, M. (1999). *Plandan uygulamaya öğretim*. Anı Yayıncılık.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi Yayınları.
- Coşkun, Ş. (2011). *Afet eğitimi algılaması: İlköğretim öğrencilerine verilen afet eğitimlerinin algılamasını ölçmek üzere bir çalışma* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi.
- Delen, T. (2023). *İlkokul ders kitaplarının afet eğitimi açısından incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi.
- Demirel, Ö. (2015). *Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya*. Pegem Akademi.
- Duffy, N. (2008). A new approach to community flood education. *The Australian Journal of Emergency Management*, 23(2), 4-8.
- Erden, M. (1998). *Eğitimde program değerlendirme*. Anı Yayıncılık.
- Ergünay, O. ve Özmen , B. (2013). *Afet eğitimi el kitabı III okul afet ve acil durum yönetimi planlama kılavuzu*. Ankara: T.C. MEB ve JICA Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi.
- Esen, B. S. (2024). *GEMS tabanlı afet eğitimi birleştirilmiş sınıf örneği* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Fitzpatrick, J.L., Sanders, J.R., Worthen, B.R., (2019). *Program değerlendirme: alternatif yaklaşımlar ve uygulama rehberi*. M.K. Aydın ve B. Bavlı (Çeviren, Editörler). Pegem Yayınları.
- Gökçe, O., Özden, Ş. ve Demir, A. (2008). *Türkiye’de afetlerin mekansal ve istatistiksel dağılımı afet bilgileri envanteri*. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Müdürlüğü Yayını, Ankara.
- Gültekin, M. (2020). *Cumhuriyet Dönemi İlkokul Programları*. Pegem Akademi.
- Hitchcock, G., & Hughes, D. (1995). Determining cognitive structures and alternative conceptions on the concept of reproduction (The Case of Pre-Service Biology Teachers). *10(8)*
- Kadıoğlu, M. (2006). Afetler konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve eğitimi. M. Kadıoğlu ve E. Özdamar (Editörler), *Afet yönetiminin temel ilkeleri* içinde. JICA Türkiye Ofisi Yayınları.
- Karataş, O. (2011). *İlköğretim 1 kademe sosyal bilgiler dersi doğal afet eğitiminde drama tekniğinin öğrencilerin başarısına etkisi deneysel çalışma* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi.
- Kaya, Z. (1997). Eğitimde program değerlendirme sürecinin temel işlemleri. *G. Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5.
- Kırıkkaya, E. B., Ünver, A. O., & Çakın, O. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji programında yer alan afet eğitimi konularına ilişkin öğretmen görüşleri. *Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education*, 5(1), 24-42.
- Kiraz, B. (2021). *Öğretmen adaylarının afet farkındalıklarının ve afet farkındalığı geliştirme içerikli etkinliklere yönelik görüşlerinin belirlenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
- MEB (2019a). *Okul tabanlı afet eğitimi*. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel

Müdürlüğü Yayını.

- MEB (2019b). *İlkokul Öğretim Programı*. Ankara, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
- Merriam, S. B. (2013). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (3. Baskıdan Çeviri, S. Turan, Çeviri Editörü). Nobel Yayın Dağıtım.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. (2nd ed). Sage.
- Odabaşı, B. Ö. ve Genç, M. F. (2023). Malatya kent merkezindeki farklı iki lisede yer alan öğrencilerin afet bilinç düzeylerinin ölçülmesi. *Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi*, 3(1), 1-6.
- Özgülven, B. (2006). *İlköğretim öğrencilerine verilen temel afet bilinci eğitiminin bilgi düzeyine etkisi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Özmen, B., ve İnce, Z. D. (2017). Okul tabanlı afet eğitimi. *Resilience*, 1(1), 21-29. <https://doi.org/10.32569/resilience.356892>
- Sarı, B. (2016). *Türkiye’de afet eğitimi uygulamalarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale 18 Mart Üniversitesi.
- Stufflebeam, D.L. (2003). *The CIPP model for evaluation, Annual conference of the oregon program evaluators network*. Portland, Oregon: Oregon Program Evaluators Network.
- Stufflebeam, D. L. & Coryn, C. L. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (Vol. 50). John Wiley & Sons.
- Tyler, R. W. (1942). General statement on evaluation. *The Journal of Educational Research*, 35(7), 492-501.
- Uşun, S. (2016). *Eğitimde program değerlendirme: süreçler-yaklaşımlar ve modeller*. Anı Yayıncılık.
- Yıldırım, B. (2018). *2013 yılı ortaokul 5. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının bağlam-girdi-süreç-ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yiğittir, S., ve Öcal, A. (2011). Lise tarih öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi konusundaki görüşleri. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, (1), 117-124.
- Yin, R. (1984). *Case study research: design and methods*. Sage Publications.
- Yüksel, İ. (2010). *Türkiye için program değerlendirme standartları oluşturma çalışması* (Yayımlanmamış doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi.

Exploring the Connection Between Spiritual Intelligence and Psychological Well-Being and Life Satisfaction

Sedat ALEV^a

Keywords:

Spiritual intelligence,
Psychological well-being,
Life satisfaction,
Gifted student

Submit: 16.01.2025

Accept: 09.03.2025

Publish: 31.03.2025

Research Article

The objective of this study was to explore the connection between the spiritual intelligence levels of gifted students and their psychological well-being and life satisfaction. A total of 246 gifted students from Science and Art Centers in Gaziantep participated in the study, which was based on a relational survey model. Data collection involved the "Personal Information Form, Spiritual Intelligence Scale, Psychological Well-Being Scale, and Life Satisfaction Scale". SPSS 22.0 and AMOS 23.0 were used to analyze the data, including correlation coefficients and regression analyses alongside descriptive Statistics. The study found that while gifted students' spiritual intelligence was at a medium level, their psychological well-being and life satisfaction were relatively high. There was a significant positive correlation between spiritual intelligence, psychological well-being, and life satisfaction. Regression analysis confirmed that spiritual intelligence significantly predicts both psychological well-being and life satisfaction. Integrating educational courses with methods that enhance spiritual intelligence can improve psychological well-being and life satisfaction. Education and training programs should be prepared in accordance with specific characteristics to raise gifted students with high levels of spiritual intelligence. Seminars should be organized for parents and educators about spiritual intelligence, and the importance of the subject should be emphasized.

DOI:10.5281/zenodo.15089584

INTRODUCTION

Intelligence has always intrigued human beings, both in the past and today. Galton provided one of the earliest definitions of intelligence, describing it as a general capacity that is based on the senses, which serve as channels for acquiring information (Sak, 2010). In addition to defining intelligence, various perspectives have proposed different types of intelligence. One such perspective is Howard Gardner's "theory of multiple intelligences," introduced in his book 'Frame of Mind'. This theory outlines seven types of intelligence: linguistic, logical-mathematical, musical, bodily-kinesthetic, spatial, interpersonal, and intrapersonal intelligence. The book also identifies four models of intelligence: physical intelligence, IQ (linguistic and mathematical intelligence), EQ (emotional intelligence), and SQ (spiritual intelligence). It is suggested that EQ and SQ are closely related, as both engage with emotions rather than physical or analytical thinking (Zohar & Marshall, 2014).

Recent years have seen an increased focus on spiritual intelligence as an important type of intelligence, particularly due to its emphasis on emotional aspects (Karakas, 2017; Söylemez & Koç, 2019). Spiritual intelligence is defined as an inherent ability to find meaning, involving a range of abilities and competencies that form a person's specialized knowledge. Emmons et al. (2008) suggest that spiritual knowledge contributes to a knowledge base that aids adaptive problem-solving behavior. In the context of education, studies on the subject indicate that students' high spiritual intelligence has a positive effect on their academic performance and achievement (Ma & Wang, 2022; Zhou et al., 2024). Khoshtinat (2012) noted that spiritual intelligence is intertwined with spirituality and values, thus enhancing one's ability to address cultural and social challenges effectively, underlining its significance in an individual's life. Therefore, psychological well-being, which reflects a comprehensive evaluation of an individual's feelings and thoughts about their life (Türkdoğan & Duru, 2012), is thought to be associated with spiritual intelligence.

Psychological well-being involves striving for a balance between personal concerns and social interests. It's defined as the pursuit of realizing one's true potential, beyond simply being happy (Karaçam & Pular, 2016). This concept is linked to individuals feeling good, being productive, finding meaning in life, and fostering humanistic values (Ertürk et al., 2016). Psychological well-being consists of sub-dimensions such as self-acceptance, positive relationships with others, autonomy, environmental mastery, life purpose and personal development (Ryff, 1989). Research has shown that people with high psychological well-being tend to have better psychological and physical health, as well as a superior quality of life (Keyes et al., 2010). Therefore, high psychological well-being is often associated with greater life satisfaction.

Life satisfaction, first introduced as a sub-dimension of happiness by Neugarten in 1961, has been a key topic of study over the years (Dilmaç & Ekşi, 2008). Çeçen (2008) defined it as the positive evaluation of one's life based on individual criteria. Life satisfaction can fluctuate according to an individual's happiness, quality of life, and subjective well-being. It plays a significant role during high school years when individuals experience intense emotions, work satisfaction, and a desire to succeed. The concepts of spiritual intelligence, psychological well-being, and life satisfaction are closely linked in education and significantly impact each other. Evaluating and enhancing these concepts within the educational process is essential, particularly in nurturing well-prepared generations. Møller (1996) highlighted the importance of examining young people's life satisfaction for societal welfare and future. High life satisfaction during high school, when gifted students

become self-aware, make career decisions, and invest in their personalities, is crucial for their happiness and personal development (Seydoogulları et al., 2014).

Different levels of talent and intelligence exist among individuals. It is critical to educate gifted individuals, who make up around 2% of the population, to enhance their productivity and utilize their potential for social development, which is essential for societal welfare and determining their international standing. Gifted individuals, characterized by their leadership, motivation, determination, quick thinking, and creative problem-solving skills, are key drivers of societal progress and change (MoNE, 2019). The contemporary education system bears the significant responsibility of discovering and educating today's gifted children, the future's vital human resources, to contribute to social development (Davaslıgil, 2004). There is a gap in the literature regarding studies that examine spiritual intelligence, psychological well-being, and life satisfaction together in gifted students. Therefore, investigating these aspects in gifted students is expected to contribute to the preparation of educational programs and guidance activities.

The literature reveals that studies on spiritual intelligence, a relatively new concept, are still few. In their 2019 study, Söylemez and Koç found that spiritual intelligence is a strong predictor of life meaning and satisfaction. Karakaş (2017) explored how spiritual intelligence relates to internally oriented religiosity, forgiveness, and subjective well-being, identifying a significant positive relationship. Regarding psychological well-being, Söner and Yılmaz (2018) investigated high school students' well-being in relation to factors such as social media addiction. They found that while there was no significant difference between the well-being of male and female students, students with smartphones and those in Anatolian high schools had higher psychological well-being compared to their counterparts in imam hatip high schools. Eryılmaz (2011) studied self-esteem and optimism in adolescents, concluding that positive expectations for the future were linked to higher subjective well-being. Çelik (2008) also examined the association between emotional intelligence and subjective well-being, finding a moderate and significant correlation, with subjective well-being predicting emotional intelligence.

In their study, Koçak and İçmenoğlu (2012) examined how emotional intelligence and creativity levels influence life satisfaction among gifted secondary education students. They found a significant relationship between students' emotional intelligence sub-dimensions, creativity levels, and life satisfaction. Notably, the sub-dimensions of optimism and expressing emotions were significant predictors of life satisfaction in gifted students. Kırtıl's (2009) research also demonstrated a positive and significant relationship between life satisfaction and emotional intelligence levels in students. Given the importance of spiritual intelligence, psychological well-being, and life satisfaction within education, it is clear that more studies are needed. The emergence of spiritual intelligence as a scientific category has opened new avenues for research. Despite numerous studies on spiritual intelligence, psychological well-being, and life satisfaction, no research has examined all three together. Therefore, this study seeks to investigate the spiritual intelligence levels of gifted students in relation to their psychological well-being and life satisfaction. This examination can help experts in providing effective psychological counseling and organizing psychosocial trainings for gifted students. Additionally, the study's recommendations can serve as a valuable guide for future research on similar topics.

Purpose of the Study

This study aims to examine the relationship between the spiritual intelligence of gifted high school students and their psychological well-being and life satisfaction. The sub-questions are:

1. What are the levels of spiritual intelligence, psychological well-being, and life satisfaction among students?
2. Is there a significant correlation between spiritual intelligence, psychological well-being, and life satisfaction in students?
3. Does spiritual intelligence significantly predict psychological well-being?
4. Does spiritual intelligence significantly predict life satisfaction?

METHOD

The study applied the relational survey model to investigate the associations between spiritual intelligence, psychological well-being, and life satisfaction. This model seeks to determine the existence and nature of relationships among multiple variables (Karasar, 2015). In such studies, once the relationships are identified, predictions are made regarding potential cause-and-effect relationships between the variables.

Sample

In this study, the participants was determined through purposive sampling. Erkuş (2012) states that purposive sampling is a method that should be preferred in researches planned to be conducted on people with specific, limiting and hard-to-reach characteristics. A total of 246 gifted students from Science and Art Centers in Gaziantep participated in the study.

Table 1. *Distribution of the Program Steps of the Students Participating in the Study in BİLSEM*

Class (Program at BİLSEM)	Male	Girl	Total
Grade 9 (ÖYG)	31	33	64
Grade 10 (ÖYG)	39	35	74
11th grade (Project)	37	30	67
Grade 12 (Project)	22	19	41
General Total	129	117	246

Note: ÖYG, special skills development program

Table 1 reveals that out of the total participants, 129 (52.4%) were male, and 117 (47.6%) were female. When considering grade levels, the 9th grade (SCS) had 31 male students and 33 female students, while the 10th grade (SCS) had 39 male students and 35 female students. The 11th grade (Project) included 37 males and 30 females, and the 12th grade (Project) included 22 males and 19 females.

Data Collection Tools

In this study, data were collected using the "Spiritual Intelligence Scale," "Psychological Well-Being Scale," and "Life Satisfaction Scale," along with the students' personal information. The scales utilized a 5-point Likert response format.

Personal information form: The form contains inquiries about the student's gender, age, province of education, and Bilsem (Science and Art Center) step area/class.

Spiritual Intelligence Scale: The scale, originally developed by Kumar and Mehta (2011), was adapted into Turkish by Erduran-Tekin and Ekşi (2019). This scale comprises 19 items divided into four sub-dimensions: self-disclosure, human values, compassion, and conscientiousness. The total score can be calculated by summing the sub-dimensions. In this study, the reliability and validity of the scale were reassessed. The overall internal consistency coefficient (Cronbach Alpha) was found to be .824. Confirmatory factor analysis (CFA) was performed to verify the scale's construct validity. The CFA results indicated acceptable model fit values (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011): $\chi^2=158.419$, $\chi^2/sd=2.296$, $p=0.00$, GFI=0.912, NFI=0.891, TLI=0.913, CFI=0.934, RMSEA=0.076, concluding that the values were at an acceptable level.

Psychological Well-Being Scale: The Psychological Well-Being Scale, designed according to Ryff's (1989) multidimensional model of well-being, includes dimensions such as self-acceptance, positive relationships with others, autonomy, environmental mastery, life purpose, and personal growth. It was shortened and revised by Ryff and Keyes in 1995 and later adapted into Turkish by İmamoğlu in 2004. The scale contains 18 items and can be assessed using a total score. In this study, the reliability and validity of the scale were reassessed, with an internal consistency coefficient (Cronbach Alpha) of .796. CFA was conducted to evaluate construct validity, yielding model fit values of $\chi^2=177.592$, $\chi^2/df=2.467$, $p=0.00$, GFI=0.895, NFI=0.872, TLI=0.897, CFI=0.919, RMSEA=0.080. These values are at an acceptable level (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011).

Life Satisfaction Scale: The scale developed by Diener et al. (1985) to assess students' life satisfaction, was adapted, validated, and tested for reliability by Dağlı and Baysal in 2016. It comprises 5 items in a single dimension. The CFA results indicated that the model fit values were acceptable (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2011): $\chi^2=6.762$, $\chi^2/df=2.254$, $p=0.00$, GFI=0.989, NFI=0.936, TLI=0.870, CFI=0.961, RMSEA=0.074.

Data Analysis

To identify outliers, z-values of each scale item were calculated, and values outside the range of -3 to +3 were removed (Çokluk et al., 2012). Skewness and kurtosis values, ranging between -1.5 and +1.5, confirmed the data's normal distribution (Tabachnick & Fidell, 2013). SPSS 22.0 was used for descriptive statistics, correlation, and regression analysis, while AMOS 23.0 was used for CFA. Values less than 5 for χ^2/sd , values less than .08 for RMSEA, and values of .90 or above for GFI, NFI, IFI, TLI, and CFI are considered good fit values (Hu & Bentler, 1999). Cronbach's Alpha (α) coefficients were calculated for reliability. Correlation coefficients determined the relationships between variables, and regression analysis assessed the prediction levels of independent variables on dependent variables.

Ethics Committee Permission Certificate

This research was ethically approved by XXX University Social and Human Sciences Research Ethics Committee with the decision numbered 202/124 on 11.15.2023.

FINDINGS

Descriptive Statistics and Correlation Coefficients of Variables

Table 2. Descriptive Statistics and Correlation Coefficients Related to Spiritual Intelligence, Psychological Well-Being and Life Satisfaction

Variables	Mean	SS	Std. Error	1	2	3
1. Spiritual Intelligence	3.33	.66	.04	1		

2. Psychological Well-Being	4.02	.37	.02	.194**	1	
3. Life Satisfaction	4.17	.40	.02	.228**	.188**	1

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Table 2 indicates that students' perceptions of spiritual intelligence are at a medium level (mean = 3.33), while their perceptions of psychological well-being (mean = 4.02) and life satisfaction (mean = 4.17) are comparatively high. This means that life satisfaction has the highest perception level, and spiritual intelligence has the lowest, according to the students' mean scores. The correlation coefficients demonstrate positive relationships between spiritual intelligence and psychological well-being ($r = .194$, $p < .01$); spiritual intelligence and life satisfaction ($r = .228$, $p < .01$); and psychological well-being and life satisfaction ($r = .188$, $p < .01$).

Spiritual Intelligence Predicts Psychological Well-Being

Table 3. Regression Analysis Results for Spiritual Intelligence Predicting Psychological Well-Being

Predictor (independent) variable	B	Std. Error	β	t	p
(fixed)	3.649	.126		28.998	.000
Spiritual Intelligence	.110	.037	.194	2.966	.003

Predicted (dependent) variable: Psychological Well-Being

R^2 change = .037, $p < .01$

According to the regression analysis presented in Table 3, spiritual intelligence is a significant predictor of psychological well-being for gifted students ($\beta = .194$, $p < .01$). It explains approximately 4% of the variance in their psychological well-being ($R^2_{\text{change}} = .037$; $p < .01$). This means that as students' spiritual intelligence improves, their psychological well-being also tends to improve.

Spiritual Intelligence Predicts Life Satisfaction

Table 4. Regression Analysis Results for Spiritual Intelligence Predicting Life Satisfaction

Predictor (independent) variable	B	Std. Error	β	t	p
(fixed)	4.483	.190		23.618	.000
Spiritual Intelligence	.197	.056	.228	3.526	.001

Predicted (dependent) variable: Satisfaction with Life

R^2 change = .052, $p < .01$

Table 4's regression analysis shows that students' spiritual intelligence significantly influences their life satisfaction ($\beta = .228$, $p < .01$). Approximately 5% of the variance in life satisfaction is explained by spiritual intelligence ($R^2_{\text{change}} = .052$; $p < .01$). In simpler terms, higher spiritual intelligence levels are associated with higher life satisfaction among students.

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

The research exploring the association between the spiritual intelligence of gifted students and their psychological well-being and life satisfaction revealed that their perceptions of spiritual intelligence were at a medium level, whereas their perceptions of psychological well-being and life satisfaction were relatively high. Due to the recent inclusion of spiritual intelligence in the literature and the limited number of studies, no research was found that determined the spiritual intelligence

perception levels of students. Regarding psychological well-being, Çelik (2019) found similar results, concluding that students' levels were relatively high. Aydın (2019) also supported this finding. For life satisfaction, Ogurlu et al. (2016) found that it was moderate among gifted students, with Özkaya (2017) reporting similar findings. However, the present research concluded that students' life satisfaction was relatively high.

Analyzing the direction and level of relationships between the variables through correlation analysis, it was found that there is a positive and significant association between students' spiritual intelligence and their psychological well-being and life satisfaction. Furthermore, a positive, albeit moderately low, relationship was identified between psychological well-being and life satisfaction. Research by Karakaş (2017) on the relationship between spiritual intelligence and psychological well-being indicated that spiritual intelligence contributes to more positive emotions and well-being. Similarly, a study by Söylemez (2016) on spiritual intelligence and life satisfaction concluded that significant positive relationships exist between spiritual intelligence, the meaning of life, and life satisfaction, supporting the current findings. This research confirms that high spiritual intelligence levels enhance students' life satisfaction. Another key finding from the correlation analysis is the positive and significant but low relationship between psychological well-being and life satisfaction. According to Keyes et al. (2010), individuals with high psychological well-being tend to have better psychological and physical health and a higher quality of life, leading to higher life satisfaction among those who feel psychologically well.

Following the identification of variable relationships, regression analysis was conducted to determine whether spiritual intelligence is a predictor of psychological well-being and life satisfaction. In the first model, using spiritual intelligence as the independent variable and psychological well-being as the dependent variable, regression analysis indicated that spiritual intelligence is a significant predictor of psychological well-being. In simpler terms, higher levels of spiritual intelligence positively affect students' psychological well-being. Karakaş (2017) found similar results, showing that spiritual intelligence positively predicts well-being. In the second model, spiritual intelligence (independent variable) was analyzed as a predictor of life satisfaction (dependent variable), and the findings revealed that spiritual intelligence predicts life satisfaction positively and significantly. This was also supported by Söylemez and Koç (2019), who concluded that spiritual intelligence significantly predicts students' life satisfaction. These findings demonstrate that as students' spiritual intelligence levels increase, so does their life satisfaction.

Based on the research findings, several recommendations have been proposed. To increase psychological well-being and life satisfaction, courses at all educational levels should incorporate learning-teaching methods that develop spiritual intelligence. Gifted students should have opportunities to participate in social activities that enhance their life satisfaction. Educational programs and training sessions should be designed according to the research findings. Programs need to be tailored to foster spiritual intelligence, and seminars should be held to educate parents and educators on the importance of spiritual intelligence. To ensure gifted students are happy and maintain a positive outlook, training that develops a positive perspective and improves spiritual intelligence should be provided, leading to increased life satisfaction and psychological well-being.

The study focused on a sample of gifted students. Conducting research with different samples can provide comparative insights into similarities and differences between the results. Future research could explore variables that are believed to be related to spiritual intelligence,

psychological well-being, and life satisfaction, such as personality traits, perceived social support, and self-efficacy. While this study utilized a quantitative method, qualitative research could be conducted to examine the relationships between variables.

Contribution Rate of Authors

The author prepared the article alone.

Conflict of Interest

There is no conflict of interest with any person or organization.

REFERENCES

- Aydın, E. (2019). *Ergenlerin algılanan anne baba tutumlarının benlik saygısı ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
- Çeçen, A. R. (2008). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada bireysel bütünlük (tutarlılık) duygusu, aile bütünlük duygusu ve benliksaygısı. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 4(1), 19-30.
- Çelik, S. (2019). *Ergenlerde psikolojik iyi oluşun kişilik özellikleri ve yaşam amaçları değişkenlerine göre yordanması* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
- Çelik, Ş. (2008). *Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal zekâ açısından incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi.
- Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). *Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LISREL uygulamaları*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Dağlı, A., & Baysal, N. (2016). Yaşam doyumunu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Electronic Journal of Social Sciences*, 15(59), 1250-1262.
- Davaslıgil, Ü. (2004). *Üstün zekâlı çocukların eğitimi. I. üstün yetenekli çocuklar kongresi seçilmiş makaleler kitabı*. Çocuk Vakfı Yayınları.
- Dılmaç, B., & Ekşi, H. (2008). Meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyumları ve benlik saygılarının incelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20, 279-287.
- Emmons, R., Mehmedoğlu, A., & Şengül, F. (2008). Maneviyat bir zekâ mıdır? Güdülenme, biliş ve nihaî ilgi psikolojisi. *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (35), 133-158.
- Erduran-Tekin, Ö., & Ekşi, H. (2019). Adapting the scale for spiritual intelligence to Turkish. *Spiritual Psychology and Counseling*, 4, 123-141.
- Erkuş, A. (2012). *Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci*. (4. Baskı). Seçkin Yayın Evi.
- Ertürk, A., Kara, S. B. K., & Güneş, D. Z. (2016). Duygusal emek ve psikolojik iyi oluş: bir yordayıcı olarak yönetsel destek algısı. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(4), 1723-1744.
- Eryılmaz, A. (2011). Ergen öznel iyi oluşu ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi*, 24, 209-215.
- Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modelling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55.
- İmamoğlu, E. O. (2004). İyi oluşun benlik kurgusu bağıntıları (self-construal correlates of well-being). Unpublished data.

- Karaçam, A., & Pulur, A. (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algılarında yordayıcı olarak akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel öz saygı. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 27(1), 209-218.
- Karakaş, A. C. (2017). Manevi zekanın iç yönelimli dindarlık, affetme esnekliği ve öznel iyi oluşla ilişkisi. *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 53-63.
- Karasar, N. (2015). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (28. basım). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Keyes. C. L., Dhingra, S. S., & Simoes, E. J. (2010). Change in level of positive mental health as a predictor of future risk of mental illness. *American Journal of Public Health*, 100(12), 2366-2371.
- Khoshtinat, V. (2012). Relationship between spiritual intelligence and religious (spiritual) coping among students of Payame Noor University. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, 3(6), 1132-1139.
- Kırtıl, S. (2009). *İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zekâ ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kline, R. B. (2011). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford.
- Koçak, R., & İçmenoğlu, E. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını yordayıcı rolü. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 4(37), 73- 85.
- Ma, Q., & Wang, F. (2022). The role of students' spiritual intelligence in enhancing their academic engagement: A theoretical review. *Frontiers in Psychology*, 13, 857842. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.857842>
- Møller, V. (1996). Life satisfaction and expectations for the future in a sample of university students: A research note. *South African Journal of Sociology*, 27(1), 16-26. <https://doi.org/10.1080/02580144.1996.10430699>
- MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2015). *Bilim ve sanat merkezleri yönergesi*.
- MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2019). *Özel yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı* (2013-2017).
- Ogurlu, Ü., Birben, F. Y., Öpengin, E., & Yalın, H. S. (2016). Üstün zekâlı ergenlerde yalnızlık ve yaşam doyumu ilişkisi. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (31), 161-184.
- Özkaya, G. (2017). *Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile umutsuzluk ve yaşam doyumu arasındaki ilişki* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069-1081. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>
- Sak, U. (2010). *Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanınmaları, eğitimleri*. Maya Akademi.
- Seydoğulları, S. Ü., Arıdağ, N. Ç., & Koç, M. (2014). The investigation of moral judgement competence of high school students in terms of parental attitudes. *Journal of Faculty of Educational Sciences*, 47(2), 21-40.
- Söner, O. ve Yılmaz, O. (2018). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(13), 59-74.
- Söylemez, A. (2016). *Manevi zekanın yaşamın anlamı ve yaşam doyumunun yordayıcısı olarak incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi.
- Söylemez, A., & Koç, M. (2019). Studying spiritual intelligence as a predictor on meaningfulness and life satisfaction. *Spiritual Psychology and Counseling*, 4(2), 109-122.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (sixth ed.). Pearson, Boston.

- Turkdogan, T., & Duru, E. (2012). The role of basic needs fulfillment in prediction of subjective well-being among university students. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 12(4), 2440-2446.
- Zhou, Z., Tavan, H., Kavarizadeh, F., Sarokhani, M., & Sayehmiri, K. (2024). The relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence, and student achievement: a systematic review and meta-analysis. *BMC Medical Education*, 24(1), 217. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05208-5>
- Zohar, D., & Marshall, I. (2014). *SQ: Ruhsal zekâmızla bağlantı kurmak*. (B. Erdemli ve K. Budak. Çev.). Meta Yayınları.

Manevi Zekâ ile Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Doyumu Arasındaki Bağın Araştırılması

Sedat ALEV^a

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, özel yetenekli öğrencilerin manevi zekâ düzeyleri ile psikolojik iyi oluşları ve yaşam doyumları arasındaki bağlantıyı araştırmaktır. İlişkisel tarama modeline dayanan çalışmaya Gaziantep'teki Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören toplam 246 özel yetenekli öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile, "Manevi Zekâ Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra korelasyon katsayıları ve regresyon analizleri de dahil olmak üzere SPSS 22.0 ve AMOS 23.0 programından yararlanılmıştır. Çalışma, özel yetenekli öğrencilerin manevi zekâlarının orta düzeyde olduğunu, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumlarının ise görece yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Manevi zekâ, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu arasında pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Regresyon analizi, manevi zekânın hem psikolojik iyi oluşu hem de yaşam doyumunu önemli ölçüde yordadığını doğrulamıştır. Eğitim kurslarının manevi zekâyı geliştiren yöntemlerle bütünleştirilmesi psikolojik iyi oluşu ve yaşam doyumunu artırabilir. Yüksek düzeyde manevi zekâyı sahip üstün yetenekli öğrencilerin yetiştirilmesi için eğitim ve öğretim programları belirli özelliklere uygun olarak hazırlanmalıdır. Manevi zekâ konusunda ebeveynlere ve eğitimcilere yönelik seminerler düzenlenmeli ve konunun önemi vurgulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Manevi zekâ,
Psikolojik iyi oluş,
Yaşam doyumunu,
Özel yetenekli öğrenci

Yükleme: 16.01.2025

Kabul: 09.03.2025

Yayınlanma: 31.03.2025

Araştırma Makalesi

DOI:10.5281/zenodo.15089584

GİRİŞ

Zekâ, hem geçmişte hem de günümüzde insanoğlunun her zaman ilgisini çekmiştir. Galton, zekânın ilk tanımlarından birini yapmış ve zekâyı, bilgi edinme kanalları olarak hizmet eden, duyulara dayanan genel bir kapasite olarak tanımlamıştır (Sak, 2010). Zekânın tanımlanmasına ek olarak, çeşitli perspektifler farklı zekâ türleri önermiştir. Bu perspektiflerden biri Howard Gardner'ın "Frame of Mind" (Zihin Çerçevesi) adlı kitabında ortaya koyduğu "çoklu zekâ teorisidir". Bu teori yedi zekâ türünün ana hatlarını çizmektedir: dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel, bedensel-kinestetik, uzamsal, kişilerarası ve içsel zekâ. Kitap ayrıca dört zekâ modeli tanımlamaktadır: fiziksel zekâ, IQ (dilsel ve matematiksel zekâ), EQ (duygusal zekâ) ve SQ (ruhsal zekâ). EQ ve SQ'nun birbiriyle yakından ilişkili olduğu, her ikisinin de fiziksel ya da analitik düşünceden ziyade duygularla ilgilendiği öne sürülmektedir (Zohar & Marshall, 2014).

Son yıllarda, özellikle duygusal yönlere yaptığı vurgu nedeniyle, önemli bir zekâ türü olarak manevi zekâyı daha fazla odaklanılmaktadır (Karakas, 2017; Söylemez ve Koç, 2019). Manevi zekâ, bir kişinin uzmanlık bilgisini oluşturan bir dizi yetenek ve yetkinliği içeren, anlam bulmaya yönelik içsel bir yetenek olarak tanımlanmaktadır. Emmons ve diğerleri (2008), manevi bilginin, uyarlanabilir problem çözme davranışına yardımcı olan bir bilgi tabanına katkıda bulunduğunu öne sürmektedir. Eğitim bağlamında ele alındığında konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, öğrencilerin manevi zekâsının yüksek olmasının akademik performansları ve başarıları üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Ma ve Wang, 2022; Zhou vd., 2024). Khoshtinat (2012), manevi zekânın maneviyat ve değerlerle iç içe olduğunu, böylece kişinin kültürel ve sosyal zorlukları etkili bir şekilde ele alma becerisini geliştirdiğini belirtmiş ve bireyin yaşamındaki önemini altını çizmiştir. Dolayısıyla, bireyin yaşamına ilişkin duygu ve düşüncelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yansıtan psikolojik iyi oluşun (Türkdoğan ve Duru, 2012) manevi zekâ ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

Psikolojik iyi oluş, kişisel kaygılar ile toplumsal çıkarlar arasında bir denge kurma çabasını içerir. Sadece mutlu olmanın ötesinde, kişinin gerçek potansiyelini gerçekleştirme arayışı olarak tanımlanmaktadır (Karaçam ve Pulur, 2016). Bu kavram, bireylerin kendilerini iyi hissetmeleri, üretken olmaları, yaşamda anlam bulmaları ve insani değerleri teşvik etmeleriyle bağlantılıdır (Ertürk vd., 2016). Psikolojik iyi oluş; kendini kabul, başkalarıyla olumlu ilişkiler, özerklik, çevresel ustalık, yaşam amacı ve kişisel gelişim gibi alt boyutlardan oluşmaktadır (Ryff, 1989). Araştırmalar, yüksek psikolojik iyi oluşa sahip kişilerin daha iyi psikolojik ve fiziksel sağlığa ve daha üstün bir yaşam kalitesine sahip olma eğiliminde olduklarını göstermiştir (Keyes vd., 2010). Bu nedenle, yüksek psikolojik iyi oluş genellikle daha fazla yaşam doyumu ile ilişkilendirilmektedir.

İlk olarak 1961 yılında Neugarten tarafından mutluluğun bir alt boyutu olarak ortaya atılan yaşam doyumu, yıllar boyunca önemli bir çalışma konusu olmuştur (Dilmaç ve Ekşi, 2008). Çeçen (2008) yaşam doyumunu, kişinin yaşamını bireysel ölçütlere göre olumlu değerlendirmesi olarak tanımlamıştır. Yaşam doyumu, bireyin mutluluğuna, yaşam kalitesine ve öznel iyi oluşuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Bireylerin yoğun duygular, iş tatmini ve başarılı olma arzusu yaşadığı lise yıllarında önemli bir rol oynamaktadır. Manevi zekâ, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu kavramları eğitimle yakından ilişkilidir ve birbirlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu kavramların eğitim süreci içerisinde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, özellikle de iyi hazırlanmış nesillerin yetiştirilmesi için elzemdir. Møller (1996) gençlerin yaşam doyumunu incelemenin toplumsal refah ve gelecek açısından önemini vurgulamıştır. Üstün yetenekli öğrencilerin

kendilerinin farkına vardıkları, kariyer kararları aldıkları ve kişiliklerine yatırım yaptıkları lise döneminde yüksek yaşam doyumu, mutlulukları ve kişisel gelişimleri için çok önemlidir (Seydoğulları vd., 2014).

Bireyler arasında farklı yetenek ve zekâ seviyeleri mevcuttur. Nüfusun yaklaşık %2'sini oluşturan özel yetenekli bireylerin üretkenliklerini artırmak ve potansiyellerini toplumsal kalkınma için kullanmak üzere eğitilmeleri, toplumsal refah ve uluslararası konumun belirlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Liderlik, motivasyon, kararlılık, hızlı düşünme ve yaratıcı problem çözme becerileri ile karakterize edilen özel yetenekli bireyler, toplumsal ilerleme ve değişimin temel itici güçleridir (MEB, 2019). Çağdaş eğitim sistemi, geleceğin önemli insan kaynağı olan günümüzün özel yetenekli çocuklarını keşfetmek ve toplumsal gelişime katkıda bulunacak şekilde eğitmek gibi önemli bir sorumluluk taşımaktadır (Davaslıgil, 2004). Özel yetenekli öğrencilerde manevi zekâ, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunu birlikte inceleyen çalışmalar konusunda literatürde bir boşluk bulunmaktadır. Dolayısıyla özel yetenekli öğrencilerde bu boyutların araştırılmasının, eğitim programlarının hazırlanmasına ve rehberlik faaliyetlerine katkı sağlaması beklenmektedir.

Literatür, nispeten yeni bir kavram olan manevi zekâ ile ilgili çalışmaların hâla az olduğunu ortaya koymaktadır. Söylemez ve Koç (2019) yaptıkları çalışmada, manevi zekânın yaşam anlamı ve memnuniyetinin güçlü bir yordayıcısı olduğunu bulmuşlardır. Karakaş (2017) manevi zekânın içsel yönelimli dindarlık, affedicilik ve öznel iyi oluş ile ilişkisini araştırmış ve anlamlı bir pozitif ilişki tespit etmiştir. Psikolojik iyi oluşla ilgili olarak, Söner ve Yılmaz (2018) lise öğrencilerinin iyi oluşunu sosyal medya bağımlılığı gibi faktörlerle ilişkili olarak incelemiştir. Kız ve erkek öğrencilerin iyi olma halleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, akıllı telefonu olan ve Anadolu liselerinde okuyan öğrencilerin psikolojik iyi olma hallerinin imam hatip liselerinde okuyan öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Eryılmaz (2011) ergenlerde benlik saygısı ve iyimserliği incelemiş ve geleceğe yönelik olumlu beklentilerin daha yüksek öznel iyi oluşla bağlantılı olduğu sonucuna varmıştır. Çelik (2008) de duygusal zekâ ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkiyi incelemiş ve öznel iyi oluşun duygusal zekâyı yordamasıyla orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki bulmuştur.

Koçak ve İçmenoğlu (2012) çalışmalarında, özel yetenekli ortaöğretim öğrencilerinin duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını nasıl etkilediğini incelemişlerdir. Öğrencilerin duygusal zekâ alt boyutları, yaratıcılık düzeyleri ve yaşam doyumları arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Özellikle, iyimserlik ve duyguları ifade etme alt boyutları özel yetenekli öğrencilerde yaşam doyumunun anlamlı yordayıcılarıdır. Kırtıl'ın (2009) araştırması da öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri ile yaşam doyumları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Manevi zekâ, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumunun eğitimdeki önemi göz önüne alındığında, daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Manevi zekânın bilimsel bir kategori olarak ortaya çıkması, araştırmalar için yeni yollar açmıştır. Manevi zekâ, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumuna çok sayıda çalışma olmasına rağmen, üçünü bir arada inceleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle, bu çalışma özel yetenekli öğrencilerin manevi zekâ düzeylerini psikolojik iyi oluşları ve yaşam doyumları ile ilişkili olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu inceleme, uzmanlara özel yetenekli öğrencilere etkili psikolojik danışmanlık sağlama ve psikososyal eğitimler düzenleme konusunda yardımcı olabilir. Ayrıca, çalışmanın önerilerinin, benzer konularda gelecekte yapılacak araştırmalar için değerli bir rehber görevi görebileceği düşünülmektedir.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, özel yetenekli lise öğrencilerinin manevi zekâları ile psikolojik iyi oluşları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın alt soruları şunlardır:

1. Öğrencilerin manevi zekâ, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu düzeyleri nedir?
2. Öğrencilerin manevi zekâları, psikolojik iyi oluşları ve yaşam doyumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
3. Manevi zekâ, psikolojik iyi oluşu anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?
4. Manevi zekâ, yaşam doyumunu anlamlı düzeyde yordamakta mıdır?

YÖNTEM

Çalışmada manevi zekâ, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumu arasındaki ilişkileri araştırmak için ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Bu model, çoklu değişkenler arasındaki ilişkilerin varlığını ve doğasını belirlemeyi amaçlamaktadır (Karasar, 2015). Bu tür çalışmalarda, ilişkiler belirlendikten sonra, değişkenler arasındaki potansiyel neden-sonuç ilişkilerine dair tahminlerde bulunmaktadır.

Örnekleme

Bu çalışmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Erkuş (2012) amaçlı örneklemin belirli, sınırlayıcı ve ulaşılması zor özelliklere sahip kişiler üzerinde yapılması planlanan araştırmalarda tercih edilmesi gereken bir yöntem olduğunu belirtmektedir. Araştırmaya Gaziantep'teki Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören toplam 246 özel yetenekli öğrenci katılmıştır.

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin BİLSEM 'deki Program Basamak Dağılımları

Sınıfı (BİLSEM'deki Programı)	Erkek	Kız	Toplam
9. Sınıf (ÖYG)	31	33	64
10. Sınıf (ÖYG)	39	35	74
11. Sınıf (Proje)	37	30	67
12. Sınıf (Proje)	22	19	41
Genel Toplam	129	117	246

Not: ÖYG, özel yetenekleri geliştirme programı

Tablo 1, toplam katılımcıların 129'unun (%52,4) erkek, 117'sinin (%47,6) kadın olduğunu ortaya koymaktadır. Sınıf düzeyleri dikkate alındığında, 9. sınıfta (ÖYG) 31 erkek ve 33 kız öğrenci bulunurken, 10. sınıfta (ÖYG) 39 erkek ve 35 kız öğrenci bulunmaktadır. 11. sınıfta (Proje) 37 erkek ve 30 kız öğrenci, 12. sınıfta (Proje) ise 22 erkek ve 19 kız öğrenci bulunmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Bu çalışmada veriler, öğrencilerin kişisel bilgilerinin yanı sıra "Manevi Zekâ Ölçeği", "Psikolojik İyi Oluş Ölçeği" ve "Yaşam Doyumu Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Ölçeklerde 5'li Likert yanıt formatı kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu: Formda öğrencinin cinsiyeti, yaşı, öğrenim gördüğü il ve Bilsem (Bilim ve Sanat Merkezi) basamak alanı/sınıfı ile ilgili sorular yer almaktadır.

Manevi Zekâ Ölçeği: Orijinali Kumar ve Mehta (2011) tarafından geliştirilen ölçek, Erduran-

Tekin ve Ekşi (2019) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu ölçek, *kendini açma, insani değerler, merhamet ve vicdanlılık* olmak üzere dört alt boyuta ayrılan 19 maddeden oluşmaktadır. Toplam puan, alt boyutların toplanmasıyla hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada ölçeğin güvenilirliği ve geçerliliği yeniden değerlendirilmiştir. Genel iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .824 olarak bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. DFA sonuçları kabul edilebilir model uyum değerlerine işaret etmiştir (Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2011): $\chi^2=158.419$, $\chi^2/sd=2.296$, $p=0.00$, GFI=0.912, NFI=0.891, TLI=0.913, CFI=0.934, RMSEA=0.076, değerlerin kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

Psikolojik İyi Oluş Ölçeği: Ryff'in (1989) çok boyutlu iyi oluş modeline göre tasarlanan Psikolojik İyi Oluş Ölçeği, kendini kabul, başkalarıyla olumlu ilişkiler, özerklik, çevresel ustalık, yaşam amacı ve kişisel gelişim gibi boyutları içermektedir. Ryff ve Keyes tarafından 1995 yılında kısaltılarak revize edilmiş ve 2004 yılında İmamoğlu tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek 18 maddeden oluşmakta ve toplam puan üzerinden değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada ölçeğin güvenilirliği ve geçerliliği yeniden değerlendirilmiş ve iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .796 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğini değerlendirmek için DFA yapılmış ve model uyum değerleri $\chi^2=177.592$, $\chi^2/df=2.467$, $p=0.00$, GFI=0.895, NFI=0.872, TLI=0.897, CFI=0.919, RMSEA=0.080 olarak bulunmuştur. Bu değerler kabul edilebilir düzeydedir (Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2011).

Yaşam Doyumu Ölçeği: Diener ve arkadaşları (1985) tarafından öğrencilerin yaşam doyumunu ölçmek için geliştirilen ölçek, Dağlı ve Baysal (2016) tarafından uyarlanmış, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. Ölçek tek boyutta 5 maddeden oluşmaktadır. DFA sonuçları model uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir (Hu ve Bentler, 1999; Kline, 2011): $\chi^2=6,762$, $\chi^2/df=2,254$, $p=0,00$, GFI=0,989, NFI=0,936, TLI=0,870, CFI=0,961, RMSEA=0,074.

Verilerin Analizi

Aykırı (uç) değerleri belirlemek için her bir ölçek maddesinin z-değerleri hesaplanmış ve -3 ila +3 aralığının dışındaki değerler çıkarılmıştır (Çokluk vd., 2012). Çarpıklık ve basıklık değerleri -1,5 ile +1,5 arasında değişmekte olup verilerin normal dağılım gösterdiğini doğrulamaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013). Tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri için SPSS 22.0, DFA için ise AMOS 23.0 kullanılmıştır. χ^2/sd için 5'ten küçük değerler, RMSEA için .08'den küçük değerler ve GFI, NFI, IFI, TLI ve CFI için .90 veya üzeri değerler iyi uyum değerleri olarak kabul edilmektedir (Hu ve Bentler, 1999). Güvenilirlik için Cronbach's Alpha (α) katsayıları hesaplanmıştır. Korelasyon katsayıları değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemiş, regresyon analizi ise bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenleri yordama düzeylerini değerlendirmiştir.

Etik Kurul İzin Belgesi

Bu araştırma XXX Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'nun 11.15.2023 tarihinde 202/124 sayılı kararı ile etik yönden uygun bulunmuştur.

BULGULAR

Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları

Tablo 2. Manevi Zekâ, Psikolojik İyi Oluş ve Yaşam Doyumuna İlişkin Betimsel İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları

Değişkenler	Ortalama	SS	Std. Hata	1	2	3
1. Manevi Zekâ	3.33	.66	.04	1		
2. Psikolojik İyi Oluş	4.02	.37	.02	.194**	1	

3. Yaşam Doymumu	4.17	.40	.02	.228**	.188**	1
------------------	------	-----	-----	--------	--------	---

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Tablo 2, öğrencilerin manevi zekâ algılarının orta düzeyde olduğunu (ortalama = 3,33), psikolojik iyi oluş (ortalama = 4,02) ve yaşam doymumu (ortalama = 4,17) algılarının ise nispeten yüksek olduğunu göstermektedir. Bu da öğrencilerin ortalama puanlarına göre yaşam doymununun en yüksek algı düzeyine, manevi zekânın ise en düşük algı düzeyine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Korelasyon katsayıları, manevi zekâ ile psikolojik iyi oluş ($r = .194$, $p < .01$); manevi zekâ ile yaşam doymumu ($r = .228$, $p < .01$) ve psikolojik iyi oluş ile yaşam doymumu ($r = .188$, $p < .01$) arasında pozitif ilişkiler olduğunu göstermektedir.

Manevi Zekânın Psikolojik İyi Oluşu Yordaması

Tablo 3. Manevi Zekânın Psikolojik İyi Oluşu Yordamasına Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları

Yordayıcı (bağımsız) değişken	B	Std. Hata	β	t	p
(sabit)	3.649	.126		28.998	.000
Manevi Zekâ	.110	.037	.194	2.966	.003

Yordanan (bağımlı) değişken: Psikolojik İyi Oluş

R^2 değişim = .037, $p < .01$

Tablo 3'te sunulan regresyon analizine göre, manevi zekâ özel yetenekli öğrenciler için psikolojik iyi oluşun anlamlı bir yordayıcısıdır ($\beta = .194$, $p < .01$). Manevi zekâ, özel yetenekli öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarındaki varyansın yaklaşık % 4'ünü açıklamaktadır ($R^2_{\text{değişim}} = .037$; $p < .01$). Bu, öğrencilerin manevi zekâları geliştikçe psikolojik iyi oluşlarının da iyileşme eğiliminde olduğu anlamına gelmektedir.

Manevi Zekânın Yaşam Doymunu Yordaması

Tablo 4. Manevi Zekânın Yaşam Doymunu Yordamasına Yönelik Regresyon Analizi Sonuçları

Yordayıcı (bağımsız) değişken	B	Std. Hata	β	t	p
(sabit)	4.483	.190		23.618	.000
Manevi Zekâ	.197	.056	.228	3.526	.001

Yordanan (bağımlı) değişken: Yaşam Doymumu

R^2 değişim = .052, $p < .01$

Tablo 4'te regresyon analizi sonuçları, öğrencilerin manevi zekâlarının yaşam doymularını önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir ($\beta = .228$, $p < .01$). Yaşam doymundaki varyansın yaklaşık %5'i manevi zekâ tarafından açıklanmaktadır ($R^2_{\text{değişim}} = .052$; $p < .01$). Daha basit bir ifadeyle, daha yüksek manevi zekâ düzeyleri öğrenciler arasında daha yüksek yaşam doymumu ile ilişkilidir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Özel yetenekli öğrencilerin manevi zekâları ile psikolojik iyi oluşları ve yaşam doymuları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma, öğrencilerin manevi zekâ algılarının orta düzeyde olduğunu, psikolojik iyi oluş ve yaşam doymumu algılarının ise görece yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Manevi zekânın literatüre yeni girmesi ve sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle öğrencilerin manevi zekâ algı düzeylerini belirleyen bir araştırmaya rastlanamamıştır. Psikolojik iyi oluşla ilgili olarak Çelik (2019) benzer sonuçlar bulmuş ve öğrencilerin düzeylerinin görece yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Aydın (2019) da bu bulguyu desteklemiştir. Ogurlu ve

arkadaşları (2016) yaşam doyumunun özel yetenekli öğrenciler arasında orta düzeyde olduğunu bulmuş, Özkaya (2017) da benzer bulgular elde etmiştir. Bununla birlikte, mevcut araştırma öğrencilerin yaşam doyumlarının nispeten yüksek olduğu sonucuna varmıştır.

Değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü ve düzeyi korelasyon analizi ile incelendiğinde, öğrencilerin manevi zekâları ile psikolojik iyi oluşları ve yaşam doyumları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca, psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumları arasında düşük düzeyde de olsa pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Karakaş'ın (2017) manevi zekâ ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi incelediği araştırması, manevi zekânın daha olumlu duygulara ve iyi oluşa katkıda bulunduğunu göstermiştir. Benzer şekilde, Söylemez (2016) tarafından manevi zekâ ve yaşam doyumları üzerine yapılan bir çalışmada, mevcut bulguları destekler şekilde, manevi zekâ, yaşamın anlamı ve yaşam doyumları arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğu sonucuna varılmıştır. Bu araştırma, yüksek manevi zekâ düzeylerinin öğrencilerin yaşam doyumunu artırdığını doğrulamaktadır. Korelasyon analizinden elde edilen bir diğer önemli bulgu da psikolojik iyi oluş ile yaşam doyumları arasındaki pozitif ve anlamlı ancak düşük düzeyli ilişkidir. Keyes ve diğerlerine (2010) göre, yüksek psikolojik iyi oluşa sahip bireyler daha iyi psikolojik ve fiziksel sağlığa ve daha yüksek yaşam kalitesine sahip olma eğilimindedir ve bu da psikolojik olarak iyi hissedenler arasında daha yüksek yaşam doyumuna yol açmaktadır.

Değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinin ardından, manevi zekânın psikolojik iyi oluşun ve yaşam doyumunun bir yordayıcısı olup olmadığını belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Bağımsız değişken olarak manevi zekânın ve bağımlı değişken olarak psikolojik iyi oluşun kullanıldığı ilk modelde, regresyon analizi manevi zekânın psikolojik iyi oluşun anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Daha basit bir ifadeyle, yüksek manevi zekâ düzeyleri öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarını olumlu yönde etkilemektedir. Karakaş (2017) da benzer sonuçlar bulmuş ve manevi zekânın iyi oluşu olumlu yönde yordadığını göstermiştir. İkinci modelde, manevi zekâ (bağımsız değişken) yaşam doyumunun (bağımlı değişken) bir yordayıcısı olarak analiz edilmiş ve bulgular manevi zekânın yaşam doyumunu pozitif ve anlamlı bir şekilde yordadığını ortaya koymuştur. Bu bulgu, manevi zekânın öğrencilerin yaşam doyumunu anlamlı düzeyde yordadığı sonucuna ulaşan Söylemez ve Koç (2019) tarafından da desteklenmiştir. Bu bulgular, öğrencilerin manevi zekâ düzeyleri arttıkça yaşam doyumlarının da arttığını göstermektedir.

Araştırma bulgularına dayanarak çeşitli öneriler getirilmiştir. Psikolojik iyi oluşu ve yaşam doyumunu artırmak için, tüm eğitim seviyelerindeki dersler manevi zekâyı geliştiren öğrenme-öğretme yöntemlerini içermelidir. Özel yetenekli öğrenciler, yaşam doyumlarını artıracak sosyal faaliyetlere katılma fırsatlarına sahip olmalıdır. Eğitim programları ve eğitim oturumları araştırma bulgularına göre tasarlanmalıdır. Programlar manevi zekâyı geliştirecek şekilde düzenlenmeli, ebeveynleri ve eğitimcileri manevi zekânın önemi konusunda eğitmek için seminerler düzenlenmelidir. Özel yetenekli öğrencilerin mutlu olmalarını ve olumlu bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak için, olumlu bir bakış açısı geliştiren ve manevi zekâyı geliştiren eğitimler verilmeli, böylece yaşam doyumları ve psikolojik iyi oluş hali artırılmalıdır.

Çalışma, özel yetenekli öğrencilerden oluşan bir örnekleme odaklanmıştır. Farklı örneklemelerle araştırma yapmak, sonuçlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara dair karşılaştırmalı içgörüler sağlayabilir. Gelecekteki araştırmalar, kişilik özellikleri, algılanan sosyal destek ve öz yeterlilik gibi manevi zekâ, psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumları ile ilişkili olduğu düşünülen

değişkenleri inceleyebilir. Bu çalışmada nicel bir yöntem kullanılmış olsa da değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için nitel araştırmalar yapılabilir.

Yazarların Katkı Oranı

Yazar makaleyi tek başına hazırlamıştır.

Çıkar Çatışması

Herhangi bir kişi veya kurum ile çıkar çatışması yoktur.

KAYNAKLAR

- Aydın, E. (2019). *Ergenlerin algılanan anne baba tutumlarının benlik saygısı ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
- Çeçen, A. R. (2008). Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu yordamada bireysel bütünlük (tutarlılık) duygusu, aile bütünlük duygusu ve benliksaygısı. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 4(1), 19-30.
- Çelik, S. (2019). *Ergenlerde psikolojik iyi oluşun kişilik özellikleri ve yaşam amaçları değişkenlerine göre yordanması* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
- Çelik, Ş. (2008). *Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşlarının duygusal zekâ açısından incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi.
- Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). *Sosyal bilimler için çok değişkenli SPSS ve LISREL uygulamaları*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Dağlı, A. ve Baysal, N. (2016). Yaşam doyumunu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Electronic Journal of Social Sciences*, 15(59), 1250-1262.
- Davaslıgil, Ü. (2004). *Üstün zekâlı çocukların eğitimi. I. üstün yetenekli çocuklar kongresi seçilmiş makaleler kitabı*. Çocuk Vakfı Yayınları.
- Dılmaç, B. ve Ekşi, H. (2008). Meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyumları ve benlik saygılarının incelenmesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20, 279-287.
- Emmons, R., Mehmedoğlu, A. ve Şengül, F. (2008). Maneviyat bir zekâ mıdır? Güdülenme, biliş ve nihâi ilgi psikolojisi. *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (35), 133-158.
- Erduran-Tekin, Ö. ve Ekşi, H. (2019). Adapting the scale for spiritual intelligence to Turkish. *Spiritual Psychology and Counseling*, 4, 123-141.
- Erkuş, A. (2012). *Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci*. (4. Baskı). Seçkin Yayın Evi.
- Ertürk, A., Kara, S. B. K. ve Güneş, D. Z. (2016). Duygusal emek ve psikolojik iyi oluş: bir yordayıcı olarak yönetsel destek algısı. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(4), 1723-1744.
- Eryılmaz, A. (2011). Ergen öznel iyi oluşu ile olumlu gelecek beklentisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi*, 24, 209-215.
- Hu, L. ve Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modelling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55.
- İmamoğlu, E. O. (2004). İyi oluşun benlik kurgusu bağlantıları (self-construal correlates of well-being). Unpublished data.

- Karaçam, A. ve Pultur, A. (2016). Beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algılarında yordayıcı olarak akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel öz saygı. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 27(1), 209-218.
- Karakaş, A. C. (2017). Manevi zekanın iç yönelimli dindarlık, affetme esnekliği ve öznel iyi oluşla ilişkisi. *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 53-63.
- Karasar, N. (2015). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (28. basım). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Keyes. C. L., Dhingra, S. S. ve Simoes, E. J. (2010). Change in level of positive mental health as a predictor of future risk of mental illness. *American Journal of Public Health*, 100(12), 2366-2371.
- Khoshtinat, V. (2012). Relationship between spiritual intelligence and religious (spiritual) coping among students of Payame Noor University. *International Research Journal of Applied and Basic Sciences*, 3(6), 1132-1139.
- Kırtıl, S. (2009). *İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin duygusal zekâ ve yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kline, R. B. (2011). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford.
- Koçak, R. ve İçmenoğlu, E. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını yordayıcı rolü. *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 4(37), 73- 85.
- Ma, Q. ve Wang, F. (2022). The role of students' spiritual intelligence in enhancing their academic engagement: A theoretical review. *Frontiers in Psychology*, 13, 857842. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.857842>
- Møller, V. (1996). Life satisfaction and expectations for the future in a sample of university students: A research note. *South African Journal of Sociology*, 27(1), 16-26. <https://doi.org/10.1080/02580144.1996.10430699>
- MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2015). *Bilim ve sanat merkezleri yönergesi*.
- MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2019). *Özel yetenekli bireyler strateji ve uygulama planı* (2013-2017).
- Ogurlu, Ü., Birben, F. Y., Öpengin, E. ve Yalın, H. S. (2016). Üstün zekâlı ergenlerde yalnızlık ve yaşam doyumu ilişkisi. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (31), 161-184.
- Özkaya, G. (2017). *Üniversite öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile umutsuzluk ve yaşam doyumu arasındaki ilişki* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Haliç Üniversitesi.
- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57(6), 1069-1081. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069>
- Sak, U. (2010). *Üstün zekâlılar: Özellikleri, tanınmaları, eğitimleri*. Maya Akademi.
- Seydoğulları, S. Ü., Arıdağ, N. Ç. ve Koç, M. (2014). The investigation of moral judgement competence of high school students in terms of parental attitudes. *Journal of Faculty of Educational Sciences*, 47(2), 21-40.
- Söner, O. ve Yılmaz, O. (2018). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki. *Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(13), 59-74.
- Söylemez, A. (2016). *Manevi zekanın yaşamın anlamı ve yaşam doyumunun yordayıcısı olarak incelenmesi* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi.
- Söylemez, A. ve Koç, M. (2019). Studying spiritual intelligence as a predictor on meaningfulness and life satisfaction. *Spiritual Psychology and Counseling*, 4(2), 109-122.
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics* (sixth ed.). Pearson, Boston.

- Turkdogan, T. ve Duru, E. (2012). The role of basic needs fulfillment in prediction of subjective well-being among university students. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 12(4), 2440-2446.
- Zhou, Z., Tavan, H., Kavarizadeh, F., Sarokhani, M. ve Sayehmiri, K. (2024). The relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence, and student achievement: a systematic review and meta-analysis. *BMC Medical Education*, 24(1), 217. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05208-5>
- Zohar, D. ve Marshall, I. (2014). *SQ: Ruhsal zekâmızla bağlantı kurmak*. (B. Erdemli ve K. Budak. Çev.). Meta Yayınları.

Problems and Solution Suggestions in Classrooms with Immigrant Students According to Teachers' Views

Ahmet DOĞAN^a, Ela DOĞAN^b, Cezmi DANDIL^c

ABSTRACT

In this research, it is aimed to reveal the problems and solution suggestions experienced in the education-teaching process in classes with foreign students. In the research, one of the qualitative research designs, the phenomenological study design was used. The study group of the research consists of teachers working in Gaziantep city center who have foreign students in their classrooms. The study group of the research consists of 25 teachers determined by easy sampling method, which is one of the non-random sampling methods. A semi-structured interview form consisting of five questions developed by the researcher was used as a data collection tool. Content analysis was used to analyze the research data. In the study, it was concluded that the effects of foreign students on the education process in the classroom were as follows: not knowing the language, slowing down in education, disorganization/discipline, disharmony and the high number of foreign students. It was concluded that teachers' methods of solving the problems in classrooms with foreign students included mediating with those who know Turkish, desk mateship, communication with the family, encouraging Turkish language learning, organizing activities, pairing those who know Turkish with those who do not, getting to know the child, and creating level groups. Finally, it was determined that what should be done at the ministry level in solving the problems in classes with foreign students is to share foreign students equally among schools, to provide language education to foreign students first, and to reduce the number of foreign students in classes.

Keywords:

Foreign students,
teacher,
phenomenological study,

Submitted: 13/12/2024

Accepted: 13/03/2025

Published: 31/03/2025

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.15089615

a.MoNE, Gaziantep, Türkiye. Orcid: 0009-0003-1167-9864, ahmet.dogan0231@gmail.com

b.MoNE, Gaziantep, Türkiye. Orcid: 0009-0001-4393-9857, ela.3240ed@gmail.com

c.MoNE, Gaziantep, Türkiye. Orcid: 0009-0003-5380-2090, pasam8001@hotmail.com

INTRODUCTION

Today, more migration is taking place than in any other period of history. Migration is the situation in which an individual moves away from the sociocultural and physical environment in which he/she has been living since birth and continues his/her life in a different sociocultural environment and physical environment. The phenomenon of migration can be individual or in communities. Although migration is a universal phenomenon, it occurs in almost every region of the world and continuously (Toker-Gökçe & Acar, 2018). Migration usually occurs due to wars and economic concerns. The fact that individuals do not feel that their basic assets such as life and property are safe in their environments is among the most important reasons for migration (Kirk & Winthrop, 2007).

Although migration affects individuals and societies in many ways, it is a process that makes it difficult for both parties to accept due to the fact that it takes place compulsorily (Crul et al., 2016). This is because in the case of migration, individuals with different sociocultural characteristics move to a new environment and have to adapt to its characteristics such as language, culture, entertainment, education and life (Reynolds & Bacon, 2018). In terms of the place/region of migration, mass migration may cause cultural conflicts, cultural degeneration, social problems, communication problems, social insecurity, lack of education and anarchy in the region of migration. In this respect, migration has important effects on the people who migrate and the region to which they migrate. The positive and negative effects of migration may vary according to the characteristics of the individuals who migrate and the characteristics of the individuals living in the migrated region (Hamilton & Moore, 2003).

Migration events affect individuals' lives in all aspects. Situations such as adaptation to differentiated sociocultural environments and education are among the important problems caused by migration. Although the education of migrant individuals is sometimes carried out independently, it is generally carried out within the educational institutions in the regions of migration and together with the local people (Bozkurt, 2023; Saritaş et al., 2016). The presence of these students in the educational environment affects the educational processes in various aspects. First of all, changes should be made in the design of classroom environments and education plans for the education of foreign students, and especially the skills of teachers who will teach in these classes should be improved. The competence of teachers, the education of foreign students and their harmony with local students are very important during this process (Toker-Gökçe & Acar, 2018). The presence of foreign students in the classroom environment may cause teachers to spend more effort in educational activities. Because the teacher's preparation of special lesson plans and activities for foreign students and the implementation of the prepared lesson plans and activities impose extra responsibilities on the teacher. Therefore, teachers need to spend more time and effort.

The presence of foreign students in schools and classrooms may cause adaptation problems and behavioral problems. Guidance services are needed for these students to recognize the school culture and to ensure their harmony with other students (Thomas, 2016). Otherwise, these students may exhibit attitudes and behaviors that negatively affect the school culture. They may also face problems such as being excluded by other students and being exposed to social, physical and psychological violence. In order to prevent and solve these problems, it is important for school administrators, teachers and all employees to receive in-service training to improve their human relations, education and management skills. Developing managerial and educational skills

can contribute to the solution of problems that arise in a crisis situation (İmamoğlu & Çalışkan, 2017). There may be more problems in schools and classrooms with foreign students than in schools and classrooms without these students. Researching and reporting the factors affecting this situation and developing and implementing solutions will contribute to the solution of the problems experienced in this regard (Şimşir & Dilmaç, 2018). For this purpose, it can be ensured that inclusive policies are followed at the ministry level, standards are established for the education of foreign students, teachers are trained and special classes are opened for this purpose when necessary. In addition, foreign students should undergo a certain training/acclimatization phase before being placed in classrooms and should be placed in normal classroom environments after they have a certain level of proficiency. Prejudices against foreigners can be overcome by raising awareness both in society and in educational institutions about the problems of foreign students and their education (Reynolds & Bacon, 2018).

Türkiye is an intensely migratory country due to its geographical location, sociocultural characteristics from the past and social structure. In a large part of these migration events, Türkiye is a center of accommodation, while in a significant part of them, it is in a geographical position where migrant individuals continue their lives. In migration from the Middle East and Asia to the West, Türkiye acts as a bridge, and individuals pass to Europe through Türkiye. However, in terms of sociocultural ties and living conditions, a significant portion of migrants coming to the country are in an effort to continue their lives in this country (Güngör & Şenel, 2018).

In recent years, Türkiye has been exposed to intense foreign migration due to the wars and civil unrest in the Middle East and neighboring countries. Since the 1990s, there have been mass migrations from countries such as Afghanistan, India, Pakistan, the Gulf countries, Iraq, Iran, Syria and Azerbaijan (Anderson et al, 2003; Thomas, 2016). In the last 10 years, more than 5 million people have migrated to Türkiye or to the West via Türkiye due to war. Due to the uncontrolled and compulsory nature of these migrations, special camps have been established in some geographies to provide education and other basic needs of refugees. One of the most important needs in this process was to meet the needs related to education and communication, and special educational content and training centers were prepared for refugees (İmamoğlu & Çalışkan, 2017). In the regions where refugees live intertwined with the society or where there are no camps, these people started to live intertwined with the local people and tried to sustain their existence in this way. During this ongoing process, the education of refugee children takes place in the same classrooms with Turkish students. However, in this process, it is thought that refugee students face educational problems as well as some difficulties being in the same class with local students. This situation may cause problems such as lack of language skills, miscommunication, behavioral problems, decreased motivation, school adaptation, inattention, reluctance and weakening in academic achievement (Şimşir & Dilmaç, 2018).

Purpose of the Research

In this study, it is aimed to determine the problems that occur in the education and training process in classes with foreign students according to teachers' opinions and to put forward solutions to these problems. For this purpose, evaluations will be made according to the opinions of teachers who continue to teach in schools with foreign students and answers to the following questions will be sought within the scope of the research;

- 1- What are teachers' views on the effects of foreign students on the education and training process in the classroom?
- 2- What are the views of teachers on how the performance of teachers with foreign students in their classrooms is affected?
- 3- What are the views of teachers on classroom management problems that arise in classes with foreign students?
- 4- What are the opinions of teachers on how they solve the problems in classes with foreign students?
- 5- What are teachers' suggestions on what can be done at the ministry level to solve the problems in classrooms with foreign students?

METHOD

Research Design

In this study, it was aimed to examine the problems experienced by teachers working in classrooms with foreign students in terms of teacher views. For this purpose, phenomenology study design, one of the qualitative research methods, was used in the study. In phenomenology studies, it tries to reveal the experiences, experiences and meanings that individuals attribute to a phenomenon and situation (Gill, 2014). In this context, the case study design was preferred in this study conducted to reveal the situation experienced by teachers in schools with foreign students.

Study Group

The study group of the research consists of 25 teachers working in primary schools in Şahinbey and Şehitkamil districts of Gaziantep province with refugee and Turkish students in their classes. Participant teachers were determined by convenience sampling method, which is one of the non-random sampling methods. Information about the demographic characteristics of the teachers is given in Table 1.

Table 1. *Distribution of teachers according to demographic variables*

Variables	Values	<i>f</i>
Task	Classroom teacher	23
	Preschool teacher	2
Seniority	6-10 years	8
	11-15 years	3
	16 year and above	14
Gender	Male	10
	Female	15
Education Status	Undergraduate	24
	Postgraduate	1
	Total	25

Of the 23 classroom teachers and 2 preschool teachers who participated in the study, 10 were male and 15 were female. There are 8 teachers with a seniority of 6-10 years, 3 teachers with a seniority of 11-15 years, and 14 teachers with a seniority of 16 years or more. Of the participants,

24 were undergraduate and 1 was a postgraduate graduate. Preschool teachers consisted of preschool teachers in primary schools.

Data Collection Tools

A semi-structured interview form consisting of five questions developed by the researchers was used as a data collection tool. While preparing the interview form, the relevant literature on the problems experienced due to foreign students was analyzed. In this context, interview questions were determined in the context of the problems experienced by teachers. The relevant questions were sent to experts working in the relevant field to be examined for content validity. Taking into account the opinions of the experts, the questions were reorganized in terms of structure and content and sent to an academic working in the field of Turkish education to be examined in terms of comprehensibility. After the interview questions were revised in terms of content and comprehensibility, they were shared with two teachers for pilot implementation. After it was understood that there were no problems in this context, interviews lasting an average of 30-35 minutes were conducted with volunteer teachers who wanted to participate in the study. During the data collection process, teachers with a high number of foreign students in their classrooms were contacted and interviews were conducted at a time and place convenient for them.

Data Analysis

Content analysis method was used to analyze the research data. The main purpose of the data analysis process is to make sense out of the raw data. For this purpose, the researcher should interpret and simplify what he/she has read, his/her observations in the research and the information obtained from the people participating in this research, and create his/her own data in the light of the information he/she has obtained. In order to make sense of the data, the researcher should constantly move back and forth between the concrete data set and abstract concepts, definitions and interpretations, and use inductive and deductive methods together with reasoning methods (Corbin & Strauss, 2008). The findings and perspectives obtained at the end of this process constitute the essence of the study. In this process, there is no specific method for making sense of information and reaching self-knowledge. What is important here is to convey the meaning obtained from the data clearly through an analytical process (Leech & Onwuegbuzie, 2007). In this context, in order to obtain meaningful information from the raw data, the written interview data were analyzed in detail, codes were obtained from the meaningful data, and themes were determined by combining similar codes together.

FINDINGS

“The themes and codes of the answers to the question “What are the effects of foreign students on the education and training process in the classroom?” are given in Table 2 below.

Table 2. *Impact of foreign students on the education and training process*

Theme	Codes	f
Negative Impacts	Lack of language skills	17
	Stagnation in education	10
	Stagnation in education	5
	Incompatibility	4

High number of foreign students

3

In line with the answers given by the teachers about the effects of foreign students on the education and training processes in the classroom, it is seen that codes such as Lack of language skills, Stagnation in education, disorganization/discipline, incompatibility and the high number of foreign students emerged within the theme of negative effects.

When the teachers' opinions are analyzed, it can be said that the negative effects of foreign students in the classroom are their inability to express themselves due to their inability to speak the language and slowing down the educational process. The following statements can be given as examples for the opinions of the teachers related to the theme.

"T3: Problems arise due to language problems, there is a troublesome and painful process in students' adaptation to school, and teaching reading and writing takes a lot of time."

"T7: The adaptation of foreign students to school takes a lot of time, which causes disruption of educational activities in the classroom and a decrease in the level of education."

The themes and codes of the responses to the question "How does the presence of foreign students in your classroom affect your performance as a teacher?" are given in Table 3 below.

Table 3. *The impact of foreign students in the classroom on teacher performance*

Theme	Codes	f
Performance Effect	Increased effort and reduced productivity	17
	Lack of language skills	8
	Inability to get along/miscommunication	4
	Reluctance	4
	Low yield	3

When the themes and codes that emerged from the statements about the impact on the performance of teachers with foreign students in their classrooms were examined, it was seen that codes such as making more effort and low performance, language, incomprehension / miscommunication, reluctance and low efficiency were formed within this theme.

When the teachers' opinions were analyzed, it was seen that the codes frequently expressed by the teachers were: Exerting too much effort, low performance and not knowing the language. Therefore, having foreign students in the classroom may cause teachers to spend more effort. There may be a decrease in the teacher's performance due to the fact that he/she thinks that he/she cannot get the return for the effort he/she has spent. It can also be said that there are language problems in communication. The following statements can be given as examples of teachers' views on the theme.

T8: It affects my performance negatively. I repeat the subjects more than necessary."

T14: Although I take care to keep my performance at the same level, my performance is negatively affected and I cannot get enough reward for my effort."

T20: I have language problems, we try to explain and understand only visually. Besides, the education they receive at home is effective, the level of education they receive at home is very low."

The themes and codes of the responses to the question “What are the classroom management problems that arise in classes with foreign students?” are shown in Table 4 below.

Table 4. *Classroom management problems in classrooms with foreign students*

Theme	Codes	f
Problems	Discipline/classroom management	13
	Lack of communication	12
	Indifference	2
	Level difference	2

When the opinions of the teachers regarding the classroom management problems that arise in classes with foreign students were examined, it was determined that codes such as discipline/classroom management, miscommunication/language, indifference and level difference were formed within the theme of problems.

When the teachers' opinions are analyzed, it can be said that the problems that frequently arise in classes with foreign students are: discipline, classroom management, miscommunication and language problems. The following statements can be given as examples of teachers' views on the theme.

T6: “Especially students with language problems are prone to violence against their friends because they do not understand the subject matter and they are often subjected to violence from their families.”

T9: “When I ask them to take out notebooks, they take out books. I ask them to bring out writing notebooks and they bring out math tests. Course materials are not available all the time. We give them and the next day they are gone again. This turns the classroom management upside down.”

T18: “We have a lot of problems with children with whom we do not speak the same language, especially in following the classroom rules. Since children cannot understand the teacher clearly due to communication problems, their attention is directed to different areas. In this case, it causes a waste of time because it requires constant warning.”

The themes and codes of the responses to the question “How do you solve the problems in classes with foreign students?” are given in Table 5 below.

Table 5. *Solving problems in classrooms with foreign students*

Theme	Codes	f
Solution methods	Intermediation with Turkish speakers	5
	Queue friendship	3
	Communication with family	3
	Encouragement to learn Turkish	3
	Organize events	3
	Matching those who know with those who don't know	2
	Getting to know the child	1

Level groups

1

When the answers given by the teachers to the question of how do you solve the problems in classes with foreign national students were examined, it was determined that a theme emerged as solution methods and within this theme, codes such as mediating with those who know Turkish, desk mateship, communication with the family, encouraging Turkish learning, organizing activities, matching those who know with those who do not know, getting to know the child and level groups were formed.

When the teachers' opinions were analyzed, it was determined that the solution methods frequently used by the teachers to solve the problems in classes with foreign national students were mediation with Turkish speakers, desk mateship and communication with the family. The following statements can be given as examples of teachers' views on the theme.

T10: *"First of all, I choose an interpreter from the students whose Turkish is good. I handle the communication there through this student when necessary until the students understand me. In order to solve the problems in the classroom, I make family visits and exchange ideas with the parents in order to get to know the environment where the child lives and to understand the child better and find an appropriate solution."*

T17: *"Necessary studies are carried out to solve the problems with the cooperation of the family guidance counselor. The reasons for the problems are tried to be found by establishing a connection with the students."*

T22: *"We ask for help from a student who speaks Turkish in the classroom. We remind the rules. We try to solve problems by talking. Since we know that students of Turkish origin should get along with students of Turkish origin in unity and solidarity, we work towards this."*

The themes and codes of the responses to the question "What should be done at the ministry level to solve the problems in classrooms with foreign students?" are given in Table 6 below.

Table 6. Themes and codes related to what needs to be done at the ministry level to solve the problems

Theme	Codes	f
Fiziksel	Equal sharing to schools	11
	Class size (number of foreign students) should be reduced	4
	Foreign students in the same school	2
Eğitsel	Language education should be given first	7
	Starting education from pre-school	2
	Additional source books should be prepared	2
	Support education	1
	Family education should be provided	1

When the opinions of the teachers about what should be done at the ministry level to solve the problems in the classrooms with foreign students were analyzed, it was determined that 2 themes emerged as physical and educational. When these themes were analyzed, it was determined that codes were formed within the physical theme: equal sharing to schools, class size (the number of foreign students) should be reduced and foreign students should be admitted to

the same school. Within the educational theme: language education should be provided first, education should start from preschool, additional resource books should be prepared, support education and family education should be provided.

When the opinions of the teachers are analyzed, it is seen that the activities to be carried out at the ministry level to solve the problems in the classes with foreign students are to distribute foreign students equally to schools and classes, to provide language education to foreign students first, and to ensure a balanced distribution of the number of foreign students to schools and classes. The following statements can be given as examples of teachers' views on the themes.

T17: *“First of all, foreign students should be distributed equally among the institutions. As long as there is no overcrowding in certain institutions, I believe that the problems that arise will be solved easily.”*

T19: *“First of all, the child should receive language training and be subjected to an exam before reaching the primary school level. If he/she does not know Turkish at a sufficient level, he/she should not start school. When they start primary school, grade repetition should be brought back for every student at primary school level.”*

T23: *“The number of foreign students in each class should be regulated so that it does not exceed 3 or 5.”*

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

In the study, it can be said that the situations that negatively affect the education and training process of foreign students in the classroom are lack of language skills, irregularity/discipline, incompatibility and the high number of foreign students. Although teachers spend more effort, failure to achieve the expected level of success in students may cause teachers' performance to decrease. It was determined that language and incomprehension / miscommunication were experienced. Çolak and İşeri (2022) conducted a study to determine the educational problems of asylum-seeking students according to school administrators and found that foreign students have language problems, adaptation problems, family, psychological and economic problems. Kırdar (2022) examined the views of school administrators and teachers on the problems they experience with foreign students and found that communication, adaptation, cultural differences, behavior and discipline problems were reported. Yılmaz & Demir (2021) conducted a study on the evaluation of classroom teachers' problems related to foreign students and their suggestions for solutions. In their study, it was stated that the problems experienced were concentrated within the framework of language and communication problems, as well as adaptation, communication problems with the family, and behavioral problems due to students' sociocultural differences. Similarly, Doğan & Özdemir (2019), Kiremit & Kiremit, Akpınar & Akcan (2018) and Güngör & Şenel (2018) found that teachers with foreign national students in their schools and classrooms experienced various problems and that these problems negatively affected both the school and classroom environment. In addition, it was stated that it caused problems such as discipline problems among students, lack of motivation and weakening of academic achievement among students. In the study conducted by Sarıtaş et al. (2016) on the problems encountered with foreign students in primary schools, it was stated that students had behavioral and language problems, and there were also communication problems between the school and the Ministry of National Education. It was determined that there were communication problems between teachers, students and parents during the education process. In their study, Şimşir and Dilmaç (2018) concluded that the problems arising from foreign students are not

knowing the language, being reluctant to learn Turkish, having difficulty in communicating with Turkish students, and the school administration having difficulty in communicating with parents. Bahar and Yılmaz (2019), in their study conducted with foreign students, emphasized that adaptation problems and language problems are the most important problems experienced by students. Similarly, in a study conducted by Başar et al. (2018) to determine the problems of foreign students studying in different provinces, it was stated that the most important problems were communication and unwillingness to learn the language.

It was concluded that the teachers' methods of solving problems in classes with foreign students were as follows: getting help from students who know Turkish, desk mateship, communication with the family, encouraging them to learn Turkish, organizing activities, matching those who know Turkish with those who do not, getting to know the child and creating level groups. In addition, it was determined that there were suggestions for solving the problems such as distributing foreign students equally to schools and classes, giving language education to foreign students first and reducing the number of foreign students in classes. According to Çolak and İşeri (2022), in their research on determining the educational problems of asylum-seeking students according to school administrators, it was determined that language courses were opened, adaptation seminars were given, visits were made to families and parents, and psychological counseling services were provided to solve the problems they experienced. Kırdar (2022) examined the opinions of school administrators and teachers on the problems they face with foreign students. In the study, it was stated that it is important to include parents in the adaptation processes, to ensure a balanced distribution of students to schools and classes, to direct them to language courses before starting school, to start Turkish education at an earlier age and to solve this language problem before starting school. Sarıtaş et al. (2016) conducted a study on the problems encountered with foreign students in primary schools and found that these problems can be solved by creating kindergartens, implementing an orientation program, using the one-class, one-school model, creating a special unit in National Education, and prioritizing language education. Şimşek and Öztürk (2016) examined the opinions of classroom teachers on Syrian students, and as a result of the research, it was stated that determining the levels of foreign students and placing them in classes, providing language education and school adaptation training before starting school, and improving communication with parents could be beneficial.

In the study, it was determined that the presence of foreign students in the same class with Turkish students caused inadequacies in teachers, as well as questions such as language, ignorance, material problems, lack of understanding and incompatibility, and especially students were more negatively affected academically. Kırdar (2022) examined the views of school administrators and teachers on the problems they experienced with foreign students. In the study, it was stated that school administrators and teachers experienced communication problems, adaptation problems, cultural differences, behavior and discipline problems. Similarly, in their studies, Doğan & Özdemir (2019), Kiremit and Akpınar & Akcan (2018) and Güngör and Şenel (2018) stated that teachers who have foreign students in their schools or classes experience various problems and that these problems negatively affect the school and classroom environments. Şimşir and Dilmaç (2018) concluded that the problems experienced in schools where foreign students are present are difficulties in communicating due to not knowing the language. Bahar and Yılmaz (2019), in their research with foreign students, emphasized that the most important problems experienced by foreign students in the same class with Turkish students

were adaptation problems to school and not knowing the language. Similarly, in the research conducted by Başar et al. (2019), it was stated that the most important problems in the presence of foreign students in the class were communication and language problems.

When the research results and similar findings in the literature are evaluated together, it can be said that the most important problems in classes and schools where foreign students are present are not knowing the language and the problems they experience in communication, and behavioral problems, adaptation problems, social and psychological problems can also be experienced. In order to solve these problems as soon as possible, considering the suggestions made by the teachers, it should be ensured that the foreign students have basic language skills before being placed in the classes with Turkish students and foreign students should be distributed in a balanced way among the schools and classes. In this way, the adaptation process of the students should be facilitated and their acceptance by the Turkish students should be supported.

In this research, which examines the problems and solution suggestions regarding the education and teaching process in classes with foreign students, interviews were conducted with 25 teachers who have foreign students in their classes. The following results were reached by analyzing the data obtained from the interviews with teachers working in schools in Şahinbey and Şehitkamil districts of Gaziantep province:

- It was concluded that the effects of foreign students on the education process in the classroom are not knowing the language, slowing down of education, irregularity/indiscipline, incompatibility and the high number of foreign students.
- It was concluded that teachers who had foreign students in their classes put in more effort to affect their performance and as a result, teacher performance was negatively affected, and themes such as language, misunderstanding/miscommunication, reluctance and low productivity emerged.
- It was concluded that the classroom management problems that occur in classes with foreign students are discipline/classroom management, lack of communication/language, indifference and level differences.
- It was concluded that the methods of teachers to solve problems in classes with foreign students were mediating with those who know Turkish, desk mates, communication with the family, encouraging learning Turkish, organizing activities, matching those who know with those who do not, getting to know the child and creating level groups.
- It has been concluded that the things that should be done at the ministry level to solve the problems in classes with foreign students are to distribute foreign students equally among schools and classes, to provide language education to foreign students as a priority and to reduce the number of foreign students in classes.

Recommendations

The education of foreign students who came to Türkiye as a result of migration is an important issue. As a result of the research on the problems of students in schools where foreign students are located and the solutions to these problems, the following suggestions were developed.

- Foreign students should be provided with certain levels of Turkish language skills before being placed in classes with Turkish students.
- It has been observed that foreign students experience problems such as incompatibility and disorder in the classes they are in. In order to solve these problems, adaptation programs can be prepared and implemented for foreign students and their families.
- Teachers with a high number of foreign students are reluctant, and problems such as low efficiency and performance occur. Therefore, support training and incentives can be provided to these teachers.
- Foreign students can be distributed equally to schools and classes, preventing these students from congregating in certain schools or centers. In this way, the negative effects that occur in educational environments can be minimized.
- Additional resource books can be given to foreign students so that they can receive a better education
- The adaptation process can be accelerated by organizing trainings for the families of foreign students.

Authors' Contribution Rate

Contribution rates of all authors are equal.

Conflict of Interest

There is no conflict of interest with any person or institution.

REFERENCES

- Anderson, A., Hamilton, R., Moore, D., Loewen, S., & Frater-Mathieson, K. (2003). Education of refugee children: Theoretical perspectives and best practice. In *Educational interventions for refugee children* (pp. 15-25). Routledge.
- Bahar, H. & Yılmaz, O. (2018). Ahıskan, göç ve eğitim. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 6(2), 238-257. <https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c2s11m>
- Başar, M. Akan, D. & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. *Kastamonu Education Journal*, 26 (5), 1571-1578. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432>
- Bozkurt, B. (2023). Suriyeli Öğrencilerin Yoğun Olduğu Sınıflarda Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(4), 1222-1235. <https://doi.org/10.33206/mjss.1245359>
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory (third edition)*. Sage.
- Crul, M., Keskiner, E., Schneider, J., Lelie, F., & Ghaemina, S. (2016). No lost generation? Education for refugee children. A comparison between Sweden, Germany, The Netherlands and Türkiye. *The integration of migrants and refugees*. Florence: European University Institute.

- Çolak, İ., & İşeri, E. T. (2022). Okul yöneticilerine göre sığınmacı öğrencilerin eğitim sorunları. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2022(18), 93-113. <https://doi.org/10.46778/goputeb.1027707>
- Doğan, S., & Özdemir, Ç. (2019). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisinin incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(69), 124-141. <https://doi.org/10.17755/esosder.411180>
- Gill, Michael J. (2014). The possibilities of phenomenology for organizational research. *Organizational Research Methods*, 17(2), 118-137. <https://doi.org/10.1177/1094428113518348>
- Güngör, F., & Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilköğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 8(2), 124-173. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/525778>
- Hamilton, R., ve Moore, D. (2003). Education of refugee children: Documenting and implementing change. In *Educational interventions for refugee children* (pp. 120-130). Routledge.
- İmamoğlu, H. V., & Çalışkan, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilköğretimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. *Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(2), 529-546. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/374280>
- Kırdar, G. (2022). *Okul yöneticisi ve öğretmenlerinin yabancı uyruklu öğrencilerle yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri* [Tezsiz Yüksek Lisans Projesi]. Pamukkale Üniversitesi.
- Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., & Akcan, A. T. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 26(6), 2139-2149. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598>
- Kirk, J., & Winthrop, R. (2007). Promoting quality education in refugee contexts: Supporting teacher development in Northern Ethiopia. *International Review of Education/Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft/Revue Internationale De l'Education*, 53(5/6), 715-723. <https://www.jstor.org/stable/27715426>
- Leech, N. L. & Onwuegbuzie, A. J. (2007). An array of qualitative data analysis tools: A call for data analysis triangulation. *School Psychology Quarterly*, 22, 557-584. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1045-3830.22.4.557>
- Reynolds, A. D., & Bacon, R. (2018). Interventions supporting the social integration of refugee children and youth in school communities: A review of the literature. *Advances in social work*, 18(3), 745-766. <https://doi.org/10.18060/21664>
- Sarıtaş, E., Şahin, Ü. & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25 (1), 208-229. <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/34754/384374>
- Şimşek, H. & Öztürk, M. (2016, Eylül). Suriyeli öğrencilere dair sınıf öğretmenlerinin görüşleri: Konya - Mehmet Hasan Sert ilköğrenciler örneği. *2nd International Congress on Applied Sciences: Migration, Poverty and Employment*, (s. 494-502). Konya, Türkiye.
- Şimşir, Z., & Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. *İlköğretim Online*, 17(2), 1116-1134. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.419647>
- Thomas, R. L. (2016). The right to quality education for refugee children through social inclusion. *Journal of Human Rights and Social Work*, 1(4), 193-201. <https://doi.org/10.1007/s41134-016-0022-z>

- Toker-Gokce, A., & Acar, E. (2018). School principals' and teachers' problems related to the education of refugee students in Trkiye. *European Journal of Educational Research*, 7(3), 473-484. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.7.3.473>
- Yılmaz, E. A. (2019). *2011 sonrası Trkiye'ye gelen Suriyelilerin toplumsal uyum sreci ve sorunları: Aydın ilinde bir alan arařtırması* [Yayınlanmamıř Doktora Tezi]. Dokuz Eyll niversitesi.
- Yılmaz, N. Y. & Demir, E. (2021). Sınıf ođretmenlerinin yabancı uyruklu ođrencilere iliřkin sorunları ile zm nerilerinin deđerlendirilmesi. *Kalem Uluslararası Eđitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 11(2), 535-556. <https://doi.org/10.23863/kalem.2021.197>

Öğretmen Görüşlerine Göre Göçmen Öğrencilerin Yoğun Olarak Bulunduğu Sınıflarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ahmet DOĞAN^a, Ela DOĞAN^b, Cezmi DANDIL^c

ÖZET

Bu çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda eğitim-öğretim sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu sınıfında yabancı uyruklu öğrenciler bulunan Gaziantep il merkezinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay örnekleme yöntemi ile belirlenen 25 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan ve beş sorudan meydana gelen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içindeki eğitim öğretim sürecine etkilerinin dil bilmeme, eğitimde yavaşlama, düzensizlik/disiplinsizlik, uyumsuzluk ve yabancı öğrenci sayısının fazla olması şeklinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlerin performansını etkilemesine ilişkin daha fazla çaba harcama ve performans düşüklüğü, dil, anlaşamama/iletişimsizlik, isteksizlik ve verim düşüklüğünün ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin, yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunları çözüme yöntemlerinin Türkçe bilenlerle aracılık yaparak, sıra arkadaşlığı, aile ile iletişim, Türkçe öğrenmeye teşvik etme, etkinlikler düzenleme, bilenleri bilmeyenlerle eşleştirme, çocuğu tanıma ve seviye grupları oluşturma şeklinde olduğu belirlenmiştir. Son olarak yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunların çözümünde bakanlık düzeyinde yapılması gerekenlerin yabancı öğrencilerin okullara eşit şekilde paylaşılması, yabancı uyruklu öğrencilere öncelikle dil eğitiminin verilmesi ve sınıflardaki yabancı uyruklu öğrenci sayısının azaltılması şeklinde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Yabancı uyruklu öğrenci,
öğretmen,
durum çalışması,

Yükleme: 13/12/2024

Kabul: 13/03/2025

Yayınlanma: 31/03/2025

Araştırma Makalesi

DOI:10.5281/zenodo.15089615

a.MEB, Gaziantep, Türkiye. Orcid: 0009-0003-1167-9864, ahmet.dogan0231@gmail.com

b. MEB, Gaziantep, Türkiye. Orcid: 0009-0001-4393-9857, ela.3240ed@gmail.com

c. MEB, Gaziantep, Türkiye. Orcid: 0009-0003-5380-2090, pasam8001@hotmail.com

GİRİŞ

Günümüzde, tarihin her döneminde olduğundan daha fazla oranda göç olayı gerçekleşmektedir. Göç, bireyin doğumundan itibaren içerisinde bulunduğu sosyokültürel ve fiziki ortamdaki uzaklaşarak, farklı sosyokültürel çevre ve fiziksel ortamda yaşamını sürdürmesi durumudur. Göç olgusu bireysel ya da topluluklar halinde olabilir. Göç olayı evrensel bir olgu olmakla birlikte, neredeyse dünyanın her bölgesinde ve sürekli olarak gerçekleşmektedir (Toker-Gökçe & Acar, 2018). Göç genellikle savaşlar ve ekonomik kaygılar nedeniyle gerçekleşmektedir. Bireylerin buldukları ortamlarda can ve mal gibi temel varlıklarını güvende hissetmemeleri, meydana gelen göçlerin en önemli sebepleri arasındadır (Kirk & Winthrop, 2007).

Göç, bireyler ve toplumları birçok açıdan etkilemekle birlikte zorunlu olarak gerçekleşmesi nedeniyle esasında her iki tarafın da kabullenmesini zorlaştıran bir süreci ifade etmektedir (Crul vd., 2016). Çünkü göç durumunda farklı sosyokültürel özelliklere sahip birey yeni bir çevreye taşınmakta, oranın dil, kültür, eğlence, eğitim, yaşam gibi özelliklerine uyum sağlamak zorunda kalmaktadır (Reynolds & Bacon, 2018). Göç edilen yer /bölge açısından ise göçün toplu bir şekilde gerçekleşmesi göç edilen bölgede kültürel çatışmaların, kültür yozlaşmalarının, sosyal sorunların, iletişim problemlerinin, toplumsal güvensizliğin, eğitimsizlik ve anarşi gibi olumsuz durumların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu bakımdan göç olayı, göç eden insanlar ve göç edilen bölge açısından önemli etkiler meydana getirmektedir. Göçün olumlu ve olumsuz etkileri, göç eden bireylerin özellikleri ve göç edilen bölgede yaşayan bireylerin özelliklerine göre değişebilmektedir (Hamilton & Moore, 2003).

Göç olayları bireylerin yaşamlarını bütün yönleriyle etkilemektedir. Farklılaşan sosyokültürel çevrelere uyum sağlama ve eğitim gibi durumlar, göçün ortaya çıkardığı önemli sorunlardandır. Göç eden bireylerin eğitimi bazen bağımsız olarak gerçekleştirilse de genel olarak göç edilen bölgelerdeki eğitim kurumları içerisinde ve yerel halkla birlikte gerçekleştirilmektedir (Bozkurt, 2023; Sarıtaş vd., 2016). Bu öğrencilerin eğitim öğretim ortamında bulunmaları, eğitim öğretim süreçlerini çeşitli yönleriyle etkilemektedir. Öncelikle yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi için sınıf ortamlarının tasarımı ve eğitim öğretim planlarında değişiklikler yapılmalı ve özellikle bu sınıflarda eğitim verecek öğretmenlerin becerilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Öğretmenlerin yeterlilik durumları, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi ve yerli öğrencilerle uyum içerisinde olmaları bu süreç zarfında oldukça önemlidir (Toker-Gökçe & Acar, 2018). Sınıf ortamında yabancı uyruklu öğrencilerin bulunması, öğretmenlerin eğitim öğretim faaliyetlerinde daha fazla çaba harcamalarına neden olabilmektedir. Çünkü öğretmenin yabancı uyruklu öğrencilere yönelik özel ders planı ve etkinlikleri hazırlaması, hazırlanan ders planı ve etkinliklerin uygulanması öğretmene ekstra sorumluluklar yüklemektedir. Dolayısıyla öğretmenlerin daha fazla emek ve zaman harcaması gerekmektedir.

Okullarda ve sınıflarda yabancı uyruklu öğrencilerin bulunması, uyum problemleri ile davranış sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu öğrencilerin okul kültürünü tanımaları ve diğer öğrencilerle uyumunun sağlanması için rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Thomas, 2016). Aksi takdirde bu öğrenciler, okul kültürünü olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar sergileyebilmektedirler. Ayrıca diğer öğrenciler tarafından dışlanma, sosyal, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalma gibi sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Bu sorunların önlenmesi ve çözülebilmesi amacıyla okul yöneticileri başta olmak üzere öğretmenler ve tüm çalışanların insan ilişkileri, eğitim öğretim ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim almaları önemlidir. Yönetimsel ve eğitsel becerilerin geliştirilmesi, yaşanabilecek kriz

durumda ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı sağlayabilecektir (İmamoğlu & Çalışkan, 2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu okul ve sınıf ortamlarında bu öğrencilerin bulunmadığı okul ve sınıf ortamlarına göre daha fazla sorun yaşanabilmektedir. Bu duruma etki eden unsurların araştırılarak rapor haline getirilmesi ve çözüm yollarının geliştirilerek uygulanması bu konuda yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır (Şimşir & Dilmaç, 2018). Bunun için bakanlık düzeyinde kapsayıcı politikaların izlenmesi, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi için standartların oluşturulması, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve gerektiğinde bu amaca yönelik özel sınıfların açılması sağlanabilir. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler sınıflara yerleştirilmeden önce belirli bir eğitim/uyum aşamasından geçirilmeli ve belirli bir yeterlik düzeyine sahip olduktan sonra normal sınıf ortamlarına yerleştirilmelidirler. Yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ve eğitimlerinin sağlanmasına yönelik hem toplumda hem de eğitim öğretim kurumlarında farkındalık geliştirerek, yabancılara karşı ön yargıların aşılması sağlanabilir (Reynolds & Bacon, 2018).

Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu, geçmişten gelen sosyokültürel özellikleri ve toplumsal yapısı nedeniyle yoğun bir şekilde göç alan ülke konumundadır. Bu göç olaylarının büyük bir kısmında Türkiye konaklama merkezi konumunda iken önemli bir kısmında da göç eden bireylerin yaşamını devam ettirdiği coğrafi bir konumda bulunmaktadır. Orta Doğu ve Asya ülkelerinden Batı'ya yönelik gerçekleşen göçlerde, Türkiye bir köprü görevi görmekte, bireyler Avrupa'ya Türkiye üzerinden geçiş yapmaktadır. Bununla birlikte, sosyokültürel bağlar ve yaşam şartları bakımından ülkeye gelen göçlerin önemli bir kısmı bu ülkede yaşamını devam ettirme çabası içerisinde (Güngör & Şenel, 2018).

Türkiye son yıllarda Orta Doğu ve komşu ülkelerde meydana gelen savaşlar ve iç karışıklıklar gibi nedenlerden dolayı yoğun bir yabancı göçüne maruz kalmıştır. 1990'lı yıllardan itibaren Afganistan, Hindistan, Pakistan, Körfez ülkeleri, Irak, İran, Suriye, Azerbaycan gibi ülkelerden toplu göçler yaşanmaktadır (Anderson vd, 2003; Thomas, 2016). Son 10 yıl içinde özellikle 5 milyondan fazla kişi, savaş nedeniyle Türkiye'ye ya da Türkiye üzerinden Batı'ya göç etmiştir. Bu göçlerin kontrolsüz ve zorunlu gerçekleşmesi nedeniyle, bazı coğrafyalarda özel kamplar kurulmuş, bu alanlarda mültecilerin eğitim ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır. Bu süreçte en önemli ihtiyaçlardan biri eğitim ve iletişimle ilgili ihtiyaçların karşılanması olmuş, mültecilere yönelik özel eğitim içerikleri ve eğitim merkezleri hazırlanmıştır (İmamoğlu & Çalışkan, 2017). Mültecilerin toplumla iç içe yaşadığı ya da kampların bulunmadığı bölgelerde ise bu kişiler yerel halkla iç içe yaşamaya başlamış ve varlıklarını bu şekilde sürdürmeye çalışmışlardır. Devam eden bu süreç zarfında, mültecilerin çocuklarının eğitimi, Türk öğrencilerle aynı sınıflarda gerçekleşmektedir. Ancak bu süreçte mülteci öğrencilerin yerel öğrencilerle aynı sınıfta bulunmaları bazı zorluklar yaşamasının yanında eğitsel sorunlarla da karşılaştıkları da düşünülmektedir. Bu durum mülteci öğrencilerin dil bilmeme, iletişimsizlik, davranış problemleri, motivasyonun düşmesi, okula uyum, dikkatsizlik, isteksizlik ve akademik başarıda zayıflama gibi sorunlara neden olabilmektedir (Şimşir & Dilmaç, 2018).

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda eğitim öğretim sürecinde oluşan sorunların öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi ve belirlenen bu sorunlara çözüm önerilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu okullarda öğretmenlik görevini sürdüren öğretmen görüşlerine göre

değerlendirmeler yapılacak olup araştırma kapsamında aşağıda belirlenen soruların cevapları aranacaktır;

1- Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içindeki eğitim öğretim sürecine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?

2- Sınıfta yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlerin performanslarının nasıl etkilendiğine dair öğretmen görüşleri nelerdir?

3- Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ortaya çıkan sınıf yönetimi sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?

4- Öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunları nasıl çözdüklerine dair görüşleri nelerdir?

5- Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunların çözümünde bakanlık düzeyinde neler yapılacağına ilişkin öğretmen önerileri nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma Deseni

Bu araştırmada yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu sınıflarda görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları sorunların öğretmen görüşleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) çalışması deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji çalışmalarında bireylerin bir olguya ve duruma ilişkin yaşantıları, deneyimleri ve bunlara yükledikleri anlamları ortaya koymaya çalışmaktadır (Gill, 2014). Bu bağlamda yabancı öğrencilerin bulunduğu okullarda öğretmenlerin yaşadıkları durumu ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırmada durum çalışması deseni tercih edilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan ilkokullarda görev yapan, sınıfında mülteci ve Türk öğrencilerin bulunduğu 25 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenler seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Öğretmenlerin demografik değişkenlere göre dağılımı

Değişkenler	Değer	<i>f</i>
Görevi	Sınıf öğretmeni	23
	Okul Öncesi	2
Kıdem	6-10 yıl	8
	11-15 yıl	3
	16 yıl ve üzeri	14
Cinsiyet	Erkek	10
	Kadın	15
Eğitim Durumu	Lisans	24
	Lisansüstü	1
	Toplam	25

Araştırmaya katılan ve 23'ü sınıf öğretmeni, 2'si okul öncesi öğretmenlerin; 10'u erkek, 15'i kadındır. Kıdemleri 6-10 yıl arasında değişen 8 öğretmen, 11-15 yıl arasında 3 öğretmen, 16 yıl ve üzeri 14 öğretmen bulunmaktadır. Katılımcıların 24'ü lisans, 1'i lisansüstü mezundur. Okul öncesi öğretmenleri ilkokul bünyesinde yer alan okul öncesi öğretmenlerden oluşmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan ve beş sorudan meydana gelen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken yabancı öğrencilerden kaynaklı yaşanan sorunlara ilişkin ilgili alan yazın incelenmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar bağlamında görüşme soruları belirlenmiştir. İlgili sorular kapsam geçerliliği açısından incelenmek üzere ilgili alanda çalışmalar yapan uzmanlara gönderilmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri dikkate alınarak sorular yapı ve içerik açısından yeniden düzenlenmiş ve anlaşılabilirlik yönünden incelenmek üzere Türkçe eğitimi alanında görev yapan akademisyene gönderilmiştir. Görüşme sorularının kapsam ve anlaşılabilirlik açısından düzenlendikten sonra iki öğretmenle pilot uygulama amaçlı paylaşılmıştır. Bu kapsamda herhangi bir sorun olmadığı anlaşıldıktan sonra çalışmaya katılmak isteyen gönüllü öğretmenler ile ortalama 30-35 dakika süren görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde sınıflarında yabancı öğrenci yoğunluğu bulunan öğretmenler ile görüşülerek randevu alınarak, kendilerine uygun bir zaman ve mekânda görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi sürecinin temel amacı, elde ettiğimiz ham veriden anlam çıkarmaktır. Bu amaçla araştırmacı okuduklarını, araştırmadaki gözlemlerini ve bu araştırmaya katılan kişilerden edindiği bilgileri yorumlamalı, sadeleştirmeli ve ulaştığı bilgiler ışığında kendi verisini oluşturmalıdır. Veriden anlam çıkarmak için araştırmacı sürekli olarak somut veri seti ile soyut kavramlar, tanımlamalar ve yorumlamalar arasında gidip gelmeli, tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini akıl yürütme yöntemleriyle birlikte kullanmalıdır (Corbin & Strauss, 2008). Bu süreç sonunda elde edilen bulgular ve bakış açıları çalışmanın özünü oluşturur. Bu süreçte bilgiyi anlamlandırmanın ve öz bilgiye ulaşmanın belirli bir yöntemi yoktur. Burada önemli olan veriden elde edilen anlamı analitik bir süreçten geçirerek onu net bir şekilde aktarmaktır (Leech & Onwuegbuzie, 2007). Bu bağlamda ham verilerden anlamlı bilgiler elde etmek için yazılı görüşme verileri ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, anlamlı verilerden kodlar elde edilmiş, benzer nitelik taşıyan kodlar bir araya getirilerek temalar belirlenmiştir.

BULGULAR

“Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içindeki eğitim öğretim sürecine etkileri nelerdir? sorusuna verilen yanıtların tema ve kodları aşağıda verilen Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. *Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim öğretim sürecine etkisi*

Tema	Kodlar	f
Olumsuz Etkiler	Dil bilmeme	17

Eğitimde yavaşlama	10
Düzensizlik/disiplinsizlik	5
Uyumsuzluk	4
Yabancı öğrenci sayısının fazla olması	3

Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içindeki eğitim öğretim süreçlerine etkileri ile ilgili öğretmenlerin verdikleri yanıtlar doğrultusunda olumsuz etkiler teması içerisinde dil bilmeme, eğitimde yavaşlama, düzensizlik/disiplinsizlik, uyumsuzluk ve yabancı öğrenci sayısının fazla olması şeklinde kodların ortaya çıktığı görülmektedir.

Öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin sınıf içindeki yabancı uyruklu öğrencilerden kaynaklı olumsuz etkilerin dil bilmemeleri dolayısıyla kendini ifade edememeleri ve eğitim öğretim sürecini yavaşlatmaları olduğu söylenebilir. Tema ile ilgili öğretmenlerin görüşlerine aşağıdaki ifadeler örnek olarak gösterilebilir;

"Ö3: Dil probleminde kaynaklı sorunlar meydana gelmekte, öğrencilerin okula uyumunda sıkıntılı ve sancılı bir süreç oluşmakta, ayrıca okuma yazma öğretimi çok zaman almaktadır."

"Ö7: Yabancı uyruklu öğrencilerin okula uyumu, oldukça zaman almakta, bu durum sınıf içerisindeki eğitim öğretim etkinliklerinin aksamasına ve eğitim seviyesinin düşmesine neden olmaktadır."

"Sınıfınızda yabancı uyruklu öğrencilerin bulunması, öğretmen olarak performansınızı nasıl etkilemektedir? sorusuna verilen yanıtların tema ve kodları aşağıda verilen Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Sınıfta yabancı uyruklu öğrencilerin öğretmen performansına etkisi

Tema	Kodlar	f
Performans Etkisi	Daha fazla çaba harcama ve performans düşüklüğü	17
	Dil bilmeme	8
	Anlaşamama/iletişimsizlik	4
	İsteksizlik	4
	Verim düşüklüğü	3

Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlerin performansının etkilenmesi ile ilgili ifadelerden ortaya çıkan tema ve kodlar incelendiğinde bu tema içerisinde daha fazla çaba harcama ve performans düşüklüğü, dil, anlaşamama/iletişimsizlik, isteksizlik ve verim düşüklüğü şeklinde kodların oluştuğu görülmüştür.

Öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin sıklıkla ifade ettikleri kodların: Fazla çaba harcama, performans düşüklüğü ve dil bilmeme şeklinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sınıfta yabancı uyruklu öğrenci bulunması öğretmenlerin daha fazla çaba harcamasına neden olabilmektedir. Harcadığı çabanın karşılığını alamadığını düşünmesinden dolayı öğretmenin performansında düşüş görülebilmektedir. Ayrıca iletişimde dil problemleri yaşandığı söylenebilir. Tema ile ilgili öğretmenlerin görüşlerine aşağıdaki ifadeler örnek olarak gösterilebilir;

"Ö8: Performansımı olumsuz etkiliyor. Konuları gereğinden fazla tekrar yapıyorum."

"Ö14: Performansımın aynı düzeyde kalmasına özen göstermeme rağmen performansım olumsuz etkileniyor ve gösterdiğim çabanın karşılığını yeterince alamıyorum."

"Ö20: Dil sorunu yaşamaktayım sadece görsel olarak anlatmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra evde aldıkları eğitimde etkili, evde aldıkları eğitimin seviyesi çok düşük."

"Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ortaya çıkan sınıf yönetimi sorunları nelerdir? sorusuna verilen yanıtların tema ve kodları aşağıda verilen Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo 4. Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda sınıf yönetimi sorunları

Tema	Kodlar	f
Sorunlar	Disiplin/sınıf yönetimi	13
	İletişimsizlik	12
	İlgisizlik	2
	Düzen farklılığı	2

Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ortaya çıkan sınıf yönetimi sorunlarına ilişkin öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde sorunlar teması içerisinde disiplin/sınıf yönetimi, iletişimsizlik/dil, ilgisizlik ve düzen farklılığı şeklinde kodların oluştuğu belirlenmiştir.

Öğretmen görüşleri incelendiğinde yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda sıklıkla ortaya çıkan sorunların: disiplin, sınıf yönetimi, iletişimsizlik ve dil sorunları şeklinde olduğu söylenebilir. Tema ile ilgili öğretmenlerin görüşlerine aşağıdaki ifadeler örnek olarak gösterilebilir;

"Ö6: Özellikle dil problemi yaşayan öğrenciler, konuyu anlamadıkları ve genelde aileden şiddet gördükleri için arkadaşlarına karşı şiddete meyilli olmaktadır."

"Ö9: Defter çıkarın diyorum kitap çıkarıyorlar. Yazı defteri çıkarın diyorum matematik testleri çıkarıyorlar. Ders araç gereçleri sürekli olmuyor. Biz veriyoruz ertesi gün yine yok. Bu da sınıf yönetimini alt üst ediyor."

"Ö18: Aynı dili konuşmadığımız çocuklarla özellikle sınıf kurallarına uyma da çok problem yaşıyoruz. Çocuklar iletişim sorunu sebebiyle öğretmeni net bir şekilde anlayamadığı için dikkatleri farklı alanlara yöneliyor. Bu durumda sürekli ikaz gerektirdiğinden zaman kaybına sebep oluyor."

“Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunları nasıl çözmektesiniz” sorusuna verilen yanıtların tema ve kodları aşağıda verilen Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunların çözümü

Tema	Kodlar	f
Çözüm yöntemleri	Türkçe bilenlerle aracılık yaparak	5
	Sıra arkadaşlığı	3
	Aile ile iletişim	3
	Türkçe öğrenmeye teşvik etme	3
	Etkinlikler düzenleme	3
	Bilenleri bilmeyenlerle eşleştirme	2
	Çocuğu tanıma	1
	Seviye grupları	1

Öğretmenlerin, yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunları nasıl çözmektesiniz sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde çözüm yöntemleri şeklinde bir temanın ortaya çıktığı ve bu tema içerisinde Türkçe bilenlerle aracılık yaparak, sıra arkadaşlığı, aile ile iletişim, Türkçe öğrenmeye teşvik etme, etkinlikler düzenleme, bilenleri bilmeyenlerle eşleştirme, çocuğu tanıma ve seviye grupları şeklinde kodların oluştuğu belirlenmiştir.

Öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunları çözmeye sıklıkla kullandıkları çözüm yöntemlerinin Türkçe bilenlerle aracılık yapma, sıra arkadaşlığı ve aile ile iletişim şeklinde olduğu belirlenmiştir. Tema ile ilgili öğretmenlerin görüşlerine aşağıdaki ifadeler örnek olarak gösterilebilir;

“Ö10: Sınıfta Öncelikle Türkçesi iyi olan öğrencilerden bir tercüman seçiyorum. Öğrenciler beni anlayana kadar oradaki iletişimi gerektiğinde bu öğrenci vasıtasıyla hallediyorum. Sınıftaki sorunların çözümü için çocuğu yaşadığı ortamı tanımak ve çocuğu daha iyi anlayıp uygun çözüm yolu bulmak için aile ziyareti yapıp velilerle fikir alışverişinde bulunuyorum.”

“Ö17: Aile rehber öğretmen iş birliği ile sorunların çözümü için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenciler ile bağ kurularak sorunların çıkış nedenleri bulunmaya çalışılmaktadır.”

“Ö22: Sınıf içerisinde Türkçe bilen bir öğrenciden yardım istiyoruz. Kuralları hatırlatıyoruz. Konuşarak çözmeye çalışıyoruz. Türk asıllı öğrencilerle birlik ve beraberlik içerisinde anlaşmaları gerektiğini bildiğimiz için buna yönelik çalışmalar yapıyoruz.”

“Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunların çözümünde bakanlık düzeyinde neler yapılmalıdır?” sorusuna verilen yanıtların tema ve kodları aşağıda verilen Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Sorunların çözümünde bakanlık düzeyinde yapılması gerekenlere ilişkin tema ve kodlar

Tema	Kodlar	f
Fiziksel	Okullara eşit paylaşım	11
	Sınıf mevcudu (yabancı öğrenci sayısı) azaltılmalı	4
	Yabancı öğrencileri aynı okula alma	2
Eğitsel	Önce dil eğitimi verilmeli	7
	Eğitime okul öncesinden başlama	2
	Ek kaynak kitaplar hazırlanmalı	2
	Destek eğitim	1
	Aile eğitimi verilmeli	1

Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunların çözümünde bakanlık düzeyinde yapılması gerekenler ile ilgili öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde fiziksel ve eğitsel şeklinde 2 temanın ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bu temalar incelendiğinde fiziksel temanın içerisinde: okullara eşit paylaşım, sınıf mevcudu (yabancı öğrenci sayısı) azaltılmalı ve yabancı öğrencileri aynı okula alma şeklinde kodların oluştuğu belirlenmiştir. Eğitsel temanın içerisinde ise: önce dil eğitimi verilmeli, eğitime okul öncesinden başlama, ek kaynak kitaplar hazırlanmalı, destek eğitimi ve aile eğitimi verilmeli şeklinde kodların oluştuğu görülmektedir.

Öğretmen görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin bakanlık düzeyinde yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunların çözümüne yönelik yapılacak faaliyetlerin yabancı öğrencilerin okul ve sınıflara eşit şekilde dağıtılması, yabancı uyruklu öğrencilere öncelikle dil eğitiminin verilmesi ve yabancı uyruklu öğrenci sayısının dengeli bir şekilde okul ve sınıflara dağılımının sağlanması şeklinde olduğu görülmektedir. Temalar ile ilgili öğretmenlerin görüşlerine aşağıdaki ifadeler örnek olarak gösterilebilir;

"Ö17: Öncelikle yabancı uyruklu öğrencilerin, kurumlara eşit bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Belirli kurumlarda yoğunluğun olmadığı sürece ortaya çıkan sorunların kolay bir şekilde çözüleceğine inanıyorum."

"Ö19: Öncelikle çocuk ilkökul düzeyine gelmeden dil eğitimi almalı ve sınava tabi tutulmalı. Yeterli düzeyde Türkçe bilmiyor ise okula başlatılmamalı. İlkokula başladığında ise ilkökul düzeyinde ki her öğrenci için sınıf tekrarı geri getirilmeli."

"Ö23: Her sınıfta yabancı öğrenci sayısının 3'ü 5'i geçmeyecek şekilde düzenlenmesi yapılmalıdır."

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içindeki eğitim öğretim sürecini olumsuz etkileyen durumların dil bilmeme, düzensizlik/disiplinsizlik, uyumsuzluk ve yabancı öğrenci sayısının fazla olması olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin daha fazla çaba harcamasına rağmen öğrencilerde beklenen başarı düzeyinin yakalanamaması öğretmenlerin performansının düşmesine neden olabilmektedir. Dil ve anlaşamama/iletişimsizlik yaşandığı belirlenmiştir. Çolak ve İşeri (2022) okul yöneticilerine göre sığınmacı öğrencilerin eğitim sorunlarının belirlenmesine yönelik yaptıkları araştırmada yabancı uyruklu öğrencilerin dil sorunu, uyum problemleri, ailevi, psikolojik ve ekonomik sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Kırdar (2022) okul yöneticisi ve öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerle yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini incelediği araştırmada iletişim, uyum, kültür farklılıkları, davranış ve disiplin problemleri yaşandığı belirtilmiştir. Yılmaz ve Demir (2021) sınıf öğretmenlerinin yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin sorunları ile çözüm önerilerinin değerlendirilmesine yönelik yaptıkları araştırmada yaşanan sorunların dil ve iletişim sorunları çerçevesinde yoğunlaştığı, bununla birlikte uyum, aile ile iletişim sorunları ve öğrencilerin sosyokültürel farklılıklarından kaynaklı davranışsal sorunlarının bulunduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde Doğan & Özdemir (2019), Kiremit ve Akpınar & Akcan (2018) ve Güngör ve Şenel (2018) yaptıkları araştırmalarda okul ve sınıflarında yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğretmenlerin çeşitli sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların hem okul hem de sınıf ortamını olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler arasında disiplin sorunları, motivasyonsuzluk ve öğrencilerde akademik başarının zayıflaması gibi sorunlara yol açtığı ifade edilmiştir. Sarıtaş ve diğerleri (2016) tarafından ilkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili karşılaşılan sorunlara ilişkin gerçekleştirdikleri araştırmada öğrencilerin davranış ve dil sorunu yaşadıkları, ayrıca Okul ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iletişim sorunları olduğu belirtilmiştir. Eğitim öğretim sürecinde öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki iletişim sorunlarının yaşandığı belirlenmiştir. Şimşir ve Dilmaç (2018), yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerden kaynaklı oluşan sorunların dil bilmeme, Türkçeyi öğrenme konusunda isteksiz olma, Türk öğrencilerle iletişim kurmada zorluk yaşama, okul yönetiminin veliler ile iletişim kurmada zorlandığı sonucuna ulaşmıştır. Bahar ve Yılmaz (2019), yabancı uyruklu öğrenciler ile gerçekleştirdikleri araştırmasında öğrencilerin uyum sorunları ve dil sorunlarının yaşanan en önemli sorunlar olduğu vurgulanmıştır. Benzer şekilde farklı illerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarının belirlenmesi amacıyla Başar vd. (2018) tarafından yapılan araştırmada en önemli sorunların iletişim kurma ve dil öğrenmeye isteksizlik olduğu belirtilmiştir.

Öğretmenlerin, yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunları çözme yöntemlerinin Türkçe bilen öğrencilerden yardım alma, sıra arkadaşlığı, aile ile iletişim, Türkçe öğrenmeye teşvik etme, etkinlikler düzenleme, bilenleri bilmeyenlerle eşleştirme, çocuğu tanıma ve seviye grupları oluşturma şeklinde olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Ayrıca sorunların çözümüne yönelik yabancı öğrencilerin okullara ve sınıflara eşit bir şekilde paylaşılması, yabancı uyruklu öğrencilere öncelikle dil eğitiminin verilmesi ve sınıflardaki yabancı uyruklu öğrenci sayısının azaltılması şeklinde önerilerin bulunduğu belirlenmiştir. Çolak ve İşeri (2022) okul yöneticilerine göre sığınmacı öğrencilerin eğitim sorunlarının belirlenmesine yönelik yaptıkları araştırmada yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik ise dil kurslarının açıldığı, uyum seminerlerinin verildiği, aile ve velilere yönelik ziyaretlerin gerçekleştirildiği, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verildiği belirlenmiştir. Kırdar (2022) okul yöneticileri ve öğretmenlerin yabancı uyruklu öğrencilerle yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin incelediği araştırmada yaşanan sorunların aşılmasında velilerin uyum süreçlerine dahil edilmesi,

öğrencilerin okul ve sınıflara dengeli dağılımının sağlanması, okula başlamadan önce dil kurslarına yönlendirilmelerinin önemli olduğu, Türkçe eğitimine daha erken yaşta başlanması gerektiği ve bu dil sorununun okula başlamadan önce çözülmesinin önemli olduğu belirtilmiştir. Sarıtaş ve diğerleri (2016) tarafından ilkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlara ilişkin gerçekleştirdikleri araştırmada ortaya çıkan bu sorunların anasınıflarının oluşturulması, oryantasyon programının uygulanması, tek sınıf tek okul modelinin kullanılması, Milli Eğitim'de özel birim oluşturulması ve dil eğitimine öncelik verilmesiyle çözülebileceği şeklinde görüşlerin ortaya çıktığı belirlenmiştir. Şimşek ve Öztürk (2016), sınıf öğretmenlerinin Suriye uyruklu öğrencilere dair görüşleri incelenmiş, araştırma sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin düzeylerinin belirlenerek sınıflara yerleştirilmesinin, okula başlamadan önce dil eğitimi ve okula uyum eğitimlerinin verilmesinin ve veliler ile iletişimin iyileştirilmesinin faydalı olabileceği belirtilmiştir.

Araştırmada yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle aynı sınıfta bulunmasının öğretmenlerde yetersizliklere neden olduğu bunun yanında dil, bilgisizlik, materyal sorunları, anlamamama ve uyumsuzluk gibi sorular yaşandığı, özellikle de öğrencilerin akademik olarak daha olumsuz etkilendiği belirlenmiştir. Kırdar (2022) okul yöneticisi ve öğretmenlerinin yabancı uyruklu öğrencilerle yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini incelediği araştırmada okul yöneticisi ve öğretmenlerin iletişim sorunları, uyum sorunları, kültür farklılıkları, davranış ve disiplin problemleri yaşadıkları belirtilmiştir. Benzer şekilde Doğan & Özdemir (2019), Kiremit ve Akpınar & Akcan (2018) ve Güngör ve Şenel (2018) yaptıkları araştırmalarda okulunda veya sınıfında yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğretmenlerin çeşitli sorunlar yaşadıkları ve bu sorunların okul ve sınıf ortamlarını olumsuz etkilediği belirtilmiştir. Şimşir ve Dilmaç (2018), yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu okullarda yaşanan sorunların dil bilmeme nedeniyle, iletişim kurmada sıkıntı yaşama olduğunu sonuçlarına ulaşmıştır. Bahar ve Yılmaz (2019), yabancı uyruklu öğrenciler ile yaptıkları araştırmada yabancı öğrencilerin Türk öğrencilerle aynı sınıfta bulunmalarında öğrencilerin okula uyum sorunları ve dil bilmeme sorunlarının yaşanan en önemli sorunlar olduğu vurgulanmıştır. Benzer şekilde Başar vd. (2019) tarafından yapılan araştırmada yabancı uyruklu öğrencilerin sınıfta bulunmalarında en önemli sorunların iletişim ve dil sorunları olduğu belirtilmiştir.

Araştırma sonuçları ile ilgili literatürde yer alan benzer bulgular birlikte değerlendirildiğinde yabancı öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ve okullarda en önemli sorunun dil bilmeme ve iletişim konusunda yaşadığı sorunlar olduğu bununla birlikte, davranış problemleri, uyum problemleri, sosyal ve psikolojik sorunların yaşanabildiği söylenebilir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi için öğretmenlerin belirttikleri öneriler de dikkate alındığında, yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerin bulunduğu sınıflara yerleştirilmeden önce temel düzeyde dil becerilerine sahip olması sağlanmalı ve yabancı uyruklu öğrenciler okul ve sınıflara dengeli bir şekilde paylaştırılmalıdır. Bu sayede öğrencilerin uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve Türk öğrenciler tarafından kabul edilme durumlarının desteklenmesi sağlanmalıdır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda eğitim ve öğretim sürecine yönelik sorunlar ve çözüm önerilerinin incelendiği bu araştırmada, sınıfında yabancı öğrenci bulunan 25 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki okullarda çalışan öğretmenler ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin analiziyle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

- Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf içindeki eğitim öğretim sürecine etkilerinin dil bilmeme, eğitimde yavaşlama, düzensizlik/disiplinsizlik, uyumsuzluk ve yabancı öğrenci sayısının fazla olması şeklinde olduğu sonucu elde edilmiştir.
- Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenlerin performansının etkilemesine ilişkin daha fazla çaba harcadığı ve bunun sonucunda öğretmen performansının olumsuz olarak etkilendiği, dil, anlaşamama/iletişimsizlik, isteksizlik ve verim düşüklüğü şeklinde temaların ortaya çıktığı sonucu elde edilmiştir.
- Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ortaya çıkan sınıf yönetimi sorunlarının disiplin/sınıf yönetimi, iletişimsizlik/dil, ilgisizlik ve düzey farklılığı şeklinde olduğu sonucu elde edilmiştir.
- Öğretmenlerin, yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunları çözüme yöntemlerinin Türkçe bilenlerle aracılık yapma, sıra arkadaşlığı, aile ile iletişim, Türkçe öğrenmeye teşvik etme, etkinlikler düzenleme, bilenleri bilmeyenlerle eşleştirme, çocuğu tanıma ve seviye grupları oluşturma şeklinde olduğu sonucu elde edilmiştir.
- Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu sınıflardaki sorunların çözümünde bakanlık düzeyinde yapılması gerekenlerin yabancı öğrencilerin okul ve sınıflara eşit bir şekilde dağıtılması, yabancı uyruklu öğrencilere öncelikle dil eğitiminin verilmesi ve sınıflardaki yabancı uyruklu öğrenci sayısının azaltılması şeklinde olduğu sonuçları elde edilmiştir.

Öneriler

Göç sonucu Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimi önemli bir konudur. Yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu okullardaki öğrencilerin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olduğu ile ilgili araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.

- Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerin bulunduğu sınıflara yerleştirilmeden önce belirli düzeylerde Türkçe dil becerilerine sahip olmaları sağlanmalıdır.
- Yabancı uyruklu öğrencilerin buldukları sınıflarda uyumsuzluk ve düzensizlik gibi sorunların yaşandığı görülmüştür. Bu sorunların çözümüne ilişkin yabancı uyruklu öğrenciler ve aileleri için uyum programları hazırlanarak uygulanması sağlanabilir.
- Yabancı uyruklu öğrenci sayısı fazla olan öğretmenlerde isteksizlik yaşanmakta, verim ve performans düşüklüğü gibi sorunlar oluşmaktadır. Dolayısıyla bu öğretmenlere yönelik destek eğitimleri ve teşvikler verilebilir.
- Yabancı uyruklu öğrenciler okullara ve sınıflara eşit bir şekilde dağıtılarak bu öğrencilerin belirli okullarda ya da merkezlerde yığılmaları önlenmelidir. Bu sayede eğitim ortamlarında meydana gelen olumsuz etkilerin en aza indirilmesi sağlanabilir.
- Yabancı uyruklu öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için öğrencilere ek kaynak kitaplar verilebilir.
- Yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerine yönelik eğitimler düzenlenerek uyum sağlama süreci hızlandırılabilir.

Yazarların Katkı Oranı

Tüm yazarların katkı oranları eşittri.

Çıkar Çatışması

Herhangi bir kişi veya kurumla söz konusu bir çıkar çatışması yoktur.

KAYNAKLAR

- Anderson, A., Hamilton, R., Moore, D., Loewen, S., & Frater-Mathieson, K. (2003). Education of refugee children: Theoretical perspectives and best practice. In *Educational interventions for refugee children* (pp. 15-25). Routledge.
- Bahar, H. & Yılmaz, O. (2018). Ahıskan, göç ve eğitim. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 6(2), 238-257. <https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.6c2s11m>
- Başar, M. Akan, D. & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar. *Kastamonu Education Journal*, 26 (5), 1571-1578. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432>
- Bozkurt, B. (2023). Suriyeli Öğrencilerin Yoğun Olduğu Sınıflarda Öğretmenlerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. *MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(4), 1222-1235. <https://doi.org/10.33206/mjss.1245359>
- Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of qualitative research techniques and procedures for developing grounded theory (third edition)*. Sage.
- Crul, M., Keskiner, E., Schneider, J., Lelie, F., & Ghaemina, S. (2016). No lost generation? Education for refugee children. A comparison between Sweden, Germany, The Netherlands and Turkey. *The integration of migrants and refugees. Florence: European University Institute*.
- Çolak, İ., & İşeri, E. T. (2022). Okul yöneticilerine göre sığınmacı öğrencilerin eğitim sorunları. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2022(18), 93-113. <https://doi.org/10.46778/goputeb.1027707>
- Doğan, S., & Özdemir, Ç. (2019). Sivas ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okul iklimine etkisinin incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(69), 124-141. <https://doi.org/10.17755/esosder.411180>
- Gill, Michael J. (2014). The possibilities of phenomenology for organizational research. *Organizational Research Methods*, 17(2), 118-137. <https://doi.org/10.1177/1094428113518348>
- Güngör, F., & Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilkököl öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 8(2), 124-173. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/525778>
- Hamilton, R., ve Moore, D. (2003). Education of refugee children: Documenting and implementing change. In *Educational interventions for refugee children* (pp. 120-130). Routledge.

- İmamoğlu, H. V., & Çalışkan, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkököl eğitime dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. *Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(2), 529-546. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/374280>
- Kırdar, G. (2022). *Okul yöneticisi ve öğretmenlerinin yabancı uyruklu öğrencilerle yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşleri* [Tezsiz Yüksek Lisans Projesi]. Pamukkale Üniversitesi.
- Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., & Akcan, A. T. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 26(6), 2139-2149. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598>
- Kirk, J., & Winthrop, R. (2007). Promoting quality education in refugee contexts: Supporting teacher development in Northern Ethiopia. *International Review of Education/Internationale Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft/Revue Internationale De l'Education*, 53(5/6), 715-723. <https://www.jstor.org/stable/27715426>
- Leech, N. L. & Onwuegbuzie, A. J. (2007). An array of qualitative data analysis tools: A call for data analysis triangulation. *School Psychology Quarterly*, 22, 557-584. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1045-3830.22.4.557>
- Reynolds, A. D., & Bacon, R. (2018). Interventions supporting the social integration of refugee children and youth in school communities: A review of the literature. *Advances in social work*, 18(3), 745-766. <https://doi.org/10.18060/21664>
- Sarıtaş, E., Şahin, Ü. & Çatalbaş, G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25 (1), 208-229. <https://dergipark.org.tr/en/pub/pausbed/issue/34754/384374>
- Şimşek, H. & Öztürk, M. (2016, Eylül). Suriyeli öğrencilere dair sınıf öğretmenlerinin görüşleri: Konya - Mehmet Hasan Sert ilkökölü örneği. *2nd International Congress on Applied Sciences: Migration, Poverty and Employment*, (s. 494-502). Konya, Türkiye.
- Şimşir, Z., & Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. *İlköğretim Online*, 17(2), 1116-1134. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.419647>
- Thomas, R. L. (2016). The right to quality education for refugee children through social inclusion. *Journal of Human Rights and Social Work*, 1(4), 193-201. <https://doi.org/10.1007/s41134-016-0022-z>
- Toker-Gokce, A., & Acar, E. (2018). School principals' and teachers' problems related to the education of refugee students in Turkey. *European Journal of Educational Research*, 7(3), 473-484. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.7.3.473>
- Yılmaz, E. A. (2019). *2011 sonrası Türkiye'ye gelen Suriyelilerin toplumsal uyum süreci ve sorunları: Aydın ilinde bir alan araştırması* [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Yılmaz, N. Y. & Demir, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin sorunları ile çözüm önerilerinin değerlendirilmesi. *Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 11(2), 535-556. <https://doi.org/10.23863/kalem.2021.197>

Artificial Intelligence and in Education

Turan KAÇAR^a, Esra AVŞAROĞLU^b

Abstract

The aim of this study is to determine the place and importance of artificial intelligence in education and to examine artificial intelligence applications in the field of education (preschool, primary education, foreign language education and special education). When the literature is examined, it is seen that research on artificial intelligence in education has increased in recent years. However, it has been determined that studies on artificial intelligence applications that can be used in education are more limited. In this respect, it can be stated that this research is important, original and will contribute to the field of education. The data collection sources of the study, which was conducted in the document analysis design, one of the qualitative research methods, are the researches on artificial intelligence in education. In this direction, researches on the importance of artificial intelligence in education and artificial intelligence applications that can be used in education between 2000 and 2024 in national and international literature were examined. The research data were analyzed with descriptive analysis technique. In the light of the findings, it is observed that artificial intelligence affects many sectors, especially education, in terms of technological and digital developments, and this effect is expected to increase in the future. Artificial intelligence has great potential to improve learning processes in education, provide personalized learning opportunities and ease the burden of teachers. Artificial intelligence applications in education range from software that analyzes student performance to chatbots used in language learning. These tools enrich learning materials, create a more efficient learning process and enable individuals to gain maximum benefit from education. It can be stated that artificial intelligence has an important place in the field of education, will have more importance in the future, and artificial intelligence applications that can be used in the field of education will develop and increase day by day. In this respect, it is recommended that all stakeholders working in the field of education should be given training on artificial intelligence and its applications in education.

Keywords:

Education
Artificial intelligence
Application

Submit: 28/01/2025

Accept: 23/02/2025

Publish: 31/03/2025

Research Article

DOI: 10.5281/zenodo.15116179

a. Gaziantep University, Faculty of Nizip Education, Gaziantep, Turkey Orcid: 0000-0001-8390-7262
turankacar@gantep.edu.tr

b. Ministry of Education, Gaziantep, Turkey Orcid: 0009-0000-3526-4821 esra@avsaroglu.com

INTRODUCTION

Artificial Intelligence (AI) is used effectively in various fields both worldwide and in our country. With the development of digital technologies, AI has started to be used in many fields and especially in education. AI can create content according to the needs of students by providing individualized learning experiences to students in education. AI is a branch of technology that enables machines to acquire human-like thinking and learning abilities (İşcan & Durgun, 2024). It allows teachers to monitor students' progress more effectively and provide support in missing areas. In addition, AI-supported virtual assistants and chatbots can continuously support students, answer their questions and facilitate their access to learning materials. The potential of this technology to create a more inclusive, accessible and effective teaching environment in the education system is truly exciting. It is not possible to define AI with just one definition (Wang, 2019). This is because AI is a dynamic and ever-changing interdisciplinary field (Chen et al., 2020). Some of the definitions in previous studies on AI are as follows: AI is defined as the science of designing and developing intelligent machines and computer programs (McCarthy, 2004). Copeland (2022) defines AI as the ability of computers and computer-aided systems to perform tasks associated with intelligent beings. Furthermore, AI is the ability of a system to accurately analyze external data, learn from that data, and flexibly apply what it has learned to achieve specific goals or perform tasks (Kaplan & Haenlein, 2019).

When the definitions are examined, it is seen that the definitions are generally centered around a few specific elements. Firstly, intelligent behavior, such as AI's ability to think and learn in a human-like manner, and secondly, AI's ability to process, analyze and make decisions from vast amounts of data. Finally, being able to learn from the experience to date in order to perform better. AI is a technology to mimic human intelligence and with these definitions, it can emphasize human-like cognitive functions. In this sense, AI can be seen as a bridge that brings human information processing, problem solving and learning capabilities to the digital world. We can classify AI into three groups: narrow, general and super (Southgate et al., 2018). Narrow AI technology works in a limited way and cannot take on tasks outside of itself. In addition, this narrow AI is considered within the scope of natural language processing, image and voice recognition, recommendation and prediction systems, and even driverless car technology. General AI refers to the ability of machine intelligence to rival human intelligence, to make complex decisions by thinking on a human level, perceiving, connecting unrelated thoughts and influencing subsequent decisions. In super AI, machine intelligence is able to perform tasks that surpass human intelligence in every field and beyond human capacity (Southgate et al., 2018). AI systems can successfully perform physical and cognitive tasks that are difficult for humans.

Although the beginning of AI studies dates back centuries, with the development of computer science, AI research has gained significant momentum and has become indispensable in daily life. Artificial intelligence is utilized in many applications in our lives, including computer-based systems, vacuum cleaners, car navigation, bank accounts, shopping sites and telephones (Özgeldi, 2019). Today, AI significantly affects people's daily activities, their perspectives on events, their understanding of entertainment and their lifestyles. (Altun, 2019). Until it reached its current level, many different studies on AI were carried out and went through various stages. In his article 'Computing Machinery and Intelligence' (1950), Alan Turing introduced the concept of the Turing Test, a criterion for determining whether a machine can exhibit intelligent behavior

indistinguishable from a human. AI was first explained in a conference given by Alan Turing in 1947 that intelligent machines could be invented by combining it with computer programs (McCarthy, 2007). Since the Dartmouth Conference in 1956, great progress has been made in the field of AI. Some programs and applications were developed that accelerated the development of AI.

ELIZA (natural language processing program) and SHRDLU (language comprehension program) applications demonstrated the potential of artificial intelligence between 1960-1970. In the 1980s, the UK allocated funds to this field to compete with Japan in order to revitalize AI studies, and thus AI regained momentum (Öztürk & Şahin, 2018). The studies carried out in the late 1980s paved the way for the development of different theories, models, and the spread of AI applications such as learning management and intelligent education systems (Chassignol et al., 2018). It can be said that applications related to AI have increased more especially after 2000.

With the development of the internet in the 2000s, learning techniques have evolved into AI applications in many areas, including visual, voice recognition and language understanding. AI technologies have become an integral part of various sectors from health to finance with applications such as virtual assistants (Siri, Alexa, etc.) and autonomous vehicles. Many social media such as Facebook, Netflix and Twitter started using AI in 2006 (Acar, 2020). All these applications have significantly influenced not only AI but also the determination of the philosophy of AI.

The philosophy of AI encompasses questions about understanding the nature of the human mind and intelligence. It revolves around fundamental questions such as 'Can a machine be intelligent?', 'Can artificial intelligence have human consciousness?'. In this context, AI is not only a technological advance, but also an important philosophical challenge in the human endeavor to understand one's own mind and intelligence. AI is helping us to better understand the nature of consciousness, learning and intelligence through the development of systems that mimic human thinking and intellectual abilities. In this journey, philosophical questions have always been at the center of technological advances.

A significant number of researchers acknowledge that the control of AI systems is something that scientists should pay attention to, but warn against both overly critical and overly enthusiastic views of AI, as these are often based on strong AI (Özizer, 2024). In this respect, although AI tools and applications have become an important part of our lives in today's world, it is beneficial to use AI in a careful, measured, planned and conscious manner in order to reduce the harms, disadvantages and negative effects of AI in our lives.

In recent years, studies on AI in education (Atay-Karlıdağ, 2024; Ballıdağ, 2024; Çaylak, 2024; Çiftçi, 2024; Gücük, 2022; Karabulut, 2024; Maraba, 2024; Öztürk, 2024; Senger, 2024; Sezer, 2024; Solmaz, 2024; Üretmen, 2024; Yıldız, 2024; Yılmaz, 2024) have increased. When these studies were examined, it was seen that the studies were mostly conducted in the field of English language education. The aim of this study is to determine the place and importance of AI in the field of education and to examine the applications of AI in education that can be used in preschool, primary education, foreign language education and special education. It can be said that this research is very important and original when it is considered that it enters into educational life day by day after AI studies. In line with these explanations, it can be stated that this research will provide important contributions to those who will conduct research on AI in the field of education and

those who will use AI applications in the education process. In this framework, answers to the following research questions were sought within the scope of this research.

1. What is the role and importance of artificial intelligence in education?
2. What are the artificial intelligence applications that can be used in the field of education (pre-school, primary education, foreign language education and special education)?

METHOD

The study, in which qualitative research method was adopted, was conducted in document analysis design. Document analysis is an examination in which a new integrity is created by scanning the written documents containing information related to the events or phenomena examined in the studies in detail (Creswell, 2002). The main reason for choosing document analysis in the research was the limited number of studies directly related to the content of this research.

Data Collection Sources

The data collection source of the research is the scientific studies conducted between 2000 and 2024 on the importance of artificial intelligence in education and artificial intelligence applications that can be used in education (pre-school, primary education, foreign language education and special education).

Data Collection Tools

After determining the research topic, the researchers examined the data collection sources suitable for the research topic in line with the literature for one month. Then, the data suitable for the research topic were transferred to the data collection tool prepared by the researchers. The data collection tool was divided into two sections. In the first section, summaries of research on the place and importance of artificial intelligence in education were transferred to a form. In the second part, a form was used to summarize the research on artificial intelligence applications that can be used in education.

Data Analysis

The data obtained from the studies examined in the study were analyzed by descriptive analysis. Descriptive analysis is a type of analysis in which the findings obtained within the scope of the research are interpreted in a summarized form (Yıldırım & Şimşek, 2008).

Validity and Reliability

In qualitative studies, the concept of credibility should be used instead of validity and reliability (Krefting, 1991; Merriam, 2013). Credibility is considered as believability, dependability, confirmability and transferability (Guba & Lincoln, 1982; as cited in Başkale, 2016). In terms of the credibility of the research, the researcher conducted this study in about six months and the data of the research were transferred to the data collection tool in line with the literature and expert opinions. For the reliability of the research, a literature review was conducted during the preparation of the data collection tool and the data in the data collection tool were examined by two social studies education experts. In terms of research confirmability, the raw and analyzed data of the examined studies were used. In terms of transferability, the research was limited to studies

conducted between 2000 and 2024 on the importance of artificial intelligence in education and artificial intelligence applications in education.

Ethics Committee Permission

Since the research is a document analysis design, it was not necessary to obtain ethics committee permission.

FINDINGS

This section presents the findings related to the research questions.

Findings on the Place and Importance of Artificial Intelligence in Education

AI is used in many fields such as education and new application areas are emerging every day. AI is used in a wide range of fields, from providing students with special learning experiences and tracking their progress in education to early diagnosis and development of personalized treatment plans in health. AI-supported applications that can be used in the field of education have turned into a form that students and teachers can easily access today.

AI helps school management to work more effectively and efficiently, as it does in all areas of educational institutions. It can analyze school resources (classrooms, materials, personnel) to ensure that they are used more efficiently. It enables efficient use of time by automating administrative tasks such as student registration, attendance tracking and reporting. By analyzing security cameras, it can quickly detect threats and increase the security of the school by preventing unauthorized access. AI technologies can help early identification of students at risk of dropping out of school. In this way, the school administration can reach the students faster, provide the necessary information and take the necessary support and measures before the problems grow (İşler & Kılıç, 2021).

With AI, teachers can better understand students' strengths and weaknesses and provide individualized support. With AI, course materials can be created according to each student's learning style and pace. AI can provide an individualized learning experience that changes according to the learner and develop tools that adapt not only to the content being learned but also to the learning method and the emotional state of the learner (Luckin et al., 2016). AI increases the level of interactivity; innovative technologies such as virtual reality and gamification enable students to participate more actively in the educational process, making learning more engaging and dynamic (Kuprenko, 2020). Thus, the learning experience becomes more effective. Automation of administrative tasks such as grading, attendance tracking and reporting saves teachers more time. By analyzing large data sets, AI can provide teachers with comprehensive reports on students' overall performance. This enables effective evaluation of teaching strategies and curricula. By assessing students' knowledge levels and interests, AI-based algorithms can provide teachers with tailored recommendations and roadmaps and support the development of more individualized curricula (Kuprenko, 2020). Teachers can benefit from AI-supported assistants in lesson planning and content development. AI can enable teachers to work more strategically and to be more sensitive and detailed to the needs of students. With AI, teachers can analyze how students are doing in the classroom and identify which students are slow learners. If there are areas where a student is weak or has difficulty understanding, artificial intelligence can convey this information to the teacher and help them develop appropriate strategies to support learning (Fahimirad & Kotamjani, 2018). In various applications of the Ministry of National Education, especially in numerical courses such as physics and chemistry, there are AI applications that are strengthened with AI and can ask students many new and different types of questions about the questions they do not know.

With AI, parents, like teachers, can better understand their children's strengths and weaknesses. AI can send instant reports to parents by monitoring children's attendance and participation in classes. It can help parents intervene in a timely manner by detecting student learning difficulties early. It monitors children's activities on the internet to ensure their safety and notify parents. Thanks to artificial intelligence, parents can easily access educational resources and use these resources effectively. AI allows parents to support and guide their children's education process more effectively. This contributes to children being more successful in education and preparing for a better future.

AI is able to create personalized lesson plans based on each student's learning pace and style. Students receive instant feedback based on their performance and learn what they are lacking. The student is tested before using the AI-supported application; the application analyzes the test result and determines new tasks according to the student's needs and supports their development (Kuprenko, 2020) or artificial intelligence technologies can enrich learning processes by recommending various books according to students' interests and needs (İşler & Kılıç, 2021). AI-supported educational games can make the learning process fun and motivating while making the course subjects more interesting. AI-based virtual assistants and chatbots can provide continuous support to students by always responding instantly. In addition, AI can make it easier for students to access global information by eliminating language barriers.

It can provide specially adapted support for students with learning disabilities such as dyslexia, visual or hearing impairments. By providing these students with a more individualized, accessible and effective learning experience, AI helps them to improve their achievement and become more motivated. In the field of education, AI can be considered from various perspectives from different stakeholders such as schools, teachers and students. Each stakeholder gains different advantages from AI and this technology can affect their role in the educational process in various ways (Kuprenko, 2020). Its role in foreign language education plays a vital role in increasing students' language abilities and familiarizing them with different cultures. AI tools can be used effectively to support the language learning process, increase students' vocabulary and strengthen their communication skills with free applications for different age groups.

Recently, technology has been providing significant benefits to the field of education. Artificial intelligence with innovative educational technologies has assumed an increasingly important role in teachers' classroom activities and students' learning processes (Humble & Mozellius, 2019; Kaplan-Rakowski et al., 2023). One of the innovation and digital transformation efforts in Turkey is the Ministry of National Education's integration of virtual assistants into the distance education process. After about 6 months of R&D and pilot applications, the Education Information Network (EBA) Assistant was made available to students and parents (URL 1). The General Directorate of Religious Education of the Ministry of National Education launched the FEYZA (Artificial Intelligence in Education Increasing Opportunities) Project with the aim of supporting the professional development of teachers and providing students with algorithmic thinking and artificial intelligence skills. The project was prepared in cooperation with the Presidency and the Ministry of Industry and Technology, with the active participation of all stakeholders. The first phase of the FEYZA Project was carried out as a pilot project between June 22-24, 2022. In addition, 160 information technologies teachers working in imam hatip schools in Ankara and Tokat were trained as trainers between November 20 and December 1. The project aims to train 4800 teachers and 4800 students in artificial intelligence applications across Turkey (URL 2).

Within the scope of the Turkish Century Education Model, AI is used in innovative classrooms equipped with 3D printers and rich content offered on the Education Information Network (EBA) to support the transition to skills-based and values-based education. In May 2024, the Ministry of National Education General Directorate of Innovation and Educational Technologies (YEĞİTEK) published Artificial Intelligence Tools Used in Education: A Teacher's

Handbook. This book provides detailed information on the use of artificial intelligence tools in many different disciplines. In addition, the book discusses in detail how artificial intelligence tools can be integrated into the educational processes of pre-school, primary school students and students with special educational needs. Effective artificial intelligence tools that can be used in different areas of education, from foreign language teaching to information technology education, are also mentioned.

Findings on Artificial Intelligence Applications that can be used in the Field of Education (Primary Education, Preschool Foreign Language Education and Special Education)

The use of AI technologies in the education process is thought to contribute to the artificial intelligence literacy of our country. Artificial intelligence tools can contribute to strengthening students' basic skills, revealing their creativity and increasing their interest in learning in preschool education (Su & Yang, 2022; Su et al., 2023). Primary school education plays a vital role in terms of acquiring basic skills and guiding students appropriately in their learning process. The use of AI in primary school education plays an important role in meeting students' individual learning needs and making the educational process more effective. The integration of AI technologies into primary school education alleviates the workload of teachers and makes students' learning processes more efficient. Artificial intelligence applications that can be used in preschool and primary education are given in Table 1.

Table 1. *Artificial Intelligence Applications that can be used in Preschool and Primary Education*

Smart Letters: Smart Letters is an app that helps students learn to read in a fun and motivating environment, helping them discover the sounds and shapes of letters.
Duckie Deck Collection: An application that develops students' creativity and problem solving skills using colors, shapes, numbers and letters.
TinyHands Apps: It is an application that supports students' hand skills and intelligence development, including activities such as puzzles, matching games and color recognition.
PBS Kids Game: An app with educational and fun games covering topics such as reading, math, science process and social skills.
BrainHQ: An application that aims to improve students' memory, attention and speed skills.
ReadingIQ: It is an application that includes many books and stories, recommends books according to students' reading levels and aims to help them develop reading habits.
Readin Eggs: An interactive application that expands students' vocabulary and builds sentence construction and reading comprehension skills.
Seesaw: It is an educational platform where students can share their reading and writing assignments and receive feedback from their teachers.
Starfall: An app that improves reading and writing skills where artificial intelligence monitors students' progress and adjusts the level of difficulty.

Table 1 shows some of the AI applications that can be used in preschool and primary education. The use of these applications is of great importance both to improve the educational process and to enable children to acquire the skills they will need in the future. However, ethical and moral values should be taken into consideration when using these technologies.

AI can be used as a functional method to support the principle of equality in education while helping students maximize their potential in special education. In addition, AI is thought to help students strengthen their digital capabilities in information technology education and prepare them for a successful career in technology. Artificial intelligence applications in special education can provide a great opportunity to students by meeting their special needs and individualizing learning (Drigas & Ioannidou, 2013; Marino et al., 2023). Figure 1 shows that special education AI tools are examined under three headings.

Figure 1. Artificial Intelligence Tools that can be used in Special Education

Figure 1 shows some of the AI tools that can be used in special education in three different categories. The education of students with hearing impairment covers a special area that aims to improve their communication skills and support their educational processes. Artificial intelligence tools that can be used in special education can help students with hearing impairment to strengthen their communication, support their language development and contribute to their participation in education in a more accessible way (Barua et al., 2022; Drigas & Ioannidou, 2013). The education of students with visual impairment is a specialized field designed to enrich their learning experiences and increase their independent living skills. AI tools can be used efficiently to improve the literacy and orientation skills of visually impaired students and to provide easier access to information (Metatla et al., 2019; Wang et al., 2023). Among other student groups, we can list students with disabilities such as autism, down syndrome, williams syndrome. AI tools are a field designed to support students' learning processes and maximize their potential. AI tools can make a significant contribution by providing customized educational materials and support systems for these students (Porayska-Pomsta et al., 2018; Nuovo et al., 2018).

In the field of education, AI is transforming the learning experience, providing individualized solutions and more effective teaching methods. The field of language learning is one of the areas where AI technologies are most widely used. Technology-based methods, personalized learning experiences and cultural awareness are at the heart of contemporary language teaching. There are powerful AI tools that provide advantages to teachers and students, making language learning processes more efficient, individualized and accessible. Artificial intelligence applications can be used efficiently to support the language learning process, enrich students' vocabulary and support their communication skills (Pokrivcakova, 2019; Schmidt & Strasser, 2022). Some of the different artificial intelligence applications that can be used to improve basic language skills in foreign language education are shown in Figure 2.

Figure 2. Artificial Intelligence Tools that can be used in Foreign Language Education

There are many more applications such as the AI tools that can be used in foreign language teaching given in Figure 2. Each application is aimed at different age groups and the language(s) they support are different. Some of these applications are free of charge, while others are both free and paid. In conclusion, the inclusion of AI in foreign language education enriches students' language learning experiences and enables them to take a more effective role in global communication.

There are many AI tools that can be used in education. Examples such as language and text analysis and content authoring tools are designed to support students' learning processes, facilitate teachers' lesson planning and evaluation, and make the management of educational institutions more efficient. Other AI tools that can be used in education can offer various possibilities to improve students' learning processes, help teachers make lesson planning more efficient, and increase the

overall effectiveness of educational institutions (Bayraktar et al., 2023; Yazıcı & Erkoç, 2023). AI is a technology that has the potential to offer many innovations in education. However, when utilizing this technology in education, care should be taken in terms of ethics and safety.

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

In this study, the contributions and importance of AI to education and AI applications that can be used in education are examined. In the study, it is also mentioned how AI has gradually developed from past to present. Various studies (Akkol & Balkan, 2024; Arslan, 2020; Aşık, 2023; Coşkun, 2023; Güteryüz, 2023; Koç, 2024; Osetskyi, 2020; Talan, 2022; Ulaşan, 2023) have been identified that AI plays an important role in education and makes many positive contributions to education. In today's rapidly changing world, the contributions of AI to education have gained great importance in making education more efficient, inclusive and personalized. AI makes the learning process more efficient by both increasing students' academic performance and providing customized solutions to individual learning needs. This creates a valuable opportunity especially for students with different learning styles and speeds.

AI tools that can be used in education provide multifaceted advantages for teaching, assessment, classroom management, administrative tasks, teacher responsibilities and school management. AI tools range from software that analyzes student performance to chatbots for language learning. For example, intelligent learning systems that identify students' deficiencies can provide students with customized study plans, while foreign language education applications that help them improve their language skills can facilitate language learning. Similarly, AI-powered assistants used in online classes provide instant feedback to students' questions, speeding up the learning process and making lessons more interactive. In addition, automated testing systems used in assessment enable teachers to use their time more efficiently by providing rapid feedback.

However, studies (Alanoğlu, 2020; Al-Tkayneh, 2023; Caygın, 2020; González-Tigrero, 2024; Popenici, 2017; Vincent-Lancrin, 2020) have also identified important issues to be considered in the integration of AI into education. It is critical that AI technologies are used ethically, data security is ensured, the digital divide in education is closed, and the opportunities offered by artificial intelligence can be used equally by everyone. In this respect, in addition to the integration of AI-supported technologies into the field of education, support and facilities should be provided to individuals who cannot access AI-supported technologies.

In the future, it is envisioned that AI-supported education systems will contribute not only to individual learning experiences, but also to educational policies, curriculum development processes and professional development of teachers. These innovations offered by AI are considered as the cornerstone of a radical transformation as well as a supportive tool for education.

In this context, understanding the role of AI in education in depth and integrating this technology into education will not only benefit the learning experiences of students but also improve the quality of education in society. In the use of AI technologies in education, strengthening the educational competencies of teachers should be an important goal as much as making the best use of these technologies in students' learning processes. AI-supported systems developed for teachers help them to be more effective in terms of classroom management, student assessment and developing individualized teaching strategies.

Incorporating artificial intelligence into education policies and curriculum design to create a more flexible and innovative education system offers a great opportunity for education. Analyzing educational data with artificial intelligence is an important tool to identify problems in the

education system at regional or national level and to develop solutions accordingly. However, in this process, it is of great importance to protect ethical values, pay attention to the privacy of students and teachers, and ensure the impartiality of artificial intelligence algorithms.

In order to realize the principle of equality in education and to ensure that everyone can benefit from AI-based learning opportunities, it is essential to expand the use of AI in education and increase access to this technology. The innovations offered by artificial intelligence have the potential to go beyond individual learning processes to achieve broader goals such as social development, equality of opportunity and access to information. Therefore, the integration of artificial intelligence in education will be one of the key elements shaping not only today's education systems but also the educational structure of the future

In line with the findings obtained in the light of this research; it is recommended that all stakeholders working in the field of education should be given trainings on AI and its applications in education. In addition to the integration of AI-supported technologies into the field of education, support and facilities should be provided to individuals and institutions that cannot access AI-supported technologies.

Contribution Rate of Authors

Authors contribute equally to the research.

Conflict of Interest

There is no conflict of interest within the scope of the research.

REFERENCES

- Acar, O. (2020). *Is artificial intelligence an opportunity or a threat?* Kriiter Publishing House.
- Alanoğlu, M., & Karabatak, S. (2020). Artificial intelligence in education. F. Güçlü-Yılmaz and M. Naillioğlu-Kaymak (Eds.). In *educational research* (pp. 175-186). Eyuder Publications.
- Al-Tkhayneh, K. M., Alghazo, E. M., & Tahat, D. (2023). The advantages and disadvantages of using artificial intelligence in education. *Journal of Educational and Social Research*, 13(4), 105-117.
- Altun, D. (2019). Virtual reality and artificial intelligence. In G. Telli (Ed.), *Artificial intelligence and the future* (pp. 139-157). Doğu Bookstore.
- Arslan, K. (2020). Artificial intelligence applications in education. *Batı Anadolu Journal of Educational Sciences*, 11, 71-80. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd/issue/55426/690058>
- Aşık, F., Yıldız, A., Kılınc, S., Aytekin, N., Adalı, R., & Kurnaz, K. (2023). The effects of artificial intelligence on education. *International Journal of Social and Humanities Science Research (JSHSR)*, 10, 2100-2107.
- Atay-Karlıdağ, B. (2024). *An action research on artificial intelligence technology supported solfege lessons* [Unpublished doctoral dissertation]. Marmara University.
- Ballıdağ, M. (2024). *The impact of ai-based chatbots on speaking anxiety among efl learners* [Unpublished master's thesis]. Istanbul Medeniyet University.
- Barua, P. D., Vicnesh, J., Gururajan, R., Oh, S. L., Palmer, E., Azizan, M. M., ... & Acharya, U. R. (2022). Artificial intelligence enabled personalized assistive tools to enhance education of children with neurodevelopmental disorders-a review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1192. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031192>
- Başkale, H. (2016). Validity, reliability and determination of sample size in qualitative research. *Dokuz Eylül University Faculty of Nursing Electronic Journal*, 9(1), 23-28. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46796/586804>
- Bayraktar, B., Gülderen, S., Akça, S., & Serin, E. (2023). Teachers' views on the use of artificial intelligence technologies in education. *National Journal of Education*, 3(11), 2012-2030. <https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/380>
- Caygın, F., & Yavuz, C. (2020). A brief overview of artificial intelligence and children's rights. *Istanbul Bar Association Journal*, 94(3), 218-229.
- Chassignol, M., Khoroshavin, A., Klimova, A. & Bilyatdinova, A. (2018). Artificial intelligence trends in education: A narrative overview. In *Procedia Computer Science*, 136, 16-24. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.233>
- Chen, X., Xie, H., Zou, D., & Hwang, G. J. (2020). Application and theory gaps during the rise of artificial intelligence in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 1, 100002. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2020.100002>
- Copeland, B. J. (2022). Artificial intelligence. *Encyclopaedia Britannica*. <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>
- Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative*. Pearson Education.
- Çaylak, M. (2024). *The effect of artificial intelligence supported coding education on information processing thinking skills and attitude towards coding in gifted students* [Unpublished master's thesis]. Tokat Gaziosmanpaşa University.
- Ciftci, A. (2024). *Ai assisted teaching: Practices and perspectives of instructors on using ai tools in elt* [Unpublished master's thesis]. Maltepe University.
- Çoşkun, Y. (2023). Artificial intelligence 101. *Gayri Nizamı Kitap Dergisi*, 1, 1305-1324. <https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1361112>

- Drigas, A. S., & Ioannidou, R. E. (2013). A review on artificial intelligence in special education. *Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research: 4th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2011, Mykonos, Greece, September 21-23, 2011. Revised Selected Papers 4*, 385-391.
- Ergün, B., & Alpan, G., (2024). The Effects of Artificial Intelligence and Peer Feedback on Students' Writing Skills in Foreign Language Teaching. *Graduate Teacher Studies Congress (LOCK) / 09-12 May 2024 Güzelyalı/Çanakkale*
- Fahimirad, M., & Kotamjani, S. S. (2018). A review on application of artificial intelligence in teaching and learning in educational contexts. *International Journal of Learning and Development*, 8(4), 106-118.
- González-Tigrero, R. O. (2024). *Advantages and disadvantages of artificial intelligence in the learning process in teenagers* [Unpublished master thesis]. Universidad Estatal Península de Santa Elena.
- Güçük, G. (2022). *Perception of English learners and teachers towards the use of artificial intelligence in language classes* [Unpublished master's thesis]. Istanbul Aydın University.
- Güleryüz, S., & Özcan, U. M. (2023). Artificial Intelligence Applications, Impacts on Education, and Future Directions. In: Kaygusuz, K. (ed.), *Interdisciplinary studies on contemporary research practices in engineering in the 21st century*. Ozgur Publications. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub389.c1617>
- Humble, N., & Mozelius, P. (2019, October). Teacher-supported AI or AI-supported teachers. In *European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics (ECIAIR 2019)* (pp. 157-164).
- İşcan, H., & Durgun, A. (2024). Artificial intelligence: Sub-branches and application areas. *Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences*, 16(4), 201-234. <https://doi.org/10.52791/aksarayibd.1574207>
- İşler, B., & Kılıç, M. (2021). The use and development of artificial intelligence in education. *New Media Electronic Journal*, 5(1), 1-11. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/58097/738221>
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15-25. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004>
- Kaplan-Rakowski, R., Grotewold, K., Hartwick, P., & Papin, K. (2023). Generative AI and teachers' perspectives on its implementation in education. *Journal of Interactive Learning Research*, 34(2), 313-338. <https://www.learntechlib.org/primary/p/222363/>.
- Karabulut, E.(2024). *Analysing the effects of ai-powered chatbots on the writing skills of english preparatory class students: An experimental study* [Unpublished master's thesis]. Ondokuz Mayıs University.
- Koç, H. (2024). *The use of artificial intelligence in education: A meta-synthesis study* [Unpublished master's thesis]. Afyon Kocatepe University.
- Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. *The American Journal of Occupational Therapy*, 45(3), 214-222. <https://doi.org/10.5014/ajot.45.3.214>
- Kuprenko, V. (2020). Artificial intelligence in education: Benefits, challenges, and use cases. <https://medium.com/towards-artificial-intelligence/artificial-intelligence-in-educationbenefits-challenges-and-use-cases-db52d8921f7a>
- Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. Pearson Education.
- Maraba, D. (2024). *Discovering the social-emotional learning skills of university students in learning environments supported by digital and artificial intelligence tools* [Unpublished master's thesis]. Ibni Haldun University.

- Marino, M. T., Vasquez, E., Dieker, L., Basham, J., & Blackorby, J. (2023). The future of artificial intelligence in special education technology. *Journal of Special Education Technology*, 38(3), 404-416.
- McCarthy, J. (2004). What is artificial intelligence? Technical report, Stanford University. <http://www-formal>.
- McCarthy, J. (2007). From here to human-level AI. *Artificial Intelligence*, 171(18), 1174-1182. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2007.10.009>
- Merriam, S. B. (2013). *Qualitative research: A guide to design and application* (Trans. Ed.: S. Turan). Nobel Publication Distribution.
- Metatla, O., Oldfield, A., Ahmed, T., Vafeas, A., & Miglani, S. (2019, May). Voice user interfaces in schools: Co-designing for inclusion with visually-impaired and sighted pupils. In Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-15).
- Nuovo, A., Conti, D., Trubia, G., Buono, S., & Di Nuovo, S. (2018). Deep learning systems for estimating visual attention in robot-assisted therapy of children with autism and intellectual disability. *Robotics*, 7(2), 25.
- Osetskiy V, Vitrenko A, Tatomyr I, Bilan S, Hirnyk Y, 2020, Artificial intelligence application in education: Financial implications and prospects. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2, 574-584.
- Özgeldi, M. (2019). Artificial intelligence and human resources. In G. Telli (Ed.), *Artificial intelligence and the future* (pp. 198-222). Doğu Bookstore.
- Özizer, H. (2024). An Evaluation on the Benefits and Harms of Artificial Intelligence. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 11(104), 336-348. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10732044>
- Öztürk, G. (2024). *Examination of the effects of artificial intelligence supported tools on word learning, persistence and motivation of children who learn English as a foreign language* [Unpublished master's thesis]. Ondokuzmayıs University.
- Öztürk, K. and Şahin, M. E. (2018). An overview of artificial neural networks and artificial intelligence. *Takvim-i Vekayi*, 6(2), 25-36.
- Pokrivcakova, S. (2019). Preparing teachers for the application of AI-powered technologies in foreign language education. *Journal of Language and Cultural Education*, 7(3), 135-153.
- Popenici, S. A., & Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Research and practice in technology enhanced learning*, 12(1), 22.
- Porayska-Pomsta, K., Alcorn, A. M., Avramides, K., Beale, S., Bernardini, S., Foster, M. E., ... & Smith, T. J. (2018). Blending human and artificial intelligence to support autistic children's social communication skills. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, 25(6), 1-35.
- Schmidt, T., & Strasser, T. (2022). Artificial intelligence in foreign language learning and teaching: a CALL for intelligent practice. *Anglistik: International Journal of English Studies*, 33(1), 165-184.
- Senger, Ş. (2024). *K-12 Teachers' awareness and perceptions of plusficial intelligence in education* [Unpublished master's thesis]. Bahçeşehir University.
- Akkol, S., & Balkan, Z. E. (2024). The Use of Artificial Intelligence by Primary School Teachers: Application on 50 Teachers. *Social Sciences Studies Journal*, 10(10), 1754-1770. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990459>
- Sezer, H. (2024). *Artificial intelligence is the new writing teacher? Comparison of chatgpt feedback and teacher feedback in terms of writing proficiency in classes where English is taught as a foreign language* [Unpublished master's thesis]. Yeditepe University.
- Solmaz, K. (2024). *Investigation of teacher intentions about the usability of artificial intelligence based*

- augmented reality technology in science course* [Unpublished master's thesis]. Kırşehir Ahi Evran University.
- Southgate, E., Blackmore, K., Pieschl, S., Grimes, S., McGuire, J., & Smithers, K. (2018). Artificial intelligence and emerging technologies (virtual, augmented and mixed reality) in schools: A research report. University of Newcastle. <https://apo.org.au/node/254301>
- Su, J., & Yang, W. (2022). Artificial intelligence in early childhood education: A scoping review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100049>
- Su, J., Ng, D. T. K., & Chu, S. K. W. (2023). Artificial intelligence (AI) literacy in early childhood education: The challenges and opportunities. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100-124.
- Talan, T. (2022). *Digitalization and new approaches in education*. Efe Academy Publications.
- Ulaşan, F. (2023). The Use of Artificial Intelligence in Educational Institutions: Social Consequences of Artificial Intelligence in Education. *Korkut Ata Journal of Turkic Studies*, (Special Issue 1 (100th Anniversary of the Republic), 1305-1324. <https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1361112>
- Üretmen, S. (2024). *Department of foreign language education english language teaching program* [Unpublished master's thesis]. Necmettin Erbakan University.
- Vincent-Lancrin, S., & van der Vlies, R. (2020). Trustworthy Artificial Intelligence (AI) in Education: Promises and Challenges. OECD Education Working Papers, No. 218. OECD Publishing.
- Wang, J., Wang, S., & Zhang, Y. (2023). Artificial intelligence for visually impaired. *Displays*, 77, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.displa.2023.102391>
- Wang, P. (2019). On defining artificial intelligence. *Journal of Artificial General Intelligence*, 10(2), 1-37. <https://doi.org/10.2478/jagi-2019-0002>
- YAZICI, S. Ç., & Erkoç, M. (2023). Analysis of science teachers' use of artificial intelligence in distance education process. *Dokuz Eylül University Buca Education Faculty Journal*, 58, 2682-2704. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1316144>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). *Qualitative research methods in social sciences* (7th edition). Seçkin Publishing.
- Yıldız, E. V. (2024). *Perceptions of foreign language as English teachers regarding the effectiveness of artificial intelligence tools in encouraging students' participation in speaking* [Unpublished master's thesis]. Gazi University.
- Yılmaz, K. (2024). *The effects of using materials developed with artificial intelligence on reading motivation in English as a foreign language* [Unpublished master's thesis]. İstanbul Medeniyet University.
- URL 1 Anadolu Agency. (2020, May 02). 'Artificial intelligence assistant' to answer students' questions in EBA NTV: https://www.ntv.com.tr/teknoloji/ebada-ogrencilerin-sorulariniyapay-zekali-asistan-yanitlayacak_Wov16DviUu5wIqAIDtL3A
- URL 2 General Directorate of Religious Education. <https://dogm.meb.gov.tr/www/feyza-firsatlari-artiran-egitimde-yapay-zek-projesi/icerik/2050>

Eğitimde Yapay Zekâ ve Uygulamaları

Turan KAÇAR^a, Esra AVŞAROĞLU^b

ÖZET

Bu araştırmanın amacı eğitimde yapay zekânın yerini ve önemini belirleyerek eğitim alanındaki (okul öncesi, ilköğretim, yabancı dil eğitimi ve özel eğitim) yapay zekâ uygulamalarını incelemektir. Literatür incelendiğinde son yıllarda eğitimde yapay zekâ ile ilgili araştırmaların arttığı görülmektedir. Ancak eğitimde kullanılacak yapay zekâ uygulamaları ile ilgili çalışmaların daha sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan bu araştırmanın önemli, özgün ve eğitim alanına katkı sunacağı ifade edilebilir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseninde yürütülen çalışmanın veri toplama kaynakları eğitimde yapay zekâ ile ilgili yapılan araştırmalardır. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası literatürde 2000 ile 2024 yılları arasında eğitimde yapay zekânın önemi ve eğitimde kullanılacak yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Araştırma verileri betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında yapay zekânın, özellikle eğitim başta olmak üzere birçok sektörü teknolojik ve dijital gelişmeler açısından etkilediği gözlemlenmekte olup, bu etkinin gelecekte daha da artması öngörülmektedir. Yapay zekâ, eğitimde öğrenme süreçlerini iyileştirme, kişiselleştirilmiş öğrenim fırsatları sunma ve öğretmenlerin yükünü hafifletme açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Eğitimde kullanılacak yapay zekâ uygulamaları, öğrenci performansını analiz eden yazılımlardan dil öğreniminde kullanılan sohbet robotlarına kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermektedir. Bu araçlar, öğrenme materyallerinin zenginleştirilmesini, daha verimli bir öğrenim süreci oluşturulmasını ve bireylerin eğitimden maksimum fayda elde etmesini sağlamaktadır. Eğitim alanında yapay zekânın önemli bir yerinin olduğu, gelecekte daha fazla bir öneme sahip olacağı ve eğitim alanında kullanılacak yapay zekâ uygulamalarının her geçen gün gelişeceği ve artacağı ifade edilebilir. Bu açıdan eğitim alanında görev yapan eğitimin tüm paydaşlarına eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları ile ilgili eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.

Keywords:

Eğitim
Yapay zekâ
Uygulama

Yükleme: 28/01/2025

Kabul: 23/02/2025

Yayınlanma: 31/03/2025

Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15116179

a. Gaziantep Üniversitesi, Nizip Eğitim Fakültesi, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0000-0001-8390-7262
turankacar@gantep.edu.tr

b. Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0000-3265-4821 esra@avsaroglu.com

GİRİŞ

Yapay Zekâ (YZ), hem dünya çapında hem de ülkemizde çeşitli alanlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. YZ, dijital teknolojilerin gelişmesi ile birlikte birçok alanda ve özellikle eğitim alanında kullanılmaya başlanmıştır. YZ, eğitimde öğrencilere bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak öğrencilerin ihtiyaçlarına göre içerikler oluşturabilmektedir. YZ, makinelerin insan benzeri düşünme ve öğrenme yetenekleri kazanmasını sağlayan bir teknoloji dalıdır (İşcan ve Durgun, 2024). Öğretmenlere öğrencilerin ilerlemesini daha etkin bir şekilde izlemelerini ve eksik alanlarda destek sağlamalarına olanak tanımaktadır. Ayrıca YZ destekli sanal asistanlar ve chatbotlar, öğrencileri sürekli olarak destekleyerek sorularını yanıtlayabilmekte ve öğrenme materyallerine erişimlerini kolaylaştırabilmektedir. Bu teknolojinin, eğitim sisteminde daha kapsayıcı, erişilebilir ve etkili bir öğretme ortamı yaratma potansiyeli gerçekten heyecan verici olmaktadır. YZ'yi sadece bir tanımla ifade etmek mümkün değildir (Wang, 2019). Bu durumun nedeni, YZ'nin dinamik ve sürekli değişen disiplinler arası bir alan oluşturmasıdır (Chen ve ark., 2020). YZ ile ilgili daha önceki yıllarda yapılan çalışmalarda yer alan tanımlardan bazıları şunlardır: YZ, akıllı makineler ve bilgisayar programları tasarlama ve geliştirme bilimi olarak tanımlanmıştır (McCarthy, 2004). Copeland (2022), YZ'yi bilgisayarların ve bilgisayar destekli sistemlerin zeki varlıklarla ilişkili görevleri yerine getirme yeteneğine sahiptir. Ayrıca, YZ, bir sistemin dış verileri doğru bir şekilde analiz edebilme, bu verilerden öğrenme ve öğrendiklerini belirli hedeflere ulaşmak ya da görevleri yerine getirmek için esnek bir şekilde uygulayabilme yeteneğine sahiptir (Kaplan ve Haenlein, 2019).

Yapılan tanımlar incelendiğinde, tanımların genellikle belirli birkaç unsur etrafında toplandığı görülmektedir. Bu unsurlardan ilki, YZ'nin insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip olması gibi zeki davranışlar olarak, YZ'nin çok fazla miktarda veriyi işleme, analiz etmesi ve karar verebilmesidir. Son olarak, daha iyi performans sergilemek için bugüne kadar olan deneyimlerden ders çıkarabilmektir. YZ, insan zekâsını taklit etmeye yönelik bir teknolojidir ve bu tanımlarla birlikte insan benzeri bilişsel işlemlere vurgu yapabilmektedir. Bu anlamda YZ; insanın bilgi işleme, sorun çözme ve öğrenme yeteneklerini dijital dünyaya taşıyan bir köprü olarak görülebilir. YZ'yi dar, genel ve süper olarak üç grupta sınıflandırabiliriz (Southgate ve ark., 2018). Dar YZ teknolojisi sınırlı bir şekilde çalışarak kendi dışındaki görevleri üstlenemez. Ayrıca bu dar YZ; doğal dil işleme, görüntü ve ses tanıma, öneri ve tahmin sistemleri ve hatta sürücüsüz otomobil teknolojisi kapsamında değerlendirilmektedir. Genel YZ, makine zekâsının insan zekâsına rakip olması, insan seviyesini düşünerek, algılayarak, alakasız düşünceler arasında bağlantı kurarak ve daha sonraki kararları etkileyerek karmaşık kararlar alma yeteneğini ifade etmektedir. Süper YZ'de makine zekâsı her alanda insan zekâsını geçerek ve insan kapasitesinin ilerisinde görevleri yerine getirebilmektedir (Southgate ve ark., 2018). YZ sistemleri insanların zor olarak yapacağı fiziksel ve bilişsel görevleri başarıyla yerine getirebilmektedir.

YZ çalışmalarının başlangıcı yüzyıllar öncesine dayansa da bilgisayar biliminin gelişimi ile birlikte YZ araştırmaları ciddi bir hız kazanmıştır ve günlük yaşamda vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Bilgisayar tabanlı sistemlerden elektrikli süpürgeye, araç navigasyonundan banka hesaplarına, alışveriş sitelerinden telefona dahil hayatımızda yer alan birçok uygulamada yapay zekâdan faydalanılmaktadır (Özgeldi, 2019). Günümüzde YZ, insanların günlük aktivitelerini, olaylara bakış açılarını, eğlence anlayışlarını ve yaşam tarzlarını önemli ölçüde etkilemektedir. (Altun, 2019). Günümüzdeki seviyesine ulaşana kadar YZ üzerine birçok farklı çalışma

gerçekleştirilmiş ve çeşitli aşamalardan geçmiştir. Alan Turing 'Computing Machinery and Intelligence' (1950) adlı makalesinde, bir makinenin bir insandan ayırt edilemeyecek kadar zeki davranışlar sergileyip sergilemeyeceğini belirlemeye yönelik bir ölçüt olan Turing Testi kavramını ortaya atmıştır. YZ ilk olarak 1947 yılında Alan Turing tarafından verilen bir konferansta bilgisayar programları ile birleştirilerek akıllı makinelerin icat edilebileceği açıklanmıştır (McCarthy, 2007). Dartmouth Konferansında 1956 yılından itibaren YZ alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. YZ'nin gelişimini hızlandıran bazı program ve uygulamalar geliştirilmiştir.

ELIZA (doğal dil işleme programı) ve SHRDLU (dil anlama programı) uygulamalar 1960-1970 yılları arasında yapay zekânın potansiyelini göstermiştir. 1980'li yıllarda İngiltere, YZ çalışmalarını canlandırmak amacıyla Japonya ile rekabet etmek için bu alana fon ayırmış ve böylece YZ yeniden bir ivme kazanmıştır (Öztürk ve Şahin, 2018). 1980'lerin sonlarında gerçekleştirilen çalışmalar, farklı teoriler, modellerin gelişimi, öğrenme yönetimi ve akıllı eğitim sistemleri gibi YZ uygulamalarının yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır (Chassignol ve ark., 2018). YZ ile ilgili uygulamaların özellikle 2000 yılından sonra daha fazla arttığı söylenebilir.

Öğrenme teknikleri 2000'li yıllarda internetin gelişimi ile beraber görsel, ses tanıma ve dil anlamının yanında birçok alanda YZ uygulamalarına dönüşmüştür. YZ teknolojileri, sanal asistanlar (Siri, Alexa vs.) ve otonom araçlar gibi uygulamalarla sağlıktan finansa kadar çeşitli sektörlerin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Facebook, Netflix, Twitter gibi birçok sosyal medya 2006 yılında YZ'yi kullanmaya başlamıştır (Acar, 2020). Tüm bu uygulamalar sadece YZ'yi değil aynı zamanda YZ'nin felsefesinin belirlenmesini önemli ölçüde etkilemiştir.

YZ'nin felsefesi, insan zihninin ve zekâsının doğasını anlamaya yönelik soruları kapsamaktadır. 'Makine zeki olabilir mi?', 'Yapay zekâ insan bilincine sahip olabilir mi?' gibi temel sorular etrafında dönmektedir. Bu bağlamda, YZ sadece teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda insanın kendi zihnini ve zekâsını anlama çabasında önemli bir felsefi meydan okumadır. YZ, insanın düşünce ve zekâ yeteneklerini taklit eden sistemlerin geliştirilmesi ile bilincin, öğrenmenin ve zekânın doğasını daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu yolculukta felsefi sorgulamalar her zaman teknolojik ilerlemelerin merkezinde yer almıştır.

Araştırmacıların önemli bir kısmı YZ sistemlerinin kontrolünün bilim insanlarının dikkat etmeleri gereken bir husus olduğunu kabul etmekte, fakat bunlar genellikle güçlü YZ'ye dayandığından, YZ ile ilgili hem aşırı eleştirel hem de aşırı coşkulu görüşlere karşı uyarıda bulunmaktadır (Özizer, 2024). Bu açıdan günümüz dünyasında her ne kadar YZ araçları ve uygulamaları hayatımızın önemli bir parçası haline dönüşmüşse de YZ'nin zararlarını, dezavantajlarını ve hayatımızdaki olumsuz etkilerini azaltmak için YZ'yi dikkatli, ölçülü, planlı ve bilinçli bir biçimde kullanmakta fayda vardır.

Son yıllarda eğitimde YZ ile ilgili çalışmaların (Atay-Karlıdağ, 2024; Ballıdağ, 2024; Çaylak, 2024; Çiftçi, 2024; Gücük, 2022; Karabulut, 2024; Maraba, 2024; Öztürk, 2024; Senger, 2024; Sezer, 2024; Solmaz, 2024; Üretmen, 2024; Yıldız, 2024; Yılmaz, 2024) arttığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde araştırmaların çoğunlukla İngilizce eğitimi alanında yapıldığı görülmüştür. Bu araştırmanın amacı eğitim alanında YZ'nin yerini ve önemini belirlemek ve okul öncesi, ilköğretim, yabancı dil eğitimi ve özel eğitimde kullanılabilecek eğitimde YZ uygulamalarını incelemektir. YZ çalışmalarından sonra her geçen gün eğitim hayatına girdiği düşünüldüğünde bu araştırmanın oldukça önemli ve özgün olduğu söylenebilir. Bu açıklamalar doğrultusunda bu araştırmanın eğitim alanında YZ ile ilgili araştırma yapacaklara ve eğitim-

öğretim sürecinde YZ uygulamalarını kullanacaklara önemli katkılar sunacağı ifade edilebilir. Bu çerçevede bu araştırma kapsamında aşağıdaki araştırma sorularına yanıtlar aranmıştır.

1. Eğitim alanında yapay zekânın nasıl bir yeri ve önemi vardır?
2. Eğitim alanında (okul öncesi, ilköğretim, yabancı dil eğitimi ve özel eğitimde) kullanılacak yapay zekâ uygulamaları nelerdir?

YÖNTEM

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışma, doküman incelemesi deseninde yürütülmüştür. Doküman analizi, çalışmalarda incelenen olay ya da olgularla bağlantılı bilgilerin yer aldığı yazılı belgelerin detaylı bir biçimde taranarak yeni bir bütünlüğün oluşturulduğu bir incelemedir (Creswell, 2002). Araştırmada doküman incelemesinin seçilmesinin temel nedeni doğrudan bu araştırma içeriğine ilişkin çalışmaların sınırlı olmasından ötürü böyle bir tercihte bulunulmuştur.

Veri Toplama Kaynakları

Araştırmanın veri toplama kaynağı 2000 ile 2024 yılları arasında eğitimde yapay zekânın önemi ve eğitimde (okul öncesi, ilköğretim, yabancı dil eğitimi ve özel eğitimde) kullanılacak yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalardır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmacılar, araştırma konusunu belirledikten sonra araştırma konusuna uygun olan veri toplama kaynaklarını alanyazın doğrultusunda bir ay boyunca incelemiştir. Daha sonra araştırma konusuna uygun veriler araştırmacıların hazırladığı veri toplama aracına aktarmıştır. Veri toplama aracı iki başlıkta ele alınmıştır. Birinci bölümde eğitimde yapay zekânın yeri ve önemiyle ilgili yapılan araştırma özetleri bir forma aktarılmıştır. İkinci bölümde ise eğitimde kullanılacak yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili araştırmaların özetlerinin aktarıldığı bir form kullanılmıştır.

Verilerin Analizi

Çalışmada incelenen araştırmalardan elde edilen veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Betimsel analiz, araştırma kapsamında elde edilen bulguların özetlenmiş bir biçimde yorumlandığı analiz türüdür (Yıldırım ve Şimşek, 2008).

Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel yöntemle yürütülen çalışmalarda geçerlik ve güvenilirlik kavramları yerine inandırıcılık kavramı kullanılmalıdır (Krefting, 1991; Merriam, 2013). İnandırıcılık; inanılabilirlik, güvenilebilirlik, onaylanabilirlik ve aktarılabilirlik olarak ele alınmıştır (Guba ve Lincoln, 1982; akt. Başkale, 2016). Araştırmanın inanırılığı açısından araştırmacı bu çalışmayı yaklaşık altı ayda gerçekleştirmiş ve araştırmanın verileri alanyazın ve uzman görüşleri doğrultusunda veri toplama aracına aktarılmıştır. Araştırmanın güvenilebilirliği için veri toplama aracının hazırlanma sürecinde alanyazın taraması yapılmış ve veri toplama aracındaki veriler iki sosyal bilgiler eğitimi alan uzmanına incelettirilmiştir. Araştırma onaylanabilirlik açısından, incelenen araştırmaların ham ve analiz edilen verilerinden faydalanılmıştır. Araştırma aktarılabilirlik açısından eğitimde yapay zekânın önemi ve eğitimde yapay zekâ uygulamalarıyla ilgili 2000-2024 yılları arasında yapılan çalışmalarla sınırlandırılmıştır.

Etik Kurul İzni

Araştırma doküman incelemesi deseninde olduğu için araştırmada etik kurul izni alınmasına gerek duyulmamıştır.

BULGULAR

Bu bölümde araştırma sorularına yönelik bulgulara yer verilmiştir.

Eğitimde Yapay Zekânın Yeri ve Önemine İlişkin Bulgular

YZ, eğitimde olduğu gibi birçok alanda da kullanılmaktadır ve her geçen gün yeni uygulama alanları ortaya çıkmaktadır. YZ, eğitimde öğrencilere özel öğrenme deneyimlerinin sunulması ve ilerleme süreçlerinin takibinden, sağlıkta erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavi planlarının geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Eğitim alanında kullanılacak YZ destekli uygulamalar günümüzde öğrencilerin ve öğretmenlerin kolayca erişebildiği bir forma dönüşmüştür.

YZ, eğitim kurumlarının her alanında olduğu gibi okul yönetiminin de daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Okul kaynaklarının (sınıf, malzeme, personel) daha verimli kullanılmasını sağlamak için analizler yapabilmektedir. Öğrencilerin kayıt, devamsızlık takibi ve raporlama gibi idari işlerin otomasyonunu yaparak zamanı verimli kullanmaya olanak tanımaktadır. Güvenlik kameralarını analiz ederek tehditleri hızlı bir şekilde tespit edebilmekte ve yetkisiz girişleri önleyerek okulun güvenliğini arttırabilmektedir. YZ teknolojileri, okulu terk etme riski taşıyan öğrencilerin erken tespit edilmesine yardımcı olabilir. Bu sayede okul yönetimi, öğrencilere daha hızlı ulaşarak gerekli bilgilendirmeleri yapabilir ve sorunlar büyümeden gereken destek ve önlemleri alabilir (İşler ve Kılıç, 2021).

Öğretmenler, YZ ile öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlayabilmekte ve bireysel destek sunabilmektedirler. YZ ile her öğrencinin öğrenme tarzına ve hızına göre ders materyalleri oluşturulabilmektedir. YZ, bireyselleştirilmiş ve öğrenciye göre değişen bir öğrenme deneyimi sunarak sadece öğrenilen içeriğe değil, ayrıca öğrenme yöntemine ve öğrencinin duygusal durumuna da uyum sağlayan araçlar geliştirebilmektedir (Luckin ve ark., 2016). YZ, etkileşim düzeyini artırır; sanal gerçeklik ve oyunlaştırma gibi yenilikçi teknolojiler, öğrencilerin eğitim sürecine daha etkin katılım göstermesini sağlayarak öğrenmeyi daha ilgi çekici ve dinamik bir hale getirmektedir (Kuprenko, 2020). Böylece öğrenme deneyimi daha etkili hale gelmektedir. Not işlemleri, devamsızlık takibi ve raporlama gibi idari görevlerin otomasyonu, öğretmenlerin daha fazla zaman kazanmalarını sağlamaktadır. YZ, büyük veri setlerini analiz ederek öğretmenlere öğrencilerin genel performansı hakkında kapsamlı raporlar sunabilmektedir. Bu, öğretim stratejilerinin ve müfredatın etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. YZ tabanlı algoritmalar, öğrencilerin bilgi seviyelerini ve ilgi alanlarını değerlendirerek öğretmenlere kişiye özel öneriler ve yol haritaları sunabilir ve daha bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasını destekleyebilir (Kuprenko, 2020). Öğretmenler, ders planlaması ve içerik geliştirme konularında yapay zekâ destekli asistanlardan faydalanabilmektedirler. YZ öğretmenlerin daha stratejik çalışmalarının yanında, öğrencilerin ihtiyaçlarına karşı daha hassas ve detaylı bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayabilmektedir. Yapay zekâ sayesinde öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin durumunu analiz ederek hangi öğrencilerin daha yavaş öğrendiğini tespit edebilir. Eğer bir öğrencinin zayıf olduğu alanlar veya anlamakta zorlandığı konular varsa, yapay zekâ bu bilgileri öğretmene ileterek, öğrenmeyi desteklemek adına uygun stratejiler geliştirmesine yardımcı olabilir (Fahimirad ve Kotamjani, 2018). Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli uygulamalarında özellikle fizik kimya gibi sayısal derslerde YZ ile güçlendirilmiş, öğrencilere bilemedikleri sorularla ilgili birçok yeni ve farklı tarzda soru sorabilen YZ uygulamaları vardır.

Ebeveynler de YZ ile öğretmenler gibi çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi

anlayabilmektedir. YZ, çocukların derslere devam durumunu ve katılımını izleyerek ebeveynlere anlık rapor gönderebilmektedir. Öğrencinin öğrenme güçlüklerini erken tespit ederek ebeveynlerin zamanında müdahale etmesine yardımcı olabilmektedir. Çocukların internet üzerindeki aktivitelerini izleyerek güvenliklerini sağlamak ve ebeveynlere bildirimde bulunmaktadır. Ebeveynler yapay zekâ sayesinde eğitim kaynaklarına kolay erişebilmekte ve bu kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmektedirler. YZ, ebeveynlerin çocuklarının eğitim sürecini daha etkin bir şekilde desteklemelerine ve yönlendirmelerine olanak tanımaktadır. Bu, çocukların eğitimde daha başarılı olmalarına ve daha iyi bir gelecek için hazırlıklarına katkıda bulunmaktadır.

YZ, her öğrencinin öğrenme hızına ve tarzına göre kişiselleştirilmiş ders planı oluşturabilmektedir. Öğrenciler, performanslarına göre anında geri bildirim alarak hangi konularda eksiklikleri olduğunu öğrenebilmektedirler. Öğrenci, YZ destekli uygulamayı kullanmadan önce teste tabi tutulur; uygulama test sonucunu analiz ederek öğrencinin ihtiyaçlarına göre yeni görevler belirler ve gelişimini destekler (Kuprenko, 2020) ya da yapay zekâ teknolojileri öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre çeşitli kitaplar önererek öğrenme süreçlerini zenginleştirebilir (İşler ve Kılıç, 2021). YZ destekli eğitim oyunları, öğrenme sürecini eğlenceli ve motive edici bir hale getirirken ders konularını daha ilgi çekici hale getirebilmektedir. Yapay zekâ tabanlı sanal asistanlar ve chatbotlar ise, öğrencilere her zaman anında yanıt vererek sürekli destek sağlayabilmektedir. Ayrıca YZ, dil engellerini ortadan kaldırarak öğrencilerin küresel bilgiye erişimini kolay hale getirebilmektedir.

Disleksi gibi öğrenme bozuklukları olan, görme veya işitme engelli öğrencilere özel olarak uyarlanmış destekler sunabilmektedir. YZ bu öğrencilere daha bireyselleştirilmiş, erişilebilir ve etkili bir öğrenme deneyimi sunarak öğrencilerin başarılarını arttırmalarına ve daha motive olmalarına yardımcı olmaktadır. YZ eğitim alanında okullar, öğretmenler ve öğrenciler gibi farklı paydaşlar açısından çeşitli perspektiflerden ele alınabilir. Her bir paydaş, yapay zekâdan farklı avantajlar elde eder ve bu teknoloji, eğitim sürecindeki rollerini çeşitli şekillerde etkileyebilir (Kuprenko, 2020). Yabancı dil eğitimindeki rolü, öğrencilerin dil yeteneklerini arttırmada ve farklı kültürleri tanımada hayati bir rol oynamaktadır. YZ araçları farklı yaş gruplarına ücretsiz uygulamaları ile dil öğrenme sürecini desteklemekte, öğrencilerin kelime bilgisini arttırmakta ve iletişim becerilerini güçlendirmekte etkili bir şekilde kullanılabilir.

Son zamanlarda teknolojinin eğitim alanına önemli faydalar sağlamaktadır. Yenilikçi eğitim teknolojilerine sahip olan yapay zekâ, öğretmenlerin ders içi etkinliklerinde ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinde giderek daha mühim bir görev üstlenmiştir (Humble ve Mozelius, 2019; Kaplan-Rakowski ve ark., 2023). Türkiye’deki yenilik ve dijital dönüşüm çalışmalarından biri, Millî Eğitim Bakanlığının sanal asistanları uzaktan eğitim sürecine entegre etmesidir. Yaklaşık 6 aylık Ar-Ge ve pilot uygulamaların ardından, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Asistan, öğrenciler ve velilerin kullanımına sunulmuştur (URL 1). Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve öğrencilere algoritmik düşünme ile yapay zekâ becerileri kazandırmak hedefiyle FEYZA (Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zekâ) Projesi’ni hayata geçirmiştir. Proje, Cumhurbaşkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle, tüm paydaşların aktif katılımıyla hazırlanmıştır. FEYZA Projesi’nin ilk aşaması, 22-24 Haziran 2022 tarihleri arasında pilot uygulama olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 20 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Ankara ve Tokat’ta imam hatip okullarında görev yapan 160 bilişim teknolojileri öğretmenine eğitici eğitimi verilmiştir. Proje kapsamında, Türkiye genelinde 4800 öğretmen ve 4800 öğrenciye yapay zekâ uygulamaları eğitimi verilmesi hedeflenmiştir (URL 2).

YZ; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, beceri odaklı ve değerler temelli eğitime geçişi desteklemek amacıyla üç boyutlu yazıcılarla donatılmış yenilikçi sınıflar ve Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) sunulan zengin içeriklerle kullanılmaktadır. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Mayıs 2024 tarihinde, öğretmenlere kapsamlı bir kaynak sunmak amacı ile hazırlanan Eğitimde Kullanılan Yapay Zekâ Araçları: Öğretmen El Kitabı’nı yayımlamıştır. Bu kitap, birçok farklı disiplinlerde yapay zekâ araçlarının kullanımına

ilişkin detaylı bilgiler sunmaktadır. Ayrıca kitapta okul öncesi, ilkokul öğrencileri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim süreçlerine yapay zekâ araçlarının nasıl entegre edilebileceği detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Yabancı dil öğretiminden bilişim teknolojileri eğitimine kadar eğitimin farklı alanlarında kullanılacak etkili yapay zekâ araçlarından da bahsedilmektedir.

Eğitim Alanında (İlköğretim, Okul Öncesi, Yabancı Dil Eğitimi ve Özel Eğitim) Kullanılacak Yapay Zekâ Uygulamalarına İlişkin Bulgular

YZ teknolojilerinin eğitim-öğretim sürecinde kullanılması ülkemizin yapay zekâ okuryazarlığına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapay zekâ araçları, okul öncesi eğitimde öğrencilerin temel becerilerini güçlendirmelerine, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına ve öğrenmeye karşı ilgilerini artırmalarına katkı sağlayabilir (Su & Yang, 2022; Su ve ark., 2023). İlkokulda eğitim, temel becerilerin kazandırılması ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine uygun şekilde yönlendirilmesi açısından hayati bir rol oynamaktadır. İlkokul eğitiminde YZ kullanımı, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada ve eğitim sürecini daha etkili hale getirmede önemli bir rol oynamaktadır. YZ teknolojilerinin ilkokul eğitimine entegrasyonu, öğretmenlerin iş yükünü hafifletirken öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmektedir. Okul öncesi ve ilköğretimde kullanılacak yapay zekâ uygulamaları Tablo 1' de verilmiştir.

Tablo 1. Okul Öncesi ve İlköğretimde Kullanılacak Yapay Zekâ Uygulamaları

Smart Letters: Öğrencilerin eğlenceli ve motive edici bir ortamda okumayı öğrenmesini sağlayan, harflerin seslerini ve şekillerini keşfetmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Duckie Deck Collection: Öğrencilerin renkler, şekiller, sayılar ve harfleri kullanarak yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştiren bir uygulamadır.
TinyHands Apps: Puzzle, eşleştirme oyunları ve renkleri tanıma gibi etkinlikler içeren, öğrencilerin el becerilerini ve zeka gelişimini destekleyen uygulamadır.
PBS Kids Game: Okuma, matematik, bilimsel süreç ve sosyal beceriler gibi konuları kapsayan eğitici ve eğlenceli oyunlar içeren bir uygulamadır.
BrainHQ: Öğrencilerin hafızasını, dikkatini ve hız becerilerini geliştirmeyi hedefleyen uygulamadır.
ReadingIQ: Birçok kitap ve hikâye içeren, öğrencilerin okuma seviyelerine göre kitap öneren ve okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen bir uygulamadır.
Readin Eggs: Öğrencilerin kelime hazinesini genişleten, cümle kurma ve okuma anlama becerileri kazandıran interaktif bir uygulamadır.
Seesaw: Öğrencilerin okuma- yazma ödevlerini paylaşabildiği, öğretmenlerinden geri bildirim alabildiği bir eğitim platformudur.
Starfall: Yapay zekanın öğrencilerin ilerlemesini izlediği ve zorluk seviyesini ayarladığı okuma ve yazma becerilerini geliştiren bir uygulamadır.

Tablo 1'de okul öncesi ve ilköğretimde kullanılacak YZ uygulamalarının bazıları verilmiştir. Bu uygulamaların kullanımı hem eğitim sürecini geliştirmek hem de çocukların gelecekte ihtiyaç duyacağı becerileri kazanmalarını sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Ancak bu teknolojileri kullanırken etik ve ahlaki değerleri göz önünde bulundurmak gerekir.

YZ, özel eğitimde öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyeye taşımalarına yardımcı olurken eğitimde eşitlik ilkesini desteklemek için de işlevsel bir yöntem olarak kullanılabilir. Ayrıca yapay zekânın, bilişim teknolojileri eğitiminde öğrencilerin dijital kabiliyetlerini güçlendirmelerine yardımcı olduğu ve onları teknoloji alanında başarılı bir kariyere hazırladığı düşünülmektedir. Özel eğitimde yapay zeka uygulamaları, öğrencilerin özel gereksinimlerini karşılayarak ve öğrenmeyi bireyselleştirerek öğrencilere büyük bir imkan tanıyabilir (Drigas ve Ioannidou, 2013;

Marino ve ark., 2023). Şekil 1' de özel eğitim YZ araçlarının üç başlık altında incelendiği gösterilmektedir.

Şekil 1. Özel Eğitimde Kullanılabilecek Yapay Zekâ Araçları

Şekil 1'de özel eğitimde kullanılabilecek YZ araçlarından bazıları üç ayrı kategoride verilmiştir. İşitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve eğitim süreçlerini desteklemeyi amaçlayan özel bir alanı kapsamaktadır. Özel eğitimde kullanılabilecek yapay zekâ araçları; işitme yetersizliğine sahip olan öğrencilerin iletişimlerini güçlendirmede, dil gelişimlerini desteklemede ve eğitime daha erişilebilir bir şekilde katılmalarına katkı sağlayabilir (Barua ve ark., 2022; Drigas ve Ioannidou, 2013). Görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi, bu bireylerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek ve bağımsız yaşam becerilerini artırmak amacıyla tasarlanmış özel bir alandır. YZ araçları, görme engelli öğrencilerin okuma-yazma, yön bulma yeteneklerini geliştirmede ve bilgiye daha kolay erişim sağlamada verimli bir biçimde kullanılabilir (Metatla ve ark., 2019; Wang ve ark., 2023). Diğer öğrenci gruplarından olan otizm, down sendromu, williams sendromu gibi yetersizlikleri olan öğrencileri sıralayabiliriz. YZ araçları, öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmış bir alandır. YZ araçları, bu öğrenciler için özelleştirilmiş eğitim materyalleri ve destek sistemleri sunarak önemli bir katkı sağlayabilir (Porayska-Pomsta ve ark., 2018; Nuovo ve ark., 2018).

Eğitim alanında YZ, öğrenme deneyimini dönüştürerek bireyselleştirilmiş çözümler ve daha etkili öğretim yöntemleri sunmaktadır. Dil öğrenimi alanı, YZ teknolojilerinin en yaygın olarak kullanıldığı alanlardan biridir. Teknoloji tabanlı yöntemler, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ve kültürel farkındalık, çağdaş dil öğretiminin merkezinde yer almaktadır. Öğretmenlere ve öğrencilere avantaj sağlayan, dil öğrenme süreçlerini daha verimli, bireyselleştirilmiş ve erişilebilir hale getiren güçlü yapay zekâ araçları bulunmaktadır. Yapay zekâ uygulamaları, dil öğrenme sürecine destek olmak, öğrencilerin sözcük hazinesini zenginleştirmek ve iletişim kabiliyetlerini desteklemek amacıyla verimli bir şekilde kullanılabilir (Pokrivcakova, 2019; Schmidt ve Strasser, 2022). Yabancı dil eğitiminde temel dil becerilerini geliştirmek için kullanılabilecek farklı yapay zekâ uygulamalarından bazıları Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2. Yabancı Dil Eğitiminde Kullanılabilecek Yapay Zeka Araçları

Diyalekt, her yaş ve seviyeye uygun kullanıcılara İngilizceyi eğlenceli ve kolay bir şekilde öğretmek için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bir dil öğrenme platformudur.

Duolingo, yabancı dil öğretiminde oyunlaştırılmış ücretsiz ve eğlenceli bir uygulamadır. Adaptif öğrenme sayesinde, her kullanıcıya özel bir öğrenme yöntemi oluşturmaktadır. Verilen cevapları anında analiz ederek ayrıntılı geribildirim sunmaktadır. Telaffuz alıştırmaları sayesinde, bireyin doğru telaffuz yapıp yapmadığını kontrol etmektedir.

Rosetta Stone, kullanıcıları doğal bir şekilde 50' den fazla dili öğrenmeye teşvik eden ve onları dilin kültürüne dahil eden bilgisayar destekli bir yazılımdır. Örneğin 'umbrella' kelimesini öğretirken bir şemsiye resmi gösterilir ve kelime tekrar edilir. Böylece dil öğrenme ana dil öğrenme gibi gerçekleşir.

Google Translate; kelimelerin, paragrafların, belgelerin ve görsellerin istenen dile çevrilmesine imkân sağlayan herkese açık ve ücretsiz bir çeviri uygulamasıdır.

DeepL, günümüz çevirisinde en güncel ve en tutarlı hale gelmiş aktif çeviri programlarından birisidir. Derin öğrenme yöntemi kullanarak hızlı, kolay ve farklı dillere çeviren bir çeviri ve yazma aracıdır.

Elsa Speak, dil öğrenenlerin telaffuzlarını dinleyen ve nasıl geliştirebileceklerine dair öneriler sunan bir İngilizce telaffuz uygulamasıdır.

Şekil 2'de verilen yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek YZ araçları gibi daha birçok uygulama bulunmaktadır. Her bir uygulama farklı yaş gruplarına yönelik olup destekledikleri

dil/diller farklıdır. Bu uygulamalardan bazıları ücretsizken bazıları hem ücretli hem de ücretsizdir. Sonuç olarak, YZ'nin yabancı dil eğitimine dahil edilmesi öğrencilerin dil öğrenme deneyimlerini zenginleştirerek küresel iletişimde daha etkili bir rol üstlenmelerine olanak tanımaktadır.

Eğitimde kullanılacak pek çok YZ aracı bulunmaktadır. Dil ve metin analizi, içerik yazma araçları gibi örnekler öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek, öğretmenlerin ders planlama ve değerlendirme işlerini kolaylaştırmak ve eğitim kurumlarının yönetimini daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Eğitimde kullanılacak diğer yapay zekâ araçları; öğrencilerin öğrenme süreçlerini geliştirmek, öğretmenlerin ders planlamasını daha verimli bir hale getirmelerine yardımcı olmak ve eğitim kurumlarının genel etkinliğini artırmak için çeşitli olanaklar sunabilir (Bayraktar ve ark., 2023; Yazıcı ve Erkoç, 2023). YZ, eğitimde çok fazla yenilikler sunma potansiyeline sahip bir teknolojidir. Fakat eğitimde bu teknolojiden faydalanırken etik ve güvenlik açısından dikkat edilmesi gerekmektedir.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada YZ'nin eğitime katkıları ve önemiyle birlikte eğitimde kullanılacak YZ uygulamaları incelenmiştir. Araştırmada ayrıca geçmişten günümüze YZ'nin giderek nasıl geliştiğine değinilmiştir. YZ'nin eğitim alanında önemli bir rol oynadığı ve eğitime birçok olumlu katkı sağladığına dair çeşitli çalışmalar (Akkol ve Balkan, 2024; Arslan, 2020; Aşık, 2023; Coşkun, 2023; Güteryüz, 2023; Koç, 2024; Osetskiyi, 2020; Talan, 2022; Ulaşan, 2023) tespit edilmiştir. Günümüzün hızla değişen dünyasında YZ'nin eğitime katkıları eğitimin daha verimli, kapsayıcı ve kişiselleştirilmiş bir hale gelmesinde büyük bir önem kazandırmıştır. YZ, hem öğrencilerin akademik performansını arttırarak hem de bireysel öğrenme ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak öğrenme sürecini daha verimli hale getirmektedir. Bu durum, özellikle farklı öğrenme tarzlarına ve hızlarına sahip öğrenciler için oldukça değerli bir fırsat yaratmaktadır.

Eğitimde kullanılacak YZ araçları, öğretim, değerlendirme, sınıf yönetimi, idari işler, öğretmen sorumlulukları ve okul yönetimi için çok yönlü avantajlar sağlamaktadır. YZ araçları, öğrenci performansını analiz eden yazılımlardan dil öğreniminde kullanılan sohbet robotlarına kadar geniş bir alanda çeşitlilik göstermektedir. Örneğin, öğrencilerin eksiklerini belirleyen akıllı öğrenme sistemleri öğrencilere özel çalışma planları sunabilirken dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan yabancı dil eğitimi uygulamaları dil öğrenimini kolaylaştırabilmektedir. Benzer şekilde, çevrimiçi sınıflarda kullanılan yapay zekâ destekli asistanlar, öğrencilerin sorularına anında geri dönüt vererek öğrenim sürecini hızlandırmakta ve derslerin daha interaktif hale gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca, değerlendirmede kullanılan otomatik sınav sistemleri, geribildirim süreçlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmekte ve öğretmenlerin zamanını daha verimli kullanmasına olanak tanımaktadır.

Bununla birlikte, YZ'nin eğitime entegrasyonunda dikkat edilmesi gereken önemli hususlar konusunda yapılan çalışmalar da (Alanoğlu, 2020; Al-Tkayneh, 2023; Caygın, 2020; González-Tigrero, 2024; Popenici, 2017; Vincent-Lancrin, 2020) tespit edilmiştir. YZ teknolojilerinin etik bir şekilde kullanılması, veri güvenliğinin sağlanması ve eğitimdeki dijital uçurumun kapatılması, yapay zekanın sunduğu fırsatların herkes tarafından eşit bir şekilde kullanılabilmesi kritik öneme sahiptir. Bu açıdan YZ destekli teknolojilerin eğitim alanına entegrasyonun yanında YZ destekli teknolojilere erişim sağlayamayan bireylere destek ve kolaylıklar sağlanmalıdır.

Gelecekte YZ destekli eğitim sistemlerinin sadece bireysel öğrenme deneyimlerini değil, ayrıca eğitim politikalarını, müfredat geliştirme süreçlerini ve öğretmenlerin profesyonel

gelişimine de katkıları olacağı öngörülmektedir. YZ'nin sunduğu bu yenilikler, eğitimi destekleyici bir araç olmanın yanında köklü bir dönüşümün ana taşı olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda, YZ'nin eğitimdeki rolünü derinlemesine anlamak ve bu teknolojiyi eğitime entegre etmek, sadece öğrencilerin öğrenme deneyimlerine faydalı olmakla kalmayıp toplumda eğitim kalitesinin artmasını da sağlayacaktır. Eğitimde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımında, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde bu teknolojileri en iyi şekilde kullanmak kadar, öğretmenlerin eğitsel yeterliliklerini güçlendirmek de önemli bir hedef olmalıdır. Öğretmenler için geliştirilen yapa zekâ destekli sistemler, öğretmenlere sınıf yönetimi, öğrenci değerlendirmesi ve bireysel öğretim stratejileri geliştirme bakımından daha etkili olmalarına fayda sağlamaktadır.

Daha esnek ve yenilikçi bir eğitim sistemi oluşturmak için yapay zekânın eğitim politikalarına ve müfredat tasarımına dahil edilmesi eğitime büyük bir fırsat sunmaktadır. Bölgesel ya da ulusal düzeyde eğitim sistemindeki sorunları tespit etmek ve bu doğrultuda çözümler geliştirmek için eğitim verilerinin yapay zekâ ile analiz etmek önemli bir araçtır. Bununla birlikte, bu süreçte etik değerlerin korunması, öğrencilerin ve öğretmenlerin mahremiyetine özen gösterilmesi ve yapay zekâ algoritmalarının tarafsızlığının güvence altına alınması büyük bir önem taşımaktadır.

Eğitimde eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi ve herkesin yapay zekâ tabanlı öğrenme fırsatlarından yararlanabilmesi için eğitimde yapay zekâ kullanımının yaygınlaşması ve bu teknolojiye erişimin artırılması temel bir gerekliliktir. Yapay zekânın sunduğu yenilikler, bireysel öğrenme süreçlerinin ötesine geçerek toplumsal gelişim, fırsat eşitliği ve bilgiye erişim gibi daha geniş hedeflere ulaşma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle, eğitimde yapay zekâ entegrasyonu, yalnızca günümüz eğitim sistemlerini değil, aynı zamanda geleceğin eğitim yapısını şekillendiren temel unsurlardan biri olacaktır.

Bu araştırma ışığında elde edilen bulgular doğrultusunda; eğitim alanında görev yapan eğitimin tüm paydaşlarına eğitimde YZ ve uygulamaları ile ilgili eğitimlerin verilmesi önerilmektedir. Ayrıca YZ destekli teknolojilerin eğitim alanına entegrasyonun yanında YZ destekli teknolojilere erişim sağlayamayan bireylere ve kurumlara destek ve kolaylıkların sağlanması gerekir.

Yazarların Katkı Oranı

Yazarların araştırmaya katkı oranı eşittir.

Çıkar Çatışması

Araştırma kapsamında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

KAYNAKLAR

- Acar, O. (2020). *Yapay zekâ fırsat mı yoksa tehdit mi?* Kriter Yayınevi.
- Alanoğlu, M., & Karabatak, S. (2020). Eğitimde yapay zekâ. F. Güçlü-Yılmaz ve M. Naillioğlu-Kaymak (Eds.). *Eğitim araştırmaları içinde* (ss. 175-186). Eyuder Yayınları.
- Al-Tkhayneh, K. M., Alghazo, E. M., & Tahat, D. (2023). The advantages and disadvantages of using artificial intelligence in education. *Journal of Educational and Social Research*, 13(4), 105-117.
- Altun, D. (2019). Sanal gerçeklik ve yapay zekâ. G. Telli (Ed.), *Yapay zekâ ve gelecek içinde* (ss. 139-157). Doğu Kitapevi.
- Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11, 71-80. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd/issue/55426/690058>
- Aşık, F., Yıldız, A., Kılınç, S., AYTEKİN, N., Adalı, R., & Kurnaz, K. (2023). Yapay zekanın eğitime etkileri. *International Journal of Social and Humanities Science Research (JSHSR)*, 10, 2100-2107.
- Atay-Karlıdağ, B. (2024). *Yapay zekâ teknolojisi destekli işlenen solfej derslerine ilişkin bir eylem araştırması* [Yayımlanmamış doktora tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Ballıdağ, M. (2024). *The impact of ai-based chatbots on speaking anxiety among efl learners* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
- Barua, P. D., Vicnesh, J., Gururajan, R., Oh, S. L., Palmer, E., Azizan, M. M., ... & Acharya, U. R. (2022). Artificial intelligence enabled personalised assistive tools to enhance education of children with neurodevelopmental disorders-a review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1192. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031192>
- Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenilirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 9(1), 23-28. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfed/issue/46796/586804>
- Bayraktar, B., Gülderen, S., Akça, S., & Serin, E. (2023). Yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. *Ulusal Eğitim Dergisi*, 3(11), 2012-2030. <https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/380>
- Caygın, F., & Yavuz, C. (2020). Yapay zekâ ve çocuk haklarına kısa bir bakış. *İstanbul Barosu Dergisi*, 94(3), 218-229.
- Chassignol, M., Khoroshavin, A., Klimova, A. & Bilyatdinova, A. (2018). Artificial intelligence trends in education: A narrative overview. In *Procedia Computer Science*, 136, 16-24. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.233>
- Chen, X., Xie, H., Zou, D., & Hwang, G. J. (2020). Application and theory gaps during the rise of artificial intelligence in education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 1, 100002. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2020.100002>
- Copeland, B. J. (2022). Artificial intelligence. *Encyclopaedia Britannica*. <https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence>
- Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative*. Pearson Education.
- Çaylak, M. (2024). *Üstün yetenekli öğrencilerde yapay zekâ destekli kodlama eğitiminin bilgi işlemsel düşünme becerilerine ve kodlamaya yönelik tutuma etkisi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Çiftçi, A. (2024). *Ai assisted teaching: Practices and perspectives of instructors on using ai tools in elt* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Maltepe University.

- Çoşkun, Y. (2023). Yapay zekâ 101. *Gayri Nizamı Kitap Dergisi*, 1, 1305-1324. <https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1361112>
- Drigas, A. S., & Ioannidou, R. E. (2013). A review on artificial intelligence in special education. *Information Systems, E-learning, and Knowledge Management Research: 4th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2011, Mykonos, Greece, September 21-23, 2011. Revised Selected Papers 4*, 385-391.
- Ergün, B., & Alpan, G., (2024). Yabancı Dil Öğretiminde Yapay Zekâ ve Akran Dönütünün Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi. Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi (LOCK) / 09-12 Mayıs 2024 Güzelyalı/Çanakkale
- Fahimirad, M., & Kotamjani, S. S. (2018). A review on application of artificial intelligence in teaching and learning in educational contexts. *International Journal of Learning and Development*, 8(4), 106-118.
- González-Tigrero, R. O. (2024). *Advantages and disadvantages of artificial intelligence in the learning process in teenagers* [Unpublished master thesis]. Universidad Estatal Península de Santa Elena.
- Gücük, G. (2022). *İngilizce öğrenenlerin ve öğretmenlerin dil sınıflarında yapay zekâ kullanımına yönelik algısı* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi.
- Güleryüz, S., & Özcan, U. M. (2023). Artificial Intelligence Applications, Impacts on Education, and Future Directions. In: Kaygusuz, K. (ed.), *Interdisciplinary studies on contemporary research practices in engineering in the 21st century*. Özgür Publications. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub389.c1617>
- Humble, N., & Mozelius, P. (2019, October). Teacher-supported AI or AI-supported teachers. In *European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics (ECIAIR 2019)* (pp. 157-164).
- İşcan, H., ve Durgun, A. (2024). Yapay zekâ: Alt dalları ve uygulama alanları. *Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 16(4), 201-234. <https://doi.org/10.52791/aksarayiibd.1574207>
- İşler, B., & Kılıç, M. (2021). Eğitimde yapay zekâ kullanımı ve gelişimi. *Yeni Medya Elektronik Dergisi*, 5(1), 1-11. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm/issue/58097/738221>
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15–25. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004>
- Kaplan-Rakowski, R., Grotewold, K., Hartwick, P., & Papin, K. (2023). Generative AI and teachers' perspectives on its implementation in education. *Journal of Interactive Learning Research*, 34(2), 313-338. <https://www.learntechlib.org/primary/p/222363/>.
- Karabulut, E.(2024). *Analysing the effects of ai-powered chatbots on the writing skills of english preparatory class students: An experimental study* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Koç, H. (2024). *Eğitimde yapay zeka kullanımı: bir meta sentez çalışması the use of artificial intelligence in education: a meta-synthesis study* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi
- Krefting, L. (1991). Rigor in qualitative research: the assessment of trustworthiness. *The American Journal of Occupational Therapy*, 45(3), 214-222. <https://doi.org/10.5014/ajot.45.3.214>

- Kuprenko, V. (2020). Artificial intelligence in education: Benefits, challenges, and use cases. <https://medium.com/towards-artificial-intelligence/artificial-intelligence-in-educationbenefits-challenges-and-use-cases-db52d8921f7a>
- Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M. & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. Pearson Education.
- Maraba, D. (2024). *Dijital ve yapay zekâ araçlarıyla desteklenen öğrenme ortamlarında üniversite öğrencilerinin sosyal-duygusal öğrenme becerilerinin keşfedilmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İbni Haldun Üniversitesi.
- Marino, M. T., Vasquez, E., Dieker, L., Basham, J., & Blackorby, J. (2023). The future of artificial intelligence in special education technology. *Journal of Special Education Technology*, 38(3), 404-416.
- McCarthy, J. (2004). What is artificial intelligence? Technical report, Stanford University. <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai>
- McCarthy, J. (2007). From here to human-level AI. *Artificial Intelligence*, 171(18), 1174-1182. <https://doi.org/10.1016/j.artint.2007.10.009>
- Merriam, S. B. (2013). *Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber* (Çev. Ed.: S. Turan). Nobel Yayın Dağıtım.
- Metatla, O., Oldfield, A., Ahmed, T., Vafeas, A., & Miglani, S. (2019, May). Voice user interfaces in schools: Co-designing for inclusion with visually-impaired and sighted pupils. In *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1-15).
- Nuovo, A., Conti, D., Trubia, G., Buono, S., & Di Nuovo, S. (2018). Deep learning systems for estimating visual attention in robot-assisted therapy of children with autism and intellectual disability. *Robotics*, 7(2), 25.
- Osetskiy V, Vitrenko A, Tatomyr I, Bilan S, Hirnyk Y, 2020, Artificial intelligence application in education: Financial implications and prospects. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*, 2, 574-584.
- Özgeldi, M. (2019). Yapay zeka ve insan kaynakları. G. Telli (Ed.), *Yapay zeka ve gelecek içinde* (ss. 198-222). Doğu Kitapevi.
- Özizer, H. (2024). Yapay Zekânın Faydaları Ve Zararları Üzerine Bir Değerlendirme. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 11(104), 336-348. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10732044>
- Öztürk, G. (2024). *Yapay zekâ destekli araçların İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen çocukların kelime öğrenimi, kalıcılığı ve motivasyonları üzerindeki etkilerin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Öztürk, K. ve Şahin, M. E. (2018). Yapay sinir ağları ve yapay zekaya genel bir bakış. *Takvim-i Vekayi*, 6(2), 25-36.
- Pokrivcakova, S. (2019). Preparing teachers for the application of AI-powered technologies in foreign language education. *Journal of Language and Cultural Education*, 7(3), 135-153.
- Popenici, S. A., & Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Research and practice in technology enhanced learning*, 12(1), 22.
- Porayska-Pomsta, K., Alcorn, A. M., Avramides, K., Beale, S., Bernardini, S., Foster, M. E., ... & Smith, T. J. (2018). Blending human and artificial intelligence to support autistic children's social communication skills. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, 25(6), 1-35.

- Schmidt, T., & Strasser, T. (2022). Artificial intelligence in foreign language learning and teaching: a CALL for intelligent practice. *Anglistik: International Journal of English Studies*, 33(1), 165-184.
- Senger, Ş. (2024). *K-12 Teachers' awareness and perceptions of artificial intelligence in education* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
- Akkol, S. & Balkan, Z. E. (2024). Yapay Zekânın İlkokul Öğretmenleri Tarafından Kullanımı: 50 Öğretmen Üzerinde Uygulama. *Social Sciences Studies Journal*, 10(10), 1754-1770. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990459>
- Sezer, H. (2024). *Yapay zekâ yeni yazma öğretmeni mi? İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda chatgpt geri bildirimini ve öğretmen geri bildiriminin yazma yeterliliği açısından karşılaştırılması* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Yeditepe Üniversitesi.
- Solmaz, K. (2024). *Yapay zekâ temelli artırılmış gerçeklik teknolojisinin fen bilimleri dersinde kullanılabilirliğine dair öğretmen niyetlerinin incelenmesi* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.
- Southgate, E., Blackmore, K., Pieschl, S., Grimes, S., McGuire, J., & Smithers, K. (2018). Artificial intelligence and emerging technologies (virtual, augmented and mixed reality) in schools: A research report. University of Newcastle. <https://apo.org.au/node/254301>
- Su, J., & Yang, W. (2022). Artificial intelligence in early childhood education: A scoping review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 3, 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100049>
- Su, J., Ng, D. T. K., & Chu, S. K. W. (2023). Artificial intelligence (AI) literacy in early childhood education: The challenges and opportunities. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4, 100-124.
- Talan, T. (2022). *Eğitimde dijitalleşme ve yeni yaklaşımlar*. Efe Akademi Yayınları.
- Ulaşan, F. (2023). The Use of Artificial Intelligence in Educational Institutions: Social Consequences of Artificial Intelligence in Education. *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (Özel Sayı 1 (Cumhuriyetin 100. Yılına), 1305-1324. <https://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1361112>
- Üretmen, S.(2024). *Department of foreign language education english language teaching program* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan University.
- Vincent-Lancrin, S., & van der Vlies, R. (2020). Trustworthy Artificial Intelligence (AI) in Education: Promises and Challenges. OECD Education Working Papers, No. 218. OECD Publishing.
- Wang, J., Wang, S., & Zhang, Y. (2023). Artificial intelligence for visually impaired. *Displays*, 77, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.displa.2023.102391>
- Wang, P. (2019). On defining artificial intelligence. *Journal of Artificial General Intelligence*, 10(2), 1-37. <https://doi.org/10.2478/jagi-2019-0002>
- Yazıcı, S. Ç., & Erkoç, M. (2023). Fen bilimleri grubu öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde yapay zekâ kullanma durumlarının analizi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 58, 2682-2704. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1316144>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (7. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, E. V. (2024). *Yabancı dil olarak İngilizce öğretmenlerinin, öğrencilerin konuşmaya katılımını teşvik etmede yapay zekâ araçlarının etkililiğine ilişkin algıları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi.

- Yılmaz, K. (2024). *Yapay zekâ ile geliştirilmiş materyal kullanımının yabancı dil olarak İngilizce okuma motivasyonu üzerindeki etkileri* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
- URL 1 Anadolu Ajansı. (2020, Mayıs 02). EBA'da öğrencilerin sorularını 'yapay zekâ asistan' yanıtlayacak. NTV: https://www.ntv.com.tr/teknoloji/ebada-ogrencilerin-sorulariniyapay-zekali-asistan-yanitlayacak_Wov16DviUu5wIqAIDtL3A
- URL 2 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. <https://dogm.meb.gov.tr/www/feyza-firsatlari-artiran-egitimde-yapay-zek-projesi/icerik/2050>